

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
National Research Tomsk State University

As a manuscript

Anastasia G. Ryabishchenkova

**Adsorption, diffusion and intercalation of nonmagnetic
atoms at the surfaces of tetradymite-like topological
insulators**

01.04.07 Condensed matter physics

PhD Thesis

Supervisor,

Mikhail M. Otrokov, PhD

Tomsk-2017

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

На правах рукописи

Рябищенкова Анастасия Геннадьевна

АДСОРБЦИЯ, ДИФФУЗИЯ И ИНТЕРКАЛЯЦИЯ НЕМАГНИТНЫХ АТОМОВ
НА ПОВЕРХНОСТЯХ ТЕТРАДИМИТОПОДОБНЫХ
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРОВ

01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель
кандидат физико-математических наук
Отроков Михаил Михайлович

Томск – 2017

Оглавление

Введение	5
Глава 1. Методы исследования электронной структуры, адсорбции и поверхностной диффузии	13
1.1. Основы теории функционала электронной плотности. Методы решения уравнения Кона-Шэма	14
1.1.1. Псевдопотенциальный подход	17
1.1.2. Метод проекционных присоединенных волн	19
1.2. Модель поверхности	23
1.3. Анализ зарядового переноса. Метод Бейдера	24
1.4. Основы теории переходного состояния	26
1.4.1. Метод нахождения минимального энергетического пути диффузии адатома по поверхности	28
1.5. Метод расчета коэффициента диффузии адатомов на поверхности	31
1.6. Выводы к главе 1	33
Глава 2. Адсорбция атомов 1, 2 и 13 групп на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$	34
2.1. Модель поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3	37
2.2. Энергии адсорбции атомов на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$	40
2.2.1. Адатомы 1 группы	40
2.2.2. Адатомы 2 группы	49
2.2.3. Адатомы 13 группы	58
2.3. Выводы к главе 2	67
Глава 3. Диффузия адатомов на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$	69

3.1.	Модель поверхности	70
3.2.	Поиск равновесных положений чужеродных атомов под поверхностью (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3	73
3.3.	Энергии активации миграции адатомов с поверхности (0001) в подповерхностные междоузлия и ван-дер-Ваальсову пустоту Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3	80
3.4.	Энергии активации поверхностной диффузии	84
3.4.1.	Адаомы 1 группы	84
3.4.2.	Адаомы 2 группы	85
3.4.3.	Адаомы 13 группы	87
3.5.	Диффузионные длины адатомов в зависимости от температуры .	88
3.6.	Выводы к главе 3	94

Глава 4. Диффузия и интеркаляция атомов щелочных металлов

	на ступенчатой поверхности Bi_2Se_3	96
4.1.	Модель исследования диффузии по ступенчатой поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$	98
4.2.	Диффузия атомов щелочных металлов на поверхности (0001) Bi_2Se_3 вблизи ступени и горизонтальная интеркаляция в приповерхностную ван-дер-Ваальсову пустоту	101
4.3.	Диффузия атомов Cs вблизи ступени на поверхности (0001) Bi_2Se_3 в присутствии селеновых вакансий	105
4.4.	Выводы к главе 4	112

Глава 5. Кристаллическая и электронная структура легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$

	на ступенчатой поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$	113
5.1.	Модель структуры легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$	115
5.2.	Кристаллическая структура легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$	116

5.3. Электронная структура легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$	118
5.4. Выводы к главе 5	122
Заключение	124
Список литературы	126

Введение

В середине прошлого десятилетия возникла, продемонстрировала взрывной рост и к настоящему времени сформировалась область физики твердого тела, связанная с исследованием топологических изоляторов (ТИ) – материалов, ключевым свойством которых является уникальная спиновая структура электронных состояний и ее устойчивость относительно внешних возмущений [1–5]. Топологический изолятор, как и обычный изолятор, имеет запрещенную энергетическую щель в объеме, однако, в отличие от последнего, в топологическом изоляторе она инвертирована в некоторой области зоны Бриллюэна, что является следствием сильного спин-орбитального взаимодействия. Наличие инвертации щели может быть взято за основу для деления всех изоляторов на две группы, топология зонной структуры которых, таким образом, различна. Говорят, что изоляторы с инвертированной (неинвертированной) запрещенной щелью являются топологически нетривиальными (тривиальными). Являясь чисто объемным свойством, топология зонной структуры наиболее ярко проявляется, однако, не в самом объеме нетривиального материала, а на границе с топологически-тривиальным изолятором, в частности, с вакуумом. На интерфейсе, разделяющем материалы с различной топологией зонной структуры, имеет место топологический фазовый переход, выражающийся в возникновении бесщелевого интерфейсного состояния, которое, вообще говоря, не может стать щелевым, если в системе сохраняется симметрия относительно обращения времени. Данное состояние, называемое топологическим поверхностным (реже, интерфейсным) состоянием, как правило, имеет линейную дисперсию. В обратном пространстве оно образует две конические поверхности (конусы Дирака), касающиеся в одной точке (точке Дирака). Спин электрона топологического поверхностного состояния направлен перпендикулярно квазиимпульсу, что "защищает" электрон от рассеяния назад, поскольку в таком случае он попадал бы в диаметрально противоположную точку на сечении конуса Дирака, где

спин направлен в противоположную сторону. Однако, при наличии в системе симметрии относительно обращения времени смена направления спина при рассеянии запрещена. Таким образом, электроны, находящиеся в таком состоянии, защищены симметрией относительно обращения времени от упругого обратного рассеяния на дефектах, что в теории способствует протеканию электрического тока практически без потерь энергии. Именно благодаря этому свойству топологические изоляторы имеют огромный потенциал для использования в приборах спинтроники, основывающихся на эффекте спиновой проводимости.

Первое экспериментальное доказательство отсутствия упругого обратного рассеяния электронов топологического состояния было получено измерениями методом сканирующей туннельной спектроскопии для поверхности твердого раствора $\text{Bi}_{0.92}\text{Sb}_{0.08}$ [6], демонстрирующего беспорядок на атомном масштабе, а также поверхностей $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$, содержащих как точечные дефекты, так и ступени [7, 8]. Далее, огромную роль в подтверждении уникальных свойств поверхности ТИ сыграли эксперименты по осаждению на нее различных немагнитных атомов и молекул. Во-первых, с помощью измерений методом фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением было показано, что упругое обратное рассеяние в данном случае также оказывается подавленным, поскольку такая модификация поверхности не нарушает симметрию относительно обращения времени [9]. Во-вторых, была продемонстрирована чрезвычайная устойчивость топологического состояния по отношению к модификации поверхностного потенциала вследствие нанесения адсорбата. Данное свойство поверхностных состояний ТИ кардинально отличает их от поверхностных состояний топологически-тривиальных материалов, само существование которых зависит от чистоты поверхности. В отличие от последних, топологическое поверхностное состояние стабильно даже в условиях окружающей среды, хотя электронный спектр поверхности ТИ, безусловно, претерпевает определенные изменения [10]. Как показывает ряд экспериментов [9–16], осаждение различных адсорбатов на поверхности топологических изоляторов приводит к форми-

рованию в их электронном спектре дополнительных состояний, расщепленных по типу Бычкова-Рашбы и сосуществующих в области энергетической щели с дираковским конусом [17, 18]. Для некоторых адсорбатов эти состояния, однако, не проявляются [19–21].

В настоящей диссертационной работе в рамках первопринципных расчетов проведено теоретическое исследование адсорбции, диффузии и интеркаляции атомов немагнитных элементов на поверхностях тетрадимитоподобных ТИ. Под интеркаляцией здесь понимается внедрение чужеродных атомов в межблочные пространства (также называемые ван-дер-Ваальсовыми пустотами) блочно-слоистых соединений, к которым относятся материалы структуры тетрадимита. Выбор тетрадимитоподобных топологических изоляторов, к числу которых относятся Bi_2Se_3 , Bi_2Te_3 , Sb_2Te_3 и др., обусловлен значительным количеством экспериментальных (как правило, фотоэмиссионных) исследований этих материалов с осажденным на их поверхность (0001) адсорбатом. Выбор адатомов немагнитных элементов, в свою очередь, связан с тем, что в отношении адсорбции и диффузии адатомов переходных $3d$ -металлов (которые используются для осаждения на поверхность ТИ гораздо чаще атомов $4f$ -элементов) уже достигнуто определенное понимание как с точки зрения теории, так и с точки зрения эксперимента [22–26]. Для атомов немагнитных элементов это далеко не так. Заметим также, что выбор немагнитных адатомов гораздо более широк, что позволяет проведение систематического анализа не только вдоль периода, но и вдоль группы.

Следует также отметить, что изучаемые в настоящей работе явления адсорбции, диффузии и интеркаляции атомов являются тесно связанными. Так, стадии диффузии чужеродного атома, осаждаемого на поверхность, обязательно предшествует стадия адсорбции, а стадия интеркаляции, как правило, предваряется обоими упомянутыми процессами.

Актуальность темы исследования.

Выбор темы исследования обусловлен тем фактом, что несмотря на на-

личие в литературе значительного количества фотоэмиссионных исследований электронной структуры поверхности ТИ с нанесенным немагнитным адсорбентом, освещению вопроса о локализации и распределении адсорбата до сих пор не было уделено должного внимания. Однако знание положений адатомов на поверхности или вблизи нее, а также энергий и температур активации поверхностной диффузии, десорбции и интеркаляции крайне важно как для интерпретации различных спектроскопических данных, так и для корректного теоретического моделирования. К настоящему времени определенное понимание достигнуто лишь в отношении адсорбции и диффузии адатомов переходных $3d$ металлов на поверхности (0001) таких ТИ, как Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 [22–25]. Что касается атомов немагнитных элементов, нанесенных на поверхность (0001) данных ТИ, то имеющиеся в литературе сведения либо противоречивы, как это имеет место для атомов первой группы (Li, Na, K, Rb и Cs; далее – "атомы 1 группы") [11, 16], либо фрагментарны или вовсе отсутствуют, как, например, для атомов второй (Be, Mg, Ca, Sr и Ba; далее – "атомы 2 группы") и тринадцатой (B, Al, Ga, In и Tl; далее – "атомы 13 группы") групп (следует отметить, что ранее они именовались группами I, II и III соответственно [27, 28]). Противоречие теоретических и экспериментальных данных также имеется и в отношении допирования поверхности (0001) Bi_2Se_3 углеродом [19, 29]. В связи с этим теоретическое исследование адсорбции и диффузии немагнитных атомов на поверхности ТИ является особо актуальным. Наиболее адекватной методикой исследования адсорбции и диффузии в настоящее время являются расчеты из первых принципов, но, несмотря на это, систематическое первопринципное исследование указанной проблемы на данный момент отсутствует.

Целью диссертационной работы является систематическое теоретическое исследование адсорбции, диффузии и интеркаляции изолированных немагнитных атомов, осажденных на поверхность (0001) тетрадимитоподобных ТИ Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 , а также изучение влияния адсорбатов на поверхностную электронную структуру топологического изолятора. Для достижения этих целей

были поставлены следующие задачи:

1. На основе первопринципных расчетов энергий адсорбции определить равновесное положение адатомов 1 (Li, Na, K, Rb и Cs), 2 (Be, Mg, Ca, Sr и Ba) и 13 (B, Al, Ga, In и Tl) групп на поверхности (0001) тетрадимитоподобных ТИ Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 . Для выявленного равновесного положения определить зарядовое состояние каждого из адатомов, характеризовать тип его связи с поверхностью, а также рассчитать равновесную высоту адсорбции над поверхностью и длину связи адатома с ближайшим атомом поверхностного слоя.
2. В рамках метода подталкивания упругой ленты рассчитать энергии активации диффузии и оценить диффузионные длины адатомов 1, 2 и 13 групп на бездефектной поверхности (0001) тетрадимитоподобных ТИ Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 .
3. Исследовать возможность интеркаляции адатомов первой группы (Li, Na, K, Rb и Cs) со ступенчатой поверхности (0001) Bi_2Se_3 в его приповерхностные вандер-Ваальсовы пустоты.
4. Изучить кристаллическую и электронную структуры легированной углеродом поверхности (0001) топологического изолятора Bi_2Se_3 .

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено систематическое первопринципное исследование адсорбции, диффузии и интеркаляции изолированных атомов 1, 2 и 13 групп, нанесенных как на идеальную, так и на ступенчатую поверхности тетрадимитоподобных ТИ. Данная работа устраняет пробелы в знаниях как об энергиях адсорбции адатомов 1, 2 и 13 групп на поверхности (0001) тетрадимитоподобных ТИ, так и об энергиях активации диффузии адатомов на указанной поверхности, а также диффузионных длинах и их зависимости от температуры. Результаты исследования адсорбции атомов цезия и углерода на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, полученные в рамках сотрудничества с экспериментальной группой из Института Физики Микроструктур имени Макса Планка (Германия), объясняют экспериментально наблюдаемые свойства данных систем. Более того, результаты исследования диффузии атомов рубидия на ступенчатой поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ позволяют проинтерпре-

тировать ранее опубликованные экспериментальные данные, полученные методом сканирующей туннельной микроскопии и, таким образом, скорректировать сделанные на их основе выводы.

Теоретическая и практическая значимость.

Полученные в работе результаты теоретического исследования адсорбции, диффузии и интеркаляции немагнитных атомов на поверхности ТИ вносят существенный вклад в область, связанную с изучением топологически-нетривиальных материалов, и способствуют интерпретации имеющихся в литературе экспериментальных данных.

Изложенный в диссертации материал может быть использован в последующих научных исследованиях в качестве априорной информации о процессах адсорбции, диффузии и интеркаляции атомов трех рассмотренных групп на поверхностях (0001) ТИ Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 . Знание равновесных положений адатомов на поверхностях указанных ТИ, а также информация о зарядовом состоянии адатомов могут быть использованы для проведения первопринципных и модельных теоретических расчетов. С другой стороны, детальная информация о локализации, температурах активации диффузии и диффузионных длинах адсорбатов может быть полезной при планировании экспериментов, а также для интерпретации их результатов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Адатомы 1, 2 и 13 групп на поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 располагаются в такой симметричной позиции, в которой возможно установление связей с наибольшим числом атомов первых двух слоев подложки.

2. В силу чрезвычайно высоких энергий активации диффузия адатомов 1, 2 и 13 групп под поверхность (0001), то есть перпендикулярно поверхности, для Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 маловероятна даже в тех случаях, когда подповерхностные позиции являются энергетически более выгодными, чем позиции на поверхности. С увеличением размера атома внутри группы энергия активации диффузии вдоль поверхности уменьшается, и в рамках одного периода справедливо неравенство

$E_a^2 \geq E_a^{13} > E_a^1$, коррелирующее с соответствующим соотношением энергий адсорбции.

3. Эффективная интеркаляция в приповерхностные ван-дер-Ваальсовы пустоты $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ через ступени возможна только для атомов Li и Na, тогда как для K, Rb и Cs она, во-первых, крайне энергетически невыгодна, а во-вторых, требует преодоления высоких энергетических барьеров. Наиболее вероятным местом локализации атомов K, Rb и Cs на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ являются края террасы (как у входа в ван-дер-Ваальсову пустоту, так и у перехода на нижерасположенную террасу), где эти положительно заряженные адатомы могут скапливаться до тех пор, пока энергия их кулоновского отталкивания не начинает существенно расти.

4. Положение точки Дирака топологического состояния допированной углеродом поверхности $(0001) \text{Bi}_2\text{Se}_3$ внутри его фундаментальной щели определяется конкуренцией двух изменяющих полный поверхностный потенциал факторов: 1) увеличения расстояния между поверхностным (селеновым) и подповерхностным (висмутовым) слоями, задающего тенденцию к сдвигу точки Дирака в направлении зоны проводимости и 2) наличия атомов углерода вблизи поверхности, задающего тенденцию к сдвигу точки Дирака в сторону валентной зоны.

Степень достоверности результатов исследования.

Достоверность научных результатов и выводов работы достигается корректностью постановки решаемых задач и их физической обоснованностью, применением современных методов расчета, взаимным согласием и непротиворечивостью полученных результатов и выводов, а также качественным и количественным согласием полученных результатов с результатами других теоретических и экспериментальных исследований.

Апробация результатов исследования.

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих конференциях: XV Всероссийская молодежная конференция по физике

полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт-Петербург, 2013), XIV Российская научная студенческая конференция (Томск, 2014), XII International conference on Nanostructured Materials "NANO 2014" (Москва, 2014), 30th European Conference on Surface Science "ECOSS-30" (Анталия, Турция, 2014), New Trends in Topological Insulators "NTTI" (Испания, Сан-Себастьян, 2015), V Международный междисциплинарный симпозиум "Физика поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы" (пос. Южный, 2015).

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из них 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в том числе 3 статьи в зарубежных научных журналах, индексируемых Web of Science, и 1 статья в российском научном журнале, переводная версия которого индексируется Web of Science) [19, 30–32], 6 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций (в том числе в 2 зарубежных конференциях) и международного междисциплинарного симпозиума [33–38].

Личный вклад автора.

Представленные в диссертации результаты получены лично автором. Подготовка этих результатов к публикации проводилась совместно с соавторами.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы из 116 наименований. Общий объем диссертации составляет 137 страниц, из них 125 страниц текста, включая 43 рисунка и 9 таблиц.

Глава 1

Методы исследования электронной структуры, адсорбции и поверхностной диффузии

В данной главе описываются методы исследования электронной структуры, адсорбции, диффузии и интеркаляции на поверхности тетрадимитоподобных топологических изоляторов. В последние два десятилетия первопринципные методы продемонстрировали успешные результаты в применении к изучению поверхностных явлений и наноразмерных структур. Для теоретического моделирования процессов на поверхности также широко распространено использование метода молекулярной динамики. В данном методе, как правило, используются полуэмпирические подходы при описании взаимодействий между атомами. Он позволяет достаточно надежно описать кристаллическую структуру поверхности с адсорбатами, а также диффузионные коэффициенты. Однако, в рамках указанного метода, такие характеристики системы как зарядовая плотность и зонная структура рассчитать нельзя. Кроме того, точность расчета действующих на атомы сил, а также полной энергии, в рамках первопринципных методов выше.

В параграфе 1.1 настоящей главы описаны основы теории функционала электронной плотности. В рамках этой теории описано несколько основных подходов, в том числе, применяемых в данной работе. Модели поверхности, используемые в расчетах, представлены в параграфе 1.2. Следующий параграф 1.3 посвящен методу Бейдера, который позволяет определить перенос заряда между разнородными атомами. В последних двух параграфах 1.4 и 1.5 описываются основы теории переходного состояния, метод подталкивания упругой ленты и метод расчета коэффициента диффузии адатомов на поверхности.

1.1. Основы теории функционала электронной плотности. Методы решения уравнения Кона-Шэма

Для описания взаимодействий атомов с поверхностью твердых тел, а также взаимодействий между атомами подложки необходимо решить сложную квантово-механическую задачу по нахождению полной энергии в зависимости от положения атомов. Для решения подобных задач во всех теориях, в первую очередь, вводится приближение Борна-Оппенгеймера [39]. Метод, предложенный Хартри и Фоком [40], позволяет решить уравнение Шредингера в данном случае. Исходное электронное уравнение Шредингера, в котором волновая функция представлена в виде антисимметризованного произведения одноэлектронных волновых функций (детерминант Слэтера), путем математических вычислений решается как система связанных уравнений. При этом при увеличении числа частиц в системе возникают определенные проблемы, такие как проблема неортогональности и численной интерпретации волновой функции.

Решение данных проблем предлагается в работах Кона и Хоэнберга [41, 42]. Особенность предлагаемого решения заключается в том, что вместо волновых функций для немагнитных систем используется электронная плотность

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i^N |\psi_i(\mathbf{r})|^2, \quad (1.1)$$

где $\psi_i(\mathbf{r})$ – одноэлектронная волновая функция квазичастиц основного состояния, а суммирование производится по занятым состояниям. Как следствие, снимаются вычислительные ограничения, так как электронная плотность системы зависит лишь от трех пространственных переменных.

Основа теории функционала электронной плотности (ТФЭП) обеспечивается теоремами Кона-Хоэнберга [41]. В первой теореме доказано, что в невырожденном основном состоянии плотность связанной системы взаимодействующих электронов $\rho(\mathbf{r})$, находящейся в некотором внешнем потенциале $V_{ext}(\mathbf{r})$, однозначно (с точностью до не представляющей интереса аддитивной константы)

определяет этот потенциал. Вторая теорема является вариационным принципом квантовой механики. В ней утверждается, что энергия электронной подсистемы, представленная как функционал электронной плотности, достигает минимума тогда, когда $\rho(\mathbf{r})$ есть плотность основного состояния.

В рамках приближения Кона-Шэма [42] функционал полной энергии имеет следующий вид (здесь и далее использованы атомные единицы Хартри ($\hbar = e = m_e = 1$))

$$E[\rho(\mathbf{r})] = T[\rho(\mathbf{r})] + \int \rho(\mathbf{r})V_{ext}(\mathbf{r})dV + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV dV' + E_{xc}[\rho(\mathbf{r})], \quad (1.2)$$

где $T[\rho]$ – кинетическая энергия невзаимодействующих электронов, второе слагаемое – энергия электронов во внешнем поле ядер, а третье – описывает электростатическую энергию, связанную с распределением зарядовой плотности в системе. Функционал $E_{xc}[\rho]$ учитывает эффекты обмена и корреляции в движении электронов. Таким образом, для нахождения полной энергии кристалла достаточно построить функционал $E[\rho]$ и найти его минимум.

Согласно второй теореме Кона-Хоэнберга одночастичные волновые функции $\psi_i(\mathbf{r})$ можно определить с помощью минимизации функционала полной энергии, учитывая, что число электронов сохраняется $\int \rho(\mathbf{r})d\mathbf{r} = N$. Таким образом запишем уравнение Кона-Шэма

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right]\psi_i(\mathbf{r}) = E_i\psi_i(\mathbf{r}), \quad (1.3)$$

где

$$V(\mathbf{r}) = V_{ext}(\mathbf{r}) + \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' + V_{xc}(\mathbf{r}). \quad (1.4)$$

Отметим, что точная аналитическая форма обменно-корреляционного потенциала $V_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}[\rho(\mathbf{r})]}{\delta \rho(\mathbf{r})}$ неизвестна. Вследствие этого ТФЭП стала активно использоваться только с введением приближения локальной плотности [43–45] к обменно-корреляционной энергии. В рамках приближения локальной плотности $E_{xc}[\rho(\mathbf{r})]$ равна

$$E_{xc}[\rho(\mathbf{r})] = \int \rho(\mathbf{r})\varepsilon_{xc}[\rho(\mathbf{r})]dV. \quad (1.5)$$

Здесь ϵ_{xc} – обменно-корреляционная энергия, приходящаяся на частицу в однородном электронном газе плотности ρ . Позднее приближение локальной плотности было улучшено с помощью введения обобщенного градиентного приближения (ОГП) [46–51], которое используется в данной работе. В обобщенном градиентном приближении обменно-корреляционный функционал зависит не только от ρ , но и от ее градиента [52]

$$E_{xc}^{\text{ОГП}}[\rho(\mathbf{r})] = \int \rho(\mathbf{r}) \epsilon_{xc}^{\text{ОГП}}(\rho(\mathbf{r}), |\nabla \rho(\mathbf{r})|) dV. \quad (1.6)$$

Уравнение (1.3) позволяет вычислить волновые функции электронов, электронную плотность $\rho(\mathbf{r})$ и полную энергию основного состояния системы. Данное уравнение необходимо решать самосогласованно, поскольку потенциал $V(\mathbf{r})$ зависит от одноэлектронных волновых функций $\psi_i(\mathbf{r})$, которые необходимо рассчитать.

Зависимость энергий и волновых функций от волнового вектора \mathbf{k} лежит в основе представления об энергетической зонной структуре кристаллов. Волновой вектор \mathbf{k} представляет собой квантовое число, характеризующее трансляционную симметрию периодического потенциала, а совокупность всех электронных уровней, описываемых функцией $E_n(\mathbf{k})$ при фиксированном n , называют энергетической зоной [53]. Для того, чтобы записать волновую функцию для молекул, кластеров и твердых тел обычно вводится базисный набор $\{\psi_\mu; \mu = 1, \dots, N_{\text{basis}}\}$, где N_{basis} – число базисных функций, и строятся орбитали в этом базисе

$$\psi_j(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu j} \phi_{\mu}(\mathbf{r}). \quad (1.7)$$

Далее, с помощью вариационного принципа решение дифференциального уравнения второго порядка сводится к алгебраической задаче на собственные значения. Подставив волновую функцию в уравнение Шредингера и проварьировав по C_i , получим систему линейных уравнений

$$\sum_i (H_{ij} - E O_{ij}) C_j = 0, \quad (1.8)$$

где $j = 1, 2, \dots, N_{\text{basis}}$,

$$H_{ij} = \int \phi_i^*(\mathbf{r}) \hat{H} \phi_j(\mathbf{r}) dV, \quad O_{ij} = \int \phi_i^*(\mathbf{r}) \phi_j(\mathbf{r}) dV. \quad (1.9)$$

Таким образом, зависимость $E(\mathbf{k})$ определяется из условия

$$\det|H_{ij} - EO_{ij}| = 0. \quad (1.10)$$

Методы расчета электронной структуры различаются выбором базисных функций и могут быть получены из одного вариационного принципа.

1.1.1. Псевдопотенциальный подход

Известно, что скорость вычисления собственных значений и собственных векторов гамильтониана зависит от количества базисных функций. Разумеется, желаемая цель в данном случае состоит в том, чтобы обойтись минимальным количеством базисных функций. В данном аспекте наиболее эффективным оказался псевдопотенциальный (ПсП) подход, идея которого принадлежит Э. Ферми [54]. Метод ПсП возник при исследовании условия ортогональности пробных функций основным состояниям [55]. Однако общепринятой в физике твердого тела концепция ПсП стала лишь тогда, когда была установлена связь ПсП с методом ортогонализированных плоских волн (ОПВ) [56]. К достоинствам метода ОПВ можно отнести свойства полноты и ортонормированности, а к недостаткам – то, что волновая функция вблизи ядра атома быстро осциллирует. Метод ПсП позволяет нивелировать этот недостаток. И, поскольку основной вклад в образование химических связей между атомами в кристалле вносят валентные электроны, в методе ПсП основные электроны считаются неизменными. То есть расчет ведется лишь по валентным электронам. Как и в методе ОПВ, в ПсП подходе истинная волновая функция раскладывается по базису плоских волн, ортогонализированных к нижележащим основным состояниям. Так как разложение в ряд по ОПВ довольно быстро сходится, псевдоволновая функция является гладкой. Далее, подставив псевдоволновую функцию в уравнение Кона-Шэма,

и, в результате специального преобразования, получается псевдоволновое уравнение. Это преобразование такое, что собственные значения энергии остаются неизменными, а собственные волновые функции изменяются. Похожим образом можно построить ПсП на основе других методов расчета зонной структуры (например, в методе присоединенных плоских волн [57]).

Значимым этапом в развитии метода ПсП стал переход к сохраняющим норму псевдопотенциалам [58]. Для того, чтобы рассчитать многие характеристики твердого тела (например, полную энергию), построенный псевдопотенциал должен воспроизводить не только собственные значения энергии, но и волновую функцию во внешней области (т.е. за пределами остова). При этом необходимо знать истинную волновую функцию, которая получается в результате численного интегрирования уравнения Кона-Шэма при заданной электронной конфигурации атома. Прогресс в создании таких первопринципных псевдопотенциалов сделал возможным вычисление полной энергии для полупроводников и металлов. Сначала строятся не псевдопотенциалы, а псевдоволновые функции таким образом, чтобы они не имели осцилляций вблизи ядра, совпадали с большой точностью с истинными волновыми функциями во внешней области и являлись гладкими функциями. В данном случае процедура ортогонализации волновой функции по схеме Филлипса-Клейнмана (метод ОПВ) не требуется. Кроме того, псевдопотенциалы, полученные в результате, практически не зависят от энергии, благодаря чему их удобно использовать в самосогласованных расчетах. Такие псевдопотенциалы обладают следующими свойствами: 1) реальные и псевдопотенциальные валентные собственные значения одни и те же для выбранной электронной конфигурации $\varepsilon_l^{PS} = \varepsilon_l^{AE}$; 2) псевдоволновая функция не имеет узлов при $r < r_c$ (r_c – это радиус отсечки)

$$\phi_l^{PS}(r)|_{r=r_c} = \phi_l^{AE}(r)|_{r=r_c}, \quad (1.11)$$

где $\phi_l^{PS}(r) = rR_l^{AE}(r)$ и $\phi_l^{AE}(r) = rR_l^{AE}(r)$ есть решения радиального уравнения Шредингера для энергии ε_l ; 3) логарифмические производные волновой и псев-

довольной функций, а также их первые производные совпадают при $r > r_c$;
 4) псевдозаряд, содержащийся в сфере радиуса r_c с объемом $\Omega_R = \frac{4}{3}\pi r_c^3$, равен истинному заряду (условие сохранения нормы волновой функции)

$$\int_{r_c} |\phi_l^{PS}(r)|^2 dr = \int_{r_c} |\phi_l^{AE}(r)|^2 dr. \quad (1.12)$$

Потенциал, который удовлетворяет указанным критериям, называется псевдопотенциалом, сохраняющим норму (norm conserving pseudopotential).

Позже Вандербильтом была предложена идея ультрамягких ПсП, ослабляющая условие сохранения нормы. В данном подходе внутри r_c требуется равенство псевдо- и полноразрешенных волновых функций, но за пределами r_c псевдоразрешенным функциям допустимо быть как можно «мягче» (т.е. валентные псевдоразрешенные функции содержат относительно малое число плоских волн [59]). Эти новые ПсП характеризуются двумя свойствами: 1) Число энергетических точек ϵ для каждого орбитального квантового числа l может быть больше одной. При этом, если удовлетворено обобщенное условие сохранения нормы, новые псевдопотенциальные операторы являются эрмитовыми. 2) Снятие условия сохранения нормы приводит к новому классу ПсП, для которых решается обобщенная задача на собственные значения.

1.1.2. Метод проекционных присоединенных волн

Для проведения расчетов электронной структуры, энергий адсорбции и активации диффузии, а также структурных релаксаций в настоящей работе использовался метод проекционных присоединенных волн [60] (projector augmented wave method; в дальнейшем используется именно англоязычное сокращение, PAW, во избежание путаницы с линейным методом присоединенных плоских волн (ЛППВ)). Метод PAW получен сочетанием достоинств методов ПсП и ЛППВ. Метод ЛППВ является полнопотенциальным и учитывает, что поведение волновой функции Кона-Шэма в междоузлиях отличается от её по-

ведения в атомной области. В межузельной области волновая функция Кона-Шэма является достаточно гладкой, а вблизи ядра она быстро осциллирует вследствие сильного притягивающего потенциала ядра. В методе PAW также учитывается эта особенность, однако в атомной области Ω_R используются более мягкая псевдоволновая функция. Поэтому, используя линейный оператор, можно получить из псевдоволновой функции волновые функции Кона-Шэма

$$\psi = \hat{\mathcal{T}}\tilde{\psi} = \left(1 + \sum_{\mathbf{R}} \hat{\mathcal{T}}_{\mathbf{R}}\right)\tilde{\psi}, \quad (1.13)$$

где локальные вклады $\hat{\mathcal{T}}_{\mathbf{R}}$ равны нулю за пределами Ω_R и для каждой локальной области Ω_R определяются с помощью парциальных волн $|\phi_i\rangle = \hat{\mathcal{T}}|\tilde{\phi}_i\rangle = (1 - \hat{\mathcal{T}}_{\mathbf{R}})|\tilde{\phi}_i\rangle$, которые ортогональны основным состояниям или, иначе, являются полным базисным набором внутри области Ω_R

$$|\tilde{\psi}\rangle = \sum_i |\tilde{\phi}_i\rangle c_i. \quad (1.14)$$

При этом коэффициенты разложения по парциальным функциям c_i выражаются через проекционные функции. В силу того, что оператор $\hat{\mathcal{T}}$ является линейным, коэффициенты c_i должны быть представлены следующим скалярным произведением

$$c_i = \langle \tilde{n}_i | \tilde{\psi} \rangle, \quad (1.15)$$

где $\langle \tilde{n}_i |$ – проекционные функции, для которых выполняется $\sum_i |\tilde{\phi}_i\rangle \langle \tilde{n}_i| = 1$ и они являются ортонормированными $\langle \tilde{n}_i | \tilde{\phi}_j \rangle = \delta_{ij}$.

Для удобства проекционные функции определяются как локализованные в атомной области, хотя строгого ограничения на определение их области локализации нет. В общем виде выражение для проекционных функций задается как $\langle \tilde{n}_i | = \sum_j (\langle f_k | \tilde{\phi}_l \rangle)_{ij}^{-1} \langle f_j |$, где $|f_j\rangle$ являются произвольными линейно независимыми функциями, локализованными по причине того, что локализованы проекционные функции.

Таким образом, с помощью линейного преобразования, получим полные электронные волновые функции Кона-Шэма из псевдопотенциальных волновых

функций Кона-Шэма

$$|\psi\rangle = \hat{\mathcal{T}}|\tilde{\psi}\rangle = |\tilde{\psi}\rangle + \sum_i (|\phi_i\rangle - |\tilde{\phi}_i\rangle)\langle\tilde{n}_i|\tilde{\psi}\rangle, \quad (1.16)$$

где i – это индекс, обозначающий положение атома \mathbf{R} , квантовые числа углового момента (орбитальное и магнитное) $L=(l, m)$, и дополнительный индекс n для обозначения различных парциальных волн одного и того же положения и углового момента \mathbf{R} и L .

Так как в методе PAW оперируют псевдоволновыми функциями вместо полноволновых функций необходимо получить новые выражения для операторов зарядовой плотности и энергии, преобразовав их в так называемые псевдооператоры. Из знания преобразования $\hat{\mathcal{T}}$ можно найти псевдооператоры как $\tilde{\hat{A}} = \hat{\mathcal{T}}^\dagger \hat{A} \hat{\mathcal{T}}$. Как известно [60], в методе PAW зарядовая плотность Кона-Шэма определяется как

$$\rho(\mathbf{r}) = \tilde{\rho}(\mathbf{r}) + \rho^1(\mathbf{r}) - \tilde{\rho}^1(\mathbf{r}), \quad (1.17)$$

где $\tilde{\rho}(\mathbf{r})$ – зарядовая плотность межсферной области

$$\tilde{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_k f_k \langle\tilde{\psi}_k|r\rangle\langle r|\tilde{\psi}_k\rangle. \quad (1.18)$$

Зарядовая плотность внутри сферы $\rho^1(\mathbf{r})$ и мягкая псевдозарядовая плотность внутри сферы $\tilde{\rho}^1(\mathbf{r})$ выражаются как

$$\rho^1(\mathbf{r}) = \sum_{k,(i,j)} f_k \langle\tilde{\psi}_k|\tilde{n}_i\rangle\langle\phi_i|r\rangle\langle r|\phi_j\rangle\langle\tilde{n}_j|\tilde{\psi}_k\rangle, \quad (1.19)$$

$$\tilde{\rho}^1(\mathbf{r}) = \sum_{k,(i,j)} f_k \langle\tilde{\psi}_k|\tilde{n}_i\rangle\langle\tilde{\phi}_i|r\rangle\langle r|\tilde{\phi}_j\rangle\langle\tilde{n}_j|\tilde{\psi}_k\rangle. \quad (1.20)$$

Полную энергию, также как и зарядовую плотность, можно представить в виде $E = \tilde{E} + E^1 - \tilde{E}^1$ [60], где гладкая часть \tilde{E} определена в прямом и обратном пространстве на регулярной сетке, а одноузельные вклады E^1 и \tilde{E}^1 выражаются на радиальных сетках в представлении углового момента. В (1.22)

точечная зарядовая плотность обозначена как ρ^Z , а энергия обмена и корреляции в расчете на электрон – ϵ_{xc} . Вычислив матричные элементы [60], запишем следующие выражения для слагаемых E

$$\begin{aligned} \tilde{E} = & \sum_n f_n \langle \Psi_n | -\frac{1}{2} \nabla^2 | \Psi_n \rangle + \\ & + \frac{1}{2} \int dV \int dV' \frac{(\tilde{\rho} + \hat{\rho})(\tilde{\rho} + \hat{\rho})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \int dV \tilde{\rho} \bar{v} + \int dV \tilde{n} \epsilon_{xc}(\tilde{\rho}), \end{aligned} \quad (1.21)$$

$$\begin{aligned} E^1 = & \sum_{n,(i,j)} f_n \langle \tilde{\Psi}_n | \tilde{n}_i \rangle \langle \phi_i | -\frac{1}{2} \nabla^2 | \phi_j \rangle \langle \tilde{n}_j | \tilde{\Psi}_n \rangle + \\ & + \frac{1}{2} \int dV \int dV' \frac{(\rho^1 + \rho^Z)(\rho^1 + \rho^Z)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \int dV \rho^1 \epsilon_{xc}(\rho^1), \end{aligned} \quad (1.22)$$

$$\begin{aligned} \tilde{E}^1 = & \sum_{n,(i,j)} f_n \langle \tilde{\Psi}_n | \tilde{n}_i \rangle \langle \tilde{\phi}_i | -\frac{1}{2} \nabla^2 | \tilde{\phi}_j \rangle \langle \tilde{n}_j | \tilde{\Psi}_n \rangle + \\ & + \frac{1}{2} \int dV \int dV' \frac{(\tilde{\rho}^1 + \hat{\rho})(\tilde{\rho}^1 + \hat{\rho})}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \int dV \tilde{\rho}^1 \bar{v} + \int dV \tilde{\rho}^1 \epsilon_{xc}(\tilde{\rho}^1). \end{aligned} \quad (1.23)$$

Потенциал \bar{v} является произвольным и локализован в атомной области Ω_R . Поскольку $\tilde{\rho} = \tilde{\rho}^1$ внутри Ω_R данный потенциал не дает вклада в полную энергию. Он вносит свой вклад только в случае неполного набора парциальных волн и в этом случае используется для минимизации ошибок округления. Так называемая компенсационная зарядовая плотность $\hat{\rho}$ вводится для корректного воспроизведения мультипольных моментов полноэлектронной зарядовой плотности.

Уравнения для ультрамягких псевдопотенциалов легко могут быть получены из модифицированного PAW-функционала линеаризацией уравнений (1.22) и (1.23) относительно атомных чисел заполнения h_{ij}^a . В результате преобразований можно показать тесную связь между методами PAW и ультрамягких ПсП, благодаря которой PAW-метод может быть внедрен в ПсП-плосковолновые коды.

В целом метод PAW наиболее удачно реализован в программном комплексе VASP (Vienna *ab initio* simulation package) [61, 62], который используется

для проведения первопринципных расчетов в настоящей диссертационной работе. В настоящее время VASP является наиболее мощным расчетным комплексом. Детали алгоритмов, реализованных в VASP, могут быть найдены в работах [63–65], а подробное изложение формализма методов псевдопотенциала и PAW также приведено в работе [66]. Для учета обменно-корреляционных эффектов в настоящей работе использовалось обобщенное градиентное приближение [51]. В гамильтониан были включены скалярно-релятивистские поправки. Спин-орбитальное взаимодействие учитывалось по методу второй вариации [67]. Учет сил ван-дер-Ваальса был произведен в рамках DFT-D2-подхода, предложенного Grimme [68]. Во всех расчетах энергия отсечки для плоскотоволнового базиса составляла 400 эВ. Оптимизация атомных позиций продолжалась вплоть до достижения сил, действующих на каждый атом в сверхячейке, меньших, чем 0.025 эВ/Å (если не указано иное). Остальные использованные параметры расчета (сетка k-точек для интегрирования по зоне Бриллюэна и другие) будут обсуждаться далее по тексту при анализе конкретных систем.

1.2. Модель поверхности

В силу теоремы Блоха для бесконечного объемного кристалла достаточно решить уравнение Кона-Шэма внутри одной элементарной ячейки, которая может состоять всего из нескольких атомов [53]. Что касается поверхности, то наиболее подходящей ее геометрией оказывается полубесконечное твердое тело, которое возникает если бесконечный кристалл разрезан по определенной плоскости и вторая часть полупространства заменяется вакуумом. Альтернативной моделью описания поверхности является модель повторяющихся пленок, которая используется в настоящей диссертационной работе. Данная модель предусматривает наличие периодических граничных условий по всем трем направлениям. Поэтому для исключения взаимодействия между пленками из соседних ячеек необходимо задать большую толщину вакуумного промежутка,

разделяющего их. В свою очередь, толщина пленки выбирается в соответствии с решаемой задачей. Для исследования электронной структуры поверхности необходимо использование достаточно толстых пленок, что позволяет, с одной стороны, корректно описать зарядовую плотность как на поверхности, так и в объемоподобной части пленки, а с другой – исключить взаимодействие между двумя поверхностями пленки. Однако для изучения адсорбции и диффузии удовлетворения данных условий не требуется и толщина пленки может быть значительно уменьшена для ускорения расчета. В настоящей работе толщина пленки, использовавшейся для изучения тех или иных свойств системы, будет указана далее по тексту в каждом отдельном случае.

В случае кристалла с идеальной поверхностью имеется трансляционная симметрия только вдоль этой поверхности. Для описания кристаллической и электронной структур в таком случае достаточно выбрать минимальную двумерную ячейку. Например, для изучения электронной структуры чистой поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ или $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ достаточно выбрать двумерную ячейку периодичностью $(1 \times 1)a_0$, где a_0 – параметр решетки соответствующего ТИ. Однако, если на поверхности имеются адатомы или дефекты кристаллического строения, то необходимо выбрать достаточно большую ячейку чтобы исключить взаимодействие между адатомами/дефектами, располагающимися в соседних ячейках. Так, для исследования адсорбции чужеродных атомов на поверхность ТИ необходимо использовать ячейку периодичностью как минимум $(3 \times 3)a_0$. В настоящей работе периодичность двумерной ячейки, использовавшейся для решения той или иной задачи, будет указана далее по тексту в каждом отдельном случае.

1.3. Анализ зарядового переноса. Метод Бейдера

Одним из широко используемых подходов для анализа зарядового состояния атомов в молекулах и соединениях является метод, разработанный Ричар-

дом Бейдером [69]. Этот подход представляет собой интуитивно понятный способ разделения молекулярных и твердотельных систем на атомы, который основан на топологическом анализе электронной плотности (т.е. на нахождении таких ее особенностей, как экстремумы и седловые точки) и позволяет определять зарядовое состояние атомов. Необходимость в таком подходе обусловлена тем, что результатом квантово-механического расчета является электронная плотность, а не заряд атома, в силу чего не всегда ясно к какому из атомов следует приписывать ту или иную часть электронной плотности для определения его зарядового состояния. Предложенное Бейдером определение атома основано исключительно на электронной плотности $\rho(\mathbf{r})$, получаемой, например, из первопринципного расчета и служащей в качестве входных данных. На первом этапе проведения анализа находятся так называемые критические точки функции $\rho(\mathbf{r})$, т.е. ее экстремумы и седловые точки. Критерием для нахождения критических точек является равенство нулю градиента зарядовой плотности: $\nabla\rho(\mathbf{r}_c) = 0$. Найденные критические точки классифицируются в терминах кривизны функции $\rho(\mathbf{r})$ [69]. Далее выполняется разбиение ячейки на ряд подсистем – атомных объемов, границами между которыми являются так называемые поверхности с нулевым потоком (или межатомные поверхности), в каждой точке которых поток векторного поля градиента зарядовой плотности равен нулю

$$\nabla\rho(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{r}) = 0 \quad \forall \mathbf{r} \in S(\mathbf{r}). \quad (1.24)$$

Здесь $\mathbf{n}(\mathbf{r})$ – единичный вектор нормали к межатомной поверхности в точке \mathbf{r} . Иначе говоря, межатомная поверхность является геометрическим местом точек, в каждой из которых градиент электронной плотности не имеет компонент, перпендикулярных данной поверхности. Для определения зарядового переноса в системе производится интегрирование электронной плотности по атомным объемам и полученный для каждого атома заряд сравнивается с зарядом свободного атома.

1.4. Основы теории переходного состояния

Первая формулировка теории активированных переходов появилась в связи с изучением химических реакций. Для того, чтобы при взаимодействии двух разных молекул произошла химическая реакция, необходимо преодоление определенного энергетического барьера. Уравнение, определяющее температурную зависимость коэффициента скорости процесса k (например, коэффициента скорости химической реакции, коэффициента диффузии и т.п.), имеет вид [70]

$$k(T) = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right), \quad (1.25)$$

где A – частотный фактор, E_a – энергия активации или энергетический барьер в данной реакции, k_B – постоянная Больцмана и T – температура. Позже описание химических реакции стало представляться как перераспределение компонент между двумя стабильными конфигурациями. По мере того, как начальная конфигурация переходит в конечную, происходит постепенное возрастание потенциальной энергии системы. В состоянии с максимумом потенциальной энергии система находится в критической конфигурации, которая называется *переходным состоянием* или активированным комплексом (рисунок 1.1). Для достижения критической конфигурации системе необходимо иметь достаточную полную энергию. После того, как критическая конфигурация оказывается пройдена и система находится в процессе перехода в конечное состояние, происходит уменьшение потенциальной энергии [71]. Можно ввести понятие *координаты реакции* как величины, определяющей энергетическое состояние системы на каждом этапе химической реакции. Координата реакции соответствует некой точке на *поверхности потенциальной энергии* (ППЭ). Последняя является геометрическим местом точек, отображающих энергетическое состояние реагирующей системы относительно заданных параметров. Связывающий начальное и конечное состояния *минимальный энергетический путь* (МЭП) проходит через точку переходного состояния. МЭП представляет собой оптимальный путь перехода. Если в реакции образуются промежуточные состояния, то возникновению

Рисунок 1.1 – Энергетический профиль реакции - график зависимости потенциальной энергии от координаты реакции, а - для экзотермической; б - для эндотермической

каждого из них соответствует минимум на графике зависимости потенциальной энергии от координаты реакции.

Также одним из ключевых в классической теории переходного состояния (ТПС) является понятие разделяющей поверхности [72], которая отделяет область начального состояния от области конечного и таким образом соответствует окрестности переходного состояния. Суть ТПС состоит в следующем: 1) при взаимодействии реагенты теряют кинетическую энергию, которая превращается в потенциальную, и для того, чтобы произошла реакция, необходимо преодолеть барьер потенциальной энергии; 2) разница между потенциальной энергией частиц и энергетическим барьером и есть энергия активации; 3) переходное состояние находится в равновесии с реагентами; 4) в тех реакциях, где энергия активации существенно ниже энергии разрыва химической связи, процессы образования новых связей и разрушения старых могут полностью или частично совпадать по времени. Время существования активированного комплекса равно периоду колебания одной молекулы (10^{-13} с), поэтому он не может быть обнаружен экспериментально и его нельзя выделить и изучить. Следовательно,

истинность теории переходного состояния можно подтвердить только с помощью расчетов.

1.4.1. Метод нахождения минимального энергетического пути диффузии адатома по поверхности

Для нахождения МЭП и определения положения седловых точек существует ряд методов. Поскольку в настоящей диссертационной работе глобальные и локальные минимумы энергии для адатома на поверхности определяются на основе первопринципных расчетов полных энергий, нас интересуют такие методы нахождения МЭП, которые основывались бы на наличии двух изначально заданных состояний – исходного и конечного. Например, как будет показано в Главе 2, для адатомов 1, 2 и 13 групп на поверхности (0001) тетрадимитоподобного материала существуют две близкорасположенных симметричных позиции (а именно, ГЦК- и ГПУ-ямочные позиции), одна из которых соответствует локальному, а другая – глобальному минимуму энергии. Нашей задачей является нахождение минимального энергетического пути между ними, что также подразумевает нахождение положения седловой точки и энергии активации диффузии адатома по поверхности. Одним из методов, использующих вышеописанное двухточечное граничное условие, требующее задания начальной и конечной конфигураций перехода, является метод упругой ленты [73]. Ниже кратко излагается суть данного метода и его модификации – метода подталкивания упругой ленты [74], который используется для определения МЭП в настоящей диссертационной работе.

Поскольку седловая точка не является экстремумом полной энергии в зависимости от положения адатома, процедура её поиска является сложной задачей. В общем случае, задачу поиска МЭП можно сформулировать как вариационную. Введем функцию $\mathbf{R}(t)$, где t – это координата реакции, определяющую траекторию пути, соединяющего начальное и конечное положения прыжка адатома, на которой функционал $S[\mathbf{R}(t)]$ имеет экстремум. Нахождение функции

$\mathbf{R}(t)$ в случае, если она является непрерывной, является сложной задачей. Поэтому используется более эффективный метод, в котором путь представляется дискретным набором точек. В методе упругой ленты для дискретного представления пути перехода от начальной конфигурации к конечной создается ряд реплик (или изображений) системы

$$\mathbf{R}(t) \rightarrow \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_N. \quad (1.26)$$

Здесь изображения \mathbf{R}_1 и \mathbf{R}_N соответствуют начальному и конечному состояниям системы, а все остальные \mathbf{R}_i – промежуточным состояниям, к которым применяется оптимизационный алгоритм для нахождения МЭП. При этом \mathbf{R}_i полностью описывает кристаллическую структуру системы поверхность+адатом i -го изображения. На практике это соответствует заданию сверхячейки, координат атомов пленки, моделирующей поверхность, а также координат адатома. В качестве начального предположения для построения промежуточных изображений системы обычно используется интерполяция между начальным и конечным изображениями. Таким образом вместо функционала $S[\mathbf{R}(t)]$ задается целевая функция

$$S(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_N) = \sum_{i=0}^N E(\mathbf{R}_i) + \frac{\kappa}{2} \sum_{i=1}^N (\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_{i-1})^2, \quad (1.27)$$

которую необходимо минимизировать относительно промежуточных изображений $\mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_{N-1}$. Здесь $E(\mathbf{R}_i)$ – полная энергия системы в состоянии \mathbf{R}_i . Уравнение (1.27) описывает энергию цепочки изображений системы, связанных пружинами жесткости κ . Это имитирует эластичную ленту, состоящую из шариков и пружин жесткостью κ , соединяющую фиксированные начальную и конечную конфигурации, которые являются устойчивыми. Результатом минимизации функции, задающейся выражением (1.27), является дискретное описание МЭП.

Проблема оригинальной формулировки метода заключается в том, что упругая лента имеет тенденцию срезать углы и, таким образом, отклоняться

от МЭП в тех областях, где он изогнут. Срезание углов обусловлено наличием компонент упругих сил, перпендикулярных МЭП, сдвигающих с него изображения, в силу чего энергия активации оказывается завышенной. Кроме того, изображения зачастую смещаются в пространстве координат реакции в направлении начальной и конечной конфигураций, что уменьшает разрешение в области седловой точки, т.е. там, где это наиболее необходимо. Это связано с компонентой истинной силы, возникающей при взаимодействии атомов в системе и действующей вдоль МЭП, что приводит к смещению изображений в область (локального) минимума энергии.

С целью устранения указанных проблем в работе [74] была предложена модификация метода упругой ленты. Новый метод получил название метода «подталкивания упругой ленты» (в английской терминологии nudged elastic band (NEB); далее ПУЛ). Поскольку изображения «скользят» к конечным точкам (отклоняются от МЭП) из-за действия продольной компоненты реальной силы (поперечной компоненты упругой силы), эти компоненты просто исключаются из рассмотрения. Таким образом на i -ое изображение системы действует псевдосила

$$\mathbf{F}_i = -\nabla E(\mathbf{R}_i)|_{\perp} + (\mathbf{F}_i^S \cdot \vec{\tau}_i) \vec{\tau}_i, \quad (1.28)$$

где $\vec{\tau}_i$ – это единичный вектор касательной к пути и $\nabla E(\mathbf{R}_i)|_{\perp} = \nabla E(\mathbf{R}_i) - (\nabla E(\mathbf{R}_i) \cdot \vec{\tau}_i) \vec{\tau}_i$ (рисунок 1.2). Авторы работы [74] назвали такую процедуру проецирования сил «подталкиванием» (nudging) упругой ленты. Такое проецирование действующих на изображения сил приводит к независимому выполнению процедур поиска МЭП и распределения изображений вдоль него. При этом упругая псевдосила не интерферирует с реальной силой в плоскости, перпендикулярной пути, и поэтому при установлении равновесия для каждого изображения выполняется $\nabla E(\mathbf{R}_i)|_{\perp} = 0$, что означает нахождение изображения на МЭП. В то же время, так как вдоль пути действует только упругая сила, изображения в цепочке распределяются равномерно. Такое разделение процессов

Рисунок 1.2 – Иллюстрация метода подталкивания упругой ленты

оптимизации поиска МЭП и дискретизации его представления играют важную роль в достижении сходимости к МЭП.

1.5. Метод расчета коэффициента диффузии адатомов на поверхности

Для расчета коэффициента диффузии в настоящей работе был использован подход, предложенный в [75]. Согласно данной работе коэффициент диффузии адатома, обладающего энергетическим профилем, изображенным на рисунке 1.3, может быть рассчитан по формуле

$$D = \frac{6 \nu_{AB} \nu_{BA} l^2}{2\alpha \nu_{AB} + \nu_{BA}}, \quad (1.29)$$

где ν_{AB} (ν_{BA}) – частота перескока из позиции A (B) в позицию B (A), а $l = 2\delta$ – расстояние между A - и B -позициями (рисунок 1.3). Для оценки частот перескока использовалось уравнение

$$\nu = \nu_0 e^{-E_a/k_B T}, \quad (1.30)$$

Рисунок 1.3 – Приближение для предэкспоненциального множителя ν_0 : синусоидальная аппроксимация энергетического профиля вдоль диффузионного пути. См. [75] для более детального объяснения

отражающее колебательную природу диффузии. Здесь $e^{-E_a/k_B T}$ – это коэффициент Больцмана, определяющий вероятность перескока при заданных энергии активации E_a и температуре T . Вибрационная частота $\nu_0 = \sqrt{E_a/2m}/2\delta$ отражает динамическую связь между фононами подложки и колебаниями атома в адсорбционном положении; δ – это расстояние между адсорбционным и переходным положениями, а m – атомная масса. Данное выражение для вибрационной частоты получено предполагая синусоидальную форму энергетического профиля вдоль диффузионного пути (рисунок 1.3). Такой подход является альтернативой как обычному предположению эквивалентности предэкспоненциальных множителей для всех прыжков [72, 76–79], так и вычислительно затратному определению всех частот колебательных мод для адатомов и подложек в начальном и переходном состояниях с использованием ТФЭП [72, 76–78]. Также необходимо отметить, что формула (1.29) верна только для случая низкого покрытия адсорбата и при условии $E_a > 4k_B T$, гарантирующем, что частоты перескока адатома малы по сравнению с вибрационными частотами его колебаний вблизи положений равновесия [72].

1.6. Выводы к главе 1

В рамках данной главы сделан обзор методов и подходов, используемых в настоящей диссертационной работе для расчетов электронной структуры, энергий адсорбции и активации поверхностной диффузии, а также диффузионных коэффициентов. В частности, в главе описываются основы теории функционала электронной плотности и метода проекционных присоединенных волн. Выбор метода проекционных присоединенных волн в реализации кода VASP позволяет использовать эффективные методики исследования диффузии (например, метод подталкивания упругой ленты), а также метод Бейдера, предназначенный для определения зарядового состояния атомов молекулярных и твердотельных систем. Основы указанных методов также изложены в данной главе. Полученные в рамках метода упругой ленты энергии активации диффузии служат в качестве входных данных для расчетов диффузионных коэффициентов согласно методу, предложенному в работе [75].

Глава 2

Адсорбция атомов 1, 2 и 13 групп на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$

Как уже отмечалось, электроны топологического поверхностного состояния защищены от упругого обратного рассеяния, что является следствием спиновой текстуры данного состояния. При этом топологическая защита сохраняется даже при наличии внешних возмущений, сохраняющих симметрию относительно обращения времени. Такие возмущения могут быть реализованы путем нанесения немагнитного адсорбата на поверхность ТИ (ниже под адсорбатом понимаются адатомы, если не указано иное). В случае наличия у адатомов магнитных моментов решающее значение в нарушении симметрии относительно обращения времени имеет наличие в их системе магнитоупорядоченного состояния. Поэтому нанесение адсорбатов на поверхность ТИ является стандартным способом изучения отклика поверхности ТИ на внешние возмущения. Так, было показано [9], что обратное рассеяние электронов топологического поверхностного состояния $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ подавлено вплоть до высоких степеней покрытия поверхности адсорбатом (проводились эксперименты по осаждению Rb, Cs, Cu, Ni или Gd) вне зависимости от наличия у адатомов магнитного момента. Возникновение каналов рассеяния было обнаружено только при доведении покрытия адсорбата до таких уровней, при которых поверхность Ферми приобретает значительное гексагональное искажение. Однако, использование чужеродных атомов при исследовании ТИ не ограничивается одними лишь экспериментами по изучению каналов рассеяния электронов топологического состояния. Как показывает ряд экспериментов, осаждение различных атомов и молекул на поверхности ТИ [9, 11–16] приводит к формированию в их электронном спектре состояний, расщепленных по типу Бычкова-Рашбы и сосуществующих в области энергетической щели с дираковским конусом [17, 18]. В частности, было

показано [13], что параметр Рашбы в таких системах может достигать 1.3 eV\AA .

Несмотря на наличие значительного количества фотоэмиссионных исследований электронной структуры поверхностей ТИ с нанесенным немагнитным адсорбентом, практически отсутствуют как экспериментальные, так и теоретические исследования его адсорбционных характеристик. На данный момент методом сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) установлено, что при низких температурах осажденные на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ атомы Rb располагаются в одном из двух типов ямочных позиций (ГЦК или ГПУ), присутствующих на поверхности [80]. Авторы работы отмечали, что использованная методика в принципе не позволяет определить тип позиции без дополнительной информации, которая может быть получена, в частности, при помощи расчетов *ab initio*. Что касается последних, то, в том, что касается адатомов 1, 2 и 13 групп, нам известно лишь об одной работе, затрагивающей структурный аспект проблемы влияния адатомов Na на электронный спектр поверхности $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ [81]. Авторами сообщалось, что атомы натрия адсорбируются в ГЦК-ямочные позиции. Отметим, что в работе было рассмотрено покрытие 0.25 монослоя (МС).

В данной главе обсуждаются адсорбционные характеристики атомов 1, 2 и 13 групп, такие как энергии и позиции адсорбции, количество переданного поверхности заряда, а также локальная атомная структура вблизи адатома; анализируются и выявляются тенденции в изменениях данных характеристик внутри группы, проводится сравнение указанных характеристик для адатомов одного сорта на подложках Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 [30, 33–38]. Заметим, что знание положений адатомов на поверхности, а также энергий адсорбции, т.е. величин, характеризующих прочность связи адатома с подложкой, представляет важность с экспериментальной точки зрения. Так, предсказанные при помощи теоретических расчетов адсорбционные положения могут быть использованы для интерпретации топографических изображений или карт локальной зарядовой плотности, получаемых методом СТМ. Например, авторы работы [80] отмечали, что СТМ-методика в принципе не позволяет различить ГЦК и ГПУ ямоч-

ные позиции без дополнительной информации, которая может быть получена как раз при помощи расчетов *ab initio*. Несмотря на то, что для целей работы [80] различие ГЦК и ГПУ позиций не представляло важности, для других задач знание положений чужеродных атомов может быть важным. Примером этому служит ситуация, когда особенности измеренного методом фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (angle resolved photoemission spectroscopy (ARPES)) электронного спектра поверхности некоторого материала нуждаются в теоретической интерпретации. В таком случае важность знания наноскопической структуры системы для ее корректного моделирования в теоретическом расчете не подлежит сомнению (пример такой ситуации дается в Главе 4 настоящей работы). Помимо этого, знание энергий адсорбции, которые также можно рассматривать как энергии десорбции, позволяет получить представление о величинах температур десорбции, что может быть использовано при планировании экспериментов в условиях, когда необходимо десорбировать адсорбат прогреванием или, наоборот, не допустить его десорбции.

Среди атомов 1, 2 и 13 групп наиболее часто исследуемыми адсорбатами на поверхностях ТИ являются атомы щелочных металлов, в особенности К [11, 15], Rb [9, 13, 16, 80] и Cs [9, 82]. Атомы 2 группы, такие как Mg [83] и Ca [3, 16], используются для управления положением уровня Ферми в объемных тетрадимитоподобных ТИ (известно также и об использовании атомов Na для этих целей [84]), а интеркаляция Sr в ван-дер-Ваальсовы (вдВ) пустоты Bi_2Se_3 приводит к возникновению сверхпроводимости [85, 86]. Что касается атомов 13 группы, то внедрение атомов Tl в решетку Bi_2Te_3 также приводит к возникновению сверхпроводимости. Наконец, для допированных индием монокристаллов Bi_2Se_3 было недавно показано, что топологическое состояние сильно гибридизуется с примесными резонансными состояниями, что приводит к нарушению его линейной дисперсии [87]. Несмотря на то, что атомы 2 и 13 групп целенаправлено для нанесения на поверхность ТИ пока не использовались, их появление на поверхности возможно при сколе объемных монокристаллов допированных или

интеркалированных ТИ. Это особенно касается таких атомов, как Sr [85, 86], интеркалируемых в Bi_2Se_3 с высокой степенью заполнения вДВ пустоты (вплоть до четверти общего числа октаэдрических междоузлий, что эквивалентно покрытию в 0.25 МС в случае поверхности). При сколе кристалла, например, с целью измерений методами СТМ или ARPES, атомы Sr будут естественным образом оказываться на поверхности, поскольку скол в этом блочно-слоистом соединении происходит именно по вДВ промежутку.

2.1. Модель поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3

Топологические изоляторы Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 кристаллизуются в структуре минерала тетрадимита ($\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}$), пространственная группа $R\bar{3}m$ (рисунок 2.1). Она формируется периодической укладкой пятислойных блоков (ПБ), чередующихся вдоль гексагональной оси кристалла в такой последовательности, что xy -координаты атомов четвертого слоя совпадают с координатами первого и так далее. Внутри ПБ атомные слои следуют в порядке Se-Bi-Se-Bi-Se для Bi_2Se_3 (Te-Bi-Te-Bi-Te для Bi_2Te_3) (рисунок 2.1), причем межатомные связи имеют ионно-ковалентный характер, в то время как соседние блоки связаны силами ван-дер-Ваальса. Это приводит к формированию достаточно больших межблочных пространств – так называемых вДВ-пустот. Поэтому соседние ПБ можно рассматривать как практически независимые в том смысле, что процессы, протекающие на поверхности одного из них, не оказывают существенного влияния на нижележащий ПБ. В настоящей работе исследование адсорбции на поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 проводилось с использованием пленки толщиной в 5 атомных слоев (т.е. 1 ПБ). Для исключения взаимодействия между периодическими копиями адатомов была выбрана плоская ячейка размером (3×3) , что обеспечивало минимальное расстояние $3a_0$ между ними, где a_0 – равновесный параметр решетки, для Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 соответственно равный 4.1315 \AA [88] и 4.3835 \AA [89]. Толщина вакуумного слоя, разделяющего пленки в соседних

Рисунок 2.1 – Кристаллическая структура Bi_2X_3 ($X = \text{Se}, \text{Te}$) с обозначением последовательности атомных слоев $abcabc\dots$ в первых двух ПБ

ячейках, составляла 20 \AA .

На поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ можно выделить четыре симметричные позиции: вершинную (t , от англ. top), мостиковую (b , bridge), ГЦК (f , fcc) и ГПУ (h , hcp) (см. рисунок 2.2). Наличие двух межузельных позиций (f и h) обусловлено укладкой атомных плоскостей в направлении $[0001]$, которые чередуются в последовательности $abcabcabc\dots$ (рисунок 2.1). Для определения равновесных положений адатомов на поверхности в главе 2 будут рассчитаны энергии адсорбции

$$E_{\text{ads}} = E_0 - E, \quad (2.1)$$

где E_0 – это энергия системы в случае, когда адатом расположен на удалении 10 \AA от подложки (т.е. взаимодействие адатома с подложкой исключено), а E – когда адатом располагается на подложке в одном из четырех указанных положений. Таким образом, из рассмотренных четырех симметричных позиций,

Рисунок 2.2 – Вид сверху поверхности (0001) Bi_2X_3 ($X = \text{Se}, \text{Te}$), на которой отмечены симметричные позиции: вершинная (t), мостиковая (b), ГЦК (f) и ГПУ (h). Зеленой линией обозначены гексагональные ячейки 1×1 и 3×3

наиболее предпочтительной является та, которая обладает максимальной энергией адсорбции (т.е. минимальной энергией E).

Релаксации атомных позиций проводились с использованием сетки k -точек $2 \times 2 \times 1$, а для проведения расчетов полных энергий использовалась в два раза более густая сетка k -точек в двумерной зоне Бриллюэна. Во всех расчетах селеновый (теллуровый) слой нижней поверхности пленки Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3) был закреплен при релаксации. На основе тестовых расчетов установлено, что спин-орбитальное взаимодействие вносит незначительный вклад в рассчитываемые энергии адсорбции, в силу чего данное взаимодействие при расчетах E_{ads} не учитывалось.

2.2. Энергии адсорбции атомов на поверхности

$\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$

2.2.1. Адатомы 1 группы

Атомы щелочных металлов наиболее схожи между собой и демонстрируют четкие тенденции внутри группы, что отличает их от элементов других групп. Так, при движении вниз по группе, увеличиваются атомный радиус, электроположительность и химическая активность. Тем не менее, существуют и определенные различия. Например, литий и натрий заметно отличаются по электроотрицательности от калия, рубидия и цезия. Кроме того, в силу малости размера, литий имеет тенденцию к формированию связей с некоторой степенью ковалентности, что отличает его от остальных представителей первой группы.

На рисунке 2.3а и в таблице 2.1 приведены рассчитанные энергии адсорбции. Можно видеть, что наиболее выгодной для атомов щелочных металлов позицией на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ является ГЦК-позиция (f). При этом для больших атомов (К, Rb и Cs) ГПУ-позиция (h) обладает близкой энергией

Рисунок 2.3 – Энергии адсорбции E_{ads} (в эВ) атомов щелочных металлов на поверхность (0001) Bi_2X_3 ($X = \text{Se}, \text{Te}$), рассчитанные для вершинной (t), мостиковой (b), ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позиций

Таблица 2.1 – Энергии адсорбции E_{ads} (в эВ) атомов щелочных металлов на поверхность (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 , рассчитанные для вершинной (t), мостиковой (b), ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позиций

	Bi_2Se_3					Bi_2Te_3		
	Li	Na	K	Rb	Cs	Li	K	Cs
t	1.454	1.145	1.377	1.418	1.593	1.153	1.131	1.384
b	2.227	1.751	1.821	1.847	2.000	1.947	1.585	1.803
h	2.429	1.924	1.934	1.947	2.089	2.209	1.711	1.912
f	2.554	1.975	1.965	1.979	2.114	2.253	1.718	1.914

адсорбции (разница ~ 30 мэВ) и при низких температурах может так же быть равновесным положением. Для атомов Li и Na разница энергий адсорбции в позициях f и h составляет 125 и 51 мэВ, соответственно, поэтому наиболее вероятными их положениями на идеальной поверхности являются позиция f . Вершинная позиция (t) существенно невыгодна для всех рассмотренных сортов атомов, особенно для атомов меньших размеров. В отличие от вершинной, мостиковая позиция (b) имеет заметно большие энергии адсорбции и, как будет показано ниже, является переходным положением при диффузии по поверхности.

Как можно видеть из рисунка 2.3б и таблицы 2.1, энергии адсорбции атомов Li, K и Cs на поверхность $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ в среднем на 250 мэВ ниже, чем на поверхность Bi_2Se_3 (случаи Na и Rb не рассматривались для данной подложки, поскольку об их энергиях адсорбции можно судить, опираясь на данные, полученные для них на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, а также на данные для Li, K и Cs на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$). Наиболее выгодной позицией на данной подложке так же оказывается ГЦК-позиция, хотя ее выгодность относительно ГПУ-позиции заметно меньше, чем на селениде висмута. Так, для атома Li (K) разница энергий адсорбции в позициях f и h на поверхности $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ составляет 44 (7) мэВ против

125 (31) мэВ в случае $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. Для атомов Cs указанные позиции практически неотличимы по полной энергии – рассчитанная разница составила 2 мэВ. Наконец отметим, что нахождение атомов щелочных металлов в вершинной позиции над атомом Te невыгодно относительно других рассмотренных позиций на поверхности Bi_2Te_3 , как и над атомом Se поверхности Bi_2Se_3 . Интересно то, что величины разниц энергий адсорбции в ГЦК- и в вершинную позиции $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ для Li, K и Cs совпадают с точностью до 9 мэВ с аналогичными величинами, рассчитанными для Bi_2Se_3 . Для обеих рассмотренных подложек характерно то, что в целом, с увеличением размера адатом становится менее чувствителен к своему положению на поверхности.

На рисунке 2.4а и в таблице 2.2 представлены равновесные длины связей d с ближайшими атомами халькогена (синие символы и левая ордината на рисунке 2.4а) высота адатома над поверхностью z_0 (красные символы и правая ордината), и количество заряда Δq , переданного адатомом поверхности Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3) в f - и h -позициях. Высота над поверхностью рассчитывалась как разница z -координаты адсорбированного атома z_a и средней z -координаты атомов

Рисунок 2.4 – (а) Равновесные длины связи с ближайшими атомами халькогена d (Å) и высоты адатомов над поверхностью z_0 (Å) в ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позициях $\text{Bi}_2X_3(0001)$ ($X = \text{Se}, \text{Te}$), (б) зависимость атомного радиуса от номера элемента 1 группы (Z)

Таблица 2.2 – Атомные радиусы r (Å) [90], равновесные длины связи с ближайшими атомами халькогена d (Å) и высоты адатомов над поверхностью z_0 (Å), а также количество заряда Δq (e), которое адатом отдает поверхности. Последние три величины приведены для позиций f и h

		Bi ₂ Se ₃					Bi ₂ Te ₃		
		Li	Na	K	Rb	Cs	Li	K	Cs
r (Å)		1.520	1.860	2.320	2.480	2.650	1.520	2.320	2.650
d (Å)	f	2.549	2.885	3.251	3.389	3.529	2.726	3.438	3.733
	h	2.623	2.938	3.286	3.425	3.569	2.783	3.463	3.753
z_0 (Å)	f	0.916	1.585	2.188	2.379	2.570	0.845	2.279	2.688
	h	1.217	1.734	2.255	2.442	2.641	1.166	2.324	2.718
Δq (e)	f	0.874	0.850	0.852	0.859	0.856	0.864	0.834	0.834
	h	0.885	0.859	0.858	0.864	0.863	0.871	0.836	0.834

поверхностного халькогенового слоя

$$z_0 = z_a - \sum_{i=1}^N z_i/N, \quad (2.2)$$

где z_i – это координата i -го атома поверхностного халькогенового слоя, а N – количество атомов в этом слое. Оценка зарядового переноса была выполнена с помощью метода Бейдера [91–93].

Как в f -, так и в h -позициях на поверхности Bi₂Te₃(0001) атомы K и Cs располагаются выше, чем на Bi₂Se₃(0001), а их связи с теллуrom длинее, чем с селеном. Последнее справедливо также и для Li, несмотря на то, что равновесная высота этого адатома на теллуриде висмута, напротив, меньше, чем на селениде. При этом любой из рассматриваемых адатомов в позиции h располагается выше, чем в позиции f , что имеет место для обеих подложек, и, по-видимому, связано с тем, что в позиции h под адатомом располагается атом Bi подповерхностного слоя. При увеличении атомного номера внутри группы

размер атома увеличивается (рисунок 2.4б), приводя к увеличению длины связи адатом-халькоген, а следовательно, и к увеличению z_0 , в силу чего взаимодействие атома, адсорбированного в h -позицию, с указанным атомом Vi ослабевает. Этим и объясняется тот факт, что для больших атомов (Rb и Cs) d и z_0 для f - и h -позиций не так различны, как, например, для атома Li. В целом, формы зависимостей z_0 и d от Z коррелируют с зависимостью, имеющей место для атомного радиуса (рисунок 2.4).

Как видно из таблицы 2.2, в позиции h адатом передает подложке большее по сравнению с позицией типа f количество заряда. При этом разница $\Delta q(h) - \Delta q(f)$ практически монотонно убывает с увеличением Z (вразрез с этой тенденцией идет лишь величина $\Delta q(h) - \Delta q(f)$ атома Cs на Bi_2Se_3). В частности, для адатома Cs на $Bi_2Te_3(0001)$ данная разница равна нулю, а разницы $d(h) - d(f)$ и $z_0(h) - z_0(f)$ минимальны среди всех рассмотренных случаев. Это отчетливо коррелирует с пренебрежимой малой разницей энергий адсорбции атома Cs в ГЦК- и ГПУ-ямочные позиции поверхности (0001) этого материала (см. таблицу 2.1 и рисунок 2.3). Отметим также, что проведенный для каждого атома в сверхячейке анализ изменения его зарядового состояния при адсорбции адатомов Li – Cs в f и h позиции не позволил выявить причины несколько более сильной передачи заряда адатомом подложке в позиции h .

Из таблицы 2.2 также видно, что атомы Li, K и Cs отдают поверхности $Bi_2Se_3(0001)$ чуть больше заряда, чем поверхности Bi_2Te_3 , что справедливо как для f , так и для h -позиций. Тем не менее, детальный анализ переноса заряда для всех атомов в ячейке выявил тот факт, что ближайшие к адатому атомы Te на подложке Bi_2Te_3 принимают несколько большее количество заряда, чем соответствующие атомы Se на подложке Bi_2Se_3 вне зависимости от сорта атома щелочного металла. Данный факт интересен тем, что электроотрицательность селена выше, чем теллура (рисунок 2.5).

Из рисунка 2.3 можно также сделать вывод о том, что атомы щелочных металлов на поверхностях $Bi_2Se_3(0001)$ и $Bi_2Te_3(0001)$ предпочитают располагать-

Рисунок 2.5 – Электроотрицательности атомов 1, 2 и 13 групп по Полингу

ся в максимально координированных позициях, которыми являются положения типа f . Действительно, минимальные энергии адсорбции для обеих рассматриваемых подложек и всех рассматриваемых атомов наблюдаются в вершинной и мостиковой позициях, где прямое взаимодействие адатома с субстратом ограничивается первой координационной сферой, а координационные числа соответственно равны 1 и 2, где ближайшим(и) соседом (соседями) является (являются) атом(ы) Se или Te (см. рисунок 2.16). Далее следует ямочная позиция типа h , в которой можно выделить две координационные сферы с формальными координационными числами 3 и 1, где первыми соседями являются атомы халькогена поверхностного слоя, а вторым соседом является атом Bi подповерхностного слоя. Наконец наиболее выгодной позицией является ямочная f , в которой адатом имеет в числе своих соседей 3 атома халькогена на первой координационной сфере и 3 атома Bi на второй. Подтверждением данного предположения о выгодности максимально координированной позиции являются два крайних случая – атомы Li и Cs на подложках $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$.

Атомы Li, находясь в f (h) позиции на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, из всех рассмотренных

адатомов располагаются наиболее близко к формирующим вокруг них треугольник атомам Vi второго слоя (нижележащему атому Vi второго слоя в случае h позиции), где межатомное расстояние составляет 3.5 \AA (3.015 \AA). Таким образом можно сказать, что среди атомов щелочных металлов атом Li на обеих подложках взаимодействует наиболее сильно с атомами Vi второго атомного слоя. Это можно видеть на рисунках 2.6 и 2.7, демонстрирующих распределение зарядовой плотности пятислойного блока с адсорбированным в f -позицию атомом щелочного металла в плоскости, содержащей связи адатом-халькоген и адатом- Vi для Vi_2Se_3 и Vi_2Te_3 . Из рисунков видно, что случай атома Li характеризуется максимальной (по сравнению с другими атомами) зарядовой плотностью вдоль связи Li-Vi . Далее, при переходе к атомам большего радиуса, указанные для обеих позиций длины связей монотонно возрастают. Это приводит к ослаблению взаимодействия с атомами Vi второго слоя, которые располагаются далеко. В экстремальном случае атома Cs на $\text{Vi}_2\text{Te}_3(0001)$, соответствующем максимальной высоте адсорбции, взаимодействие с атомами Vi второго слоя ослабевает настолько, что позиции f и h для него становятся практически неразличимы по энергии адсорбции (см. таблицу 2.1). Это можно интерпретировать как эффективное уравнивание координационного числа для атомов Cs в указанных позициях, которое теперь равняется 3, в отличие от 4 и 6 для атома Li в позициях h и f соответственно.

Для описания релаксаций атомов подложки при адсорбции на нее чужеродного адатома введем величину среднего модуля смещения атомов, принадлежащих одному атомному слою,

$$\delta R = \sum_{i=1}^N R_i / N, \quad (2.3)$$

где N – количество атомов в слое, а смещение i -го атома R_i из позиции, соответствующей идеальной поверхности, определяется формулой

$$R_i = \sqrt{(x_i - x_i^0)^2 + (y_i - y_i^0)^2 + (z_i - z_i^0)^2}. \quad (2.4)$$

Рисунок 2.6 – Распределение зарядовой плотности ПБ $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с адсорбированными на него атомами 1 группы

Рисунок 2.7 – Распределение зарядовой плотности ПБ $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ с адсорбированными на него адатомами 1 группы

На рисунке 2.8 показана зависимость величины среднего модуля смещения атомов от номера атомного слоя (в качестве первого выбирается поверхностный слой). Для Bi_2Se_3 данная величина имеет значения порядка $0.05\text{-}0.06 \text{ \AA}$ для поверхностного (Se) и подповерхностного (Bi) слоев для всех атомов щелочных металлов. Для третьего и четвертого атомных слоев эта величина имеет значения 0.02 \AA . Адатома Li, располагающиеся наиболее близко к поверхности и поэтому наиболее сильно взаимодействующие с ней, вызывают более сильные релакса-

Рисунок 2.8 – Средний модуль смещения δR (в \AA) атомов в каждом из слоев ПБ Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б) с адсорбированными на них атомами 1 группы

ции, чем другие атомы группы. В случае Bi_2Te_3 величины среднего модуля смещения атомов двух приповерхностных (Se_1 и Bi_2) и более глуболежащих слоев имеют значения ≈ 0.09 и ≈ 0.04 \AA соответственно. Таким образом поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с адсорбированным атомом релаксирует несколько слабее, чем поверхность $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ с тем же адатомом.

2.2.2. Адатомы 2 группы

В отличие от атомов первой группы, атомы второй группы демонстрируют значительную неоднородность свойств при одинаковой электронной конфигурации внешней оболочки. Среди атомов второй группы к щелочноземельным элементам чаще всего относят только кальций, стронций и барий. Магний же демонстрирует диагональное сходство с литием, а бериллий является амфотерным металлом. Сильные изменения также наблюдаются и в поведении электроотрицательности вдоль группы, где наибольшее (Be) и наименьшее (Ba) значения составляют 1.57 и 0.89 соответственно (см. рисунок 2.5). Вследствие этого можно ожидать большей ковалентности в поведении бериллия, особенно на подложке Bi_2Te_3 , являющейся менее электроотрицательной.

Указанная неоднородность коррелирует со значительным "разбросом" энергий адсорбции атомов второй группы на поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 (см. рисунок 2.9 и таблица 2.3). В первую очередь обращает на себя внимание поведение атома магния, энергия адсорбции которого оказывается примерно в два раза меньше, чем для остальных элементов группы. Подобное существенное отличие энергии адсорбции атома Mg на поверхность силицена от энергии адсорбции, например, атома Ca сообщалось в теоретическом исследовании [94]. Самую же высокую энергию адсорбции и, следовательно, самую сильную связь с подложкой демонстрируют атомы Ba. Для атомов данного сорта E_a примерно на 0.5 эВ выше, чем для атомов двух других главных представителей второй группы – кальция и стронция, энергии адсорбции которых достаточно близки. Наконец, атомы Be демонстрируют несколько меньшие значения энергии адсорбции, чем атомы Ca и Sr. Таким образом, внутри второй группы наблюдаются значительные изменения энергий адсорбции атомов на поверхность тетрадимитоподобных ТИ, что резко отличает их от атомов первой группы, демонстрирующих достаточно однородное поведение в этом аспекте.

Рисунок 2.9 – Энергии адсорбции E_{ads} (в эВ) атомов щелочноземельных металлов на поверхность (0001) Bi_2X_3 ($X = \text{Se}, \text{Te}$), рассчитанные для вершинной (t), мостиковой (b), ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позиций

Таблица 2.3 – Энергии адсорбции E_{ads} (в эВ) атомов щелочноземельных металлов на поверхность (0001) Bi_2X_3 ($X = \text{Se}, \text{Te}$), рассчитанные для вершинной (t), мостиковой (b), ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позиций

	Bi_2Se_3					Bi_2Te_3		
	Be	Mg	Ca	Sr	Ba	Be	Ca	Ba
t	0.516	0.252	1.164	1.219	1.663	0.241	0.777	1.316
b	1.870	0.840	2.423	2.394	3.001	1.862	2.046	2.627
h	2.240	0.994	2.565	2.518	3.090	2.098	2.061	2.635
f	2.586	1.303	2.798	2.725	3.289	2.073	2.210	2.761

Самой выгодной позицией для всех без исключения атомов второй группы на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ является ямочная позиция ГЦК-типа (f , см. рисунок 2.9а и таблицу 2.3). Ямочные позиции ГПУ-типа (h) являются заметно менее стабильными – энергии адсорбции в них меньше на 200-350 мэВ (в зависимости от элемента). Далее следуют мостиковая (b) и вершинная (t) позиции. Энергии атомов Mg-Ba в первой из них отличаются от энергии в f на 288-716 мэВ (чем больше радиус адатома, тем меньше указанная разница), в то время как энергии атомов во второй из них как минимум на 1.05 эВ больше. Поскольку позиции типа b располагаются между двумя позициями типа t , мостиковая позиция может быть седловой точкой при диффузии между f и h . Вершинная же позиция фактически недоступна ни для одного из сортов адатомов при используемых на практике температурах.

На подложке $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ существенно ниже как сами энергии адсорбции, так и их разницы между симметричными позициями на поверхности (рисунок 2.9б). Отметим, что, подобно случаю щелочных металлов, исследование адсорбции на данную подложку проводилось не для всех атомов второй группы, а только для трех из них – Be, Ca и Ba. Согласно результатам расчетов, самой невыгодной позицией, так же, как и на Bi_2Se_3 , является вершинная позиция t , в

которой адатом располагается над атомом халькогена поверхностного слоя. Что же касается самой выгодной позиции атомов второй группы на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$, то для ее главных представителей, т.е. атомов Са и Ва, а также атома Mg, таковой является ямочная позиция f , в то время как для адатома Ве более выгодным оказывается уже h -положение (энергия адсорбции на 25 мэВ ниже, чем для f). При этом атом Ве располагается на 0.6 Å ниже поверхностного слоя. Подобно тому, как это имеет место на поверхности селенида висмута, наиболее близкой по энергии позицией к равновесному положению f в случае Bi_2Te_3 для атомов кальция и бария является позиция типа h : рассчитанные величины E_{ads} для данной позиции на 149 и 126 мэВ ниже соответственно. Несколько менее выгодна, чем позиция h , мостиковая позиция b , которая может быть переходным состоянием при диффузии по поверхности. Результаты, полученные для "больших" атомов второй группы на Bi_2Te_3 также означают, что для атомов Sr, которые не рассматривались для данной подложки, ГЦК-ямочная позиция (f) будет является равновесным положением так же, как и для атомов Са и Ва (ср. рисунки 2.9а и б).

На рисунке 2.10а и в таблице 2.4 представлены равновесные длины d связей адатомов с ближайшими атомами Se (Te), высота адатома над поверхностью z_0 , и количество заряда Δq , переданного адатомом поверхности Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3) в f - и h -позициях. Вид кривой зависимости длин связи d (синие символы и левая ордината на рисунке 2.10а) в симметричных позициях f (заполненные символы) и h (пустые символы) на поверхности Bi_2Se_3 (кружки и квадратики) и Bi_2Te_3 (треугольники и ромбики) от сорта адатома второй группы коррелирует с зависимостью радиуса атома r от его атомного номера внутри группы (рисунок 2.10б). А именно, длина связи халькоген-адатом возрастает с увеличением атомного радиуса последнего, причем, точно так же, как это имеет место для зависимости $r(Z)$, наибольший прирост d наблюдается при переходе от Ве к Mg. Интересно то, что различие в величинах $d_{\text{Ca-X}}$ для позиций f и h минимально для обоих субстратов, в то время как для остальных адатомов длины

Рисунок 2.10 – (а) Равновесные длины связи с ближайшими атомами халькогена d (Å) и высоты адатомов над поверхностью z_0 (Å) в ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позициях поверхности $\text{Bi}_2\text{X}_3(0001)$ ($X = \text{Se}, \text{Te}$), (б) зависимость атомного радиуса от номера элемента 2 группы (Z)

Таблица 2.4 – Атомные радиусы r (Å) [90], равновесные длины связи с ближайшими атомами халькогена d (Å) и высоты адатомов над поверхностью z_0 (Å), а также количество заряда Δq (e), которое адатом отдает поверхности. Последние три величины приведены для позиций f и h

		Bi_2Se_3					Bi_2Te_3		
		Be	Mg	Ca	Sr	Ba	Be	Ca	Ba
r (Å)		1.113	1.60	1.970	2.15	2.173	1.113	1.97	2.173
d (Å)	f	2.168	2.557	2.760	2.907	3.056	2.383	2.98	3.261
	h	2.252	2.680	2.792	2.959	3.093	2.461	2.994	3.305
z_0 (Å)	f	0.446	1.074	1.387	1.621	1.833	0.283	1.439	1.877
	h	-0.404	1.436	1.421	1.771	1.962	-0.601	1.369	2.030
Δq (e)	f	1.496	1.396	1.391	1.418	1.383	1.354	1.341	1.327
	h	1.451	1.198	1.418	1.420	1.430	1.342	1.367	1.344

связи в двух различных ямочных позициях отличаются более значительно.

Наличием явной корреляции с $r(Z)$ характеризуется и поведение высоты адатома над поверхностью z_0 на обеих подложках (красные символы и правая ордината на рисунке 2.10а), но только лишь в позиции f (заполненные кружки и треугольники). Для адсорбции в позицию h (пустые квадратики и ромбики) наблюдается немонотонное поведение, что можно видеть для зависимости высоты адсорбции на подложку Bi_2Se_3 . А именно, из рисунка видно, что при переходе от магния к кальцию и затем к стронцию z_0 сначала уменьшается, а потом увеличивается. Интересно также отметить и тот факт, что высота адсорбции атома Ве на поверхность Bi_2Te_3 на рисунке 2.10а показана отрицательной величиной. Это означает, что наиболее выгодным для атома Ве оказывается такое положение, когда, располагаясь строго над атомом Bi второго атомного слоя, он находится не над поверхностью (т.е. выше поверхностного атомного слоя), а под ней (т.е. ниже поверхностного атомного слоя). Данная ситуация резко отличается от выявленной для адсорбции Ве на Bi_2Se_3 , где адатом располагается в позиции f и находится над селеновым слоем, а не под ним. Описанные различия можно проинтерпретировать, основываясь на значениях электроотрицательности Ве, Bi и обоих халькогенов. Заметная электроотрицательность атома Ве (рисунок 2.5) увеличивает степень ковалентности его связи с подложкой, в силу этого наиболее естественным положением для него было бы такое, при котором он напрямую взаимодействовал бы с менее отрицательным из компонентов подложки, т.е. Bi . Такая ситуация может быть реализована при адсорбции Ве в ГПУ-ямочную позицию (h). На подложке Bi_2Se_3 этому препятствует близость электроотрицательных атомов Se, стремящихся сформировать ионную связь с адатомом Ве. Это, в частности, приводит к сильному смещению окружающих адатом атомов Se, смыкающих свой треугольник вокруг него (см. рисунок 2.11, характеризующий среднее смещение атомов подложки по слоям).

Электроотрицательность теллура заметно меньше электроотрицательности селена и на подложке Bi_2Te_3 атом Ве "проваливается" под поверхность и

Рисунок 2.11 – Средний модуль смещения δR (в Å) атомов в каждом из слоев ПБ Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б) с адсорбированными на них атомами 2 группы

формирует ионно-ковалентную связь с Bi . Этому также способствует то, что константа решетки Bi_2Te_3 примерно на 6% больше, в силу этого атом Be , обладающий наименьшим атомным радиусом вдоль группы, опускается под поверхность. С другой стороны, тот факт, что на Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3) атом Be располагается в той позиции, где отдает подложке больше (меньше) заряда (см. таблицу 2.4), коррелирует с относительной электроотрицательностью компонентов (т.е. тенденция к ковалентности подавлена электроотрицательным селеном).

Усиление ковалентности связи Be с подложкой Bi_2Te_3 проиллюстрировано рисунками 2.12 и 2.13. В то время как связь с селеном является практически чисто ионной с незначительной ковалентностью, связь с Bi на Bi_2Te_3 характеризуется гораздо большей ковалентностью (рисунок 2.13). Такое поведение согласуется с результатом Бейдеровского анализа, свидетельствующего о том, что на подложке Bi_2Te_3 бериллий отдает на $0.15e$ меньше, чем на Bi_2Se_3 . Из рисунков также можно видеть, что остальные атомы второй группы демонстрируют гораздо меньшую ковалентность.

Рисунок 2.13 – Распределение зарядовой плотности ПБ $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ с адсорбированными на него атомами 2 группы

2.2.3. Ада́томы 13 группы

Атомы группы бора, в отличие от атомов первой и второй групп, характеризуются появлением электронов на p -уровнях. Электроположительный характер элементов изменяется с ростом порядкового номера в группе не так закономерно, как это наблюдается у элементов первой и второй группы (рисунок 2.5). Вначале он очень резко возрастает от бора к алюминию, но затем при переходе от алюминия к галлию падает и снова возрастает (правда незначительно) при переходе от галлия к индию. Столь незакономерное изменение электроположительного характера связано с тем, что в отличие от бора и алюминия элементы Ga, In и Tl расположены не непосредственно за элементами второй группы, а следуют за переходными элементами.

Расчитанные энергии адсорбции для атомов группы бора на подложках Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 показаны на рисунке 2.14 и в таблице 2.5. Энергии адсорбции атомов В на обеих подложках как минимум на 1 эВ выше величин энергии адсорбции для остальных атомов группы. Такое отличие не удивительно, поскольку бор, если не считать его валентность, по свойствам имеет очень мало

Рисунок 2.14 – Энергии адсорбции E_{ads} (в эВ) атомов 13 группы на поверхности (0001) Bi_2X_3 ($X = \text{Se}, \text{Te}$), расчитанные для вершинной (t), мостиковой (b), ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позиций

Таблица 2.5 – Энергии адсорбции E_{ads} (в эВ) атомов 13 группы на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$, рассчитанные для вершинной (t), мостиковой (b), ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позиций

	Bi_2Se_3					Bi_2Te_3			
	B	Al	Ga	In	Tl	B	Al	Ga	Tl
t	1.804	1.528	1.470	1.423	1.467	1.378	1.268	1.375	1.326
b	2.895	2.017	1.958	1.955	2.044	3.035	1.836	1.924	1.956
h	2.834	2.122	2.043	2.050	2.173	3.179	2.009	2.069	2.142
f	3.318	2.304	2.176	2.119	2.204	2.999	2.144	2.137	2.093

общего со своими более тяжелыми аналогами. Энергии адсорбции атомов от Al до Tl достаточно близки друг к другу (максимальный разброс для обеих подложек составляет порядка 200 мэВ). На поверхности (0001) Bi_2Se_3 все атомы группы бора предпочитают адсорбироваться в ГЦК-ямочную позицию (f), обеспечивающую наибольший выигрыш в энергии. Интересно то, что для атома бора следующей наиболее выгодной позицией является не h (ГПУ-ямочная), а мостиковая позиция (b), что отличает его всех остальных атомов, рассматривавшихся в данной работе. Подобное соотношение энергий наблюдалось для Ag на Bi_2Se_3 [95]. Что касается остальных адатомов группы бора, то начиная с Al разница $E_{\text{ads}}(f) - E_{\text{ads}}(h)$ монотонно убывает при увеличении атомного номера вдоль группы и для адатома Tl составляет всего 31 мэВ. Так же, как и для адатомов 1 и 2 групп на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, вершинная позиция крайне невыгодна. На поверхности $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ энергии адсорбции атомов группы бора в среднем всего на ~ 90 мэВ ниже, чем на поверхности (0001) Bi_2Se_3 (для сравнения: 0.25 и 0.53 эВ для атомов 1 и 2 групп соответственно). Из этого можно сделать вывод, что при взаимодействии атомов данной группы с подложками халькогенидов висмута ионность не является ярко выраженной. Действительно, наибольшая разница между энергией адсорбции на селенид и теллурид (160 мэВ) наблю-

дается для атома Al, являющегося наиболее электроположительным в группе. Далее, подобно атому Be, атом В на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ располагается в h -позиции и так же находится под поверхностью. Однако, в то время как для атома Be h ямочная позиция более выгодна всего на 25 мэВ, для атома В этот выигрыш в энергии увеличивается до 160 мэВ.

Другим важным отличием, наблюдающимся между двумя подложками, является то, что атом Tl предпочитает адсорбироваться в ГПУ-ямочную позицию на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$. Этот результат также интересен с той точки зрения, что в рассмотренных ранее случаях 1 и 2 групп адатом максимального радиуса всегда располагался в ГЦК-позиции. Рассмотрим общие геометрические закономерности в поведении адатомов на поверхности Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 . На рисунке 2.15 и в таблице 2.6 представлены равновесные длины связей адатомов d с ближайшими атомами Se (Te), высота адатома над поверхностью z_0 , и количество заряда Δq , переданного адатомом поверхности Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3) в f - и h -позиции. Также, как и в случаях атомов 1 и 2 групп, наблюдается корреляция зависимости длин связи d (синие символы и левая ордината на рисунке 2.15а) в позициях f

Рисунок 2.15 – (а) Равновесные длины связи с ближайшими атомами халькогена, d (Å), и высоты адатомов над поверхностью, z_0 (Å), в ГЦК- (f) и ГПУ- (h) позициях $\text{Bi}_2\text{X}_3(0001)$ ($X = \text{Se}, \text{Te}$), (б) зависимость атомного радиуса от номера элемента 13 группы (Z)

Таблица 2.6 – Атомные радиусы r (Å) [90], равновесные длины связи с ближайшими атомами халькогена d (Å) и высоты адатомов над поверхностью z_0 (Å), а также количество заряда Δq (e), которое адатом отдает поверхности. Последние три величины приведены для позиций f и h

		Bi ₂ Se ₃					Bi ₂ Te ₃			
		B	Al	Ga	In	Tl	B	Al	Ga	Tl
r (Å)		0.86	1.431	1.35	1.67	1.759	0.86	1.431	1.35	1.759
d (Å)	f	1.996	2.648	2.790	2.982	3.082	2.249	2.861	2.913	3.279
	h	2.016	2.748	2.876	3.078	3.171	2.307	2.947	3.032	3.334
z_0 (Å)	f	0.184	1.267	1.462	1.747	1.870	0.258	1.210	1.346	1.960
	h	0.163	1.568	1.724	2.010	2.103	-0.683	1.636	1.759	2.127
Δq (e)	f	0.529	0.999	0.507	0.580	0.558	-0.120	0.829	0.424	0.484
	h	0.509	0.843	0.542	0.579	0.595	-0.161	0.666	0.418	0.496

(заполненные символы) и h (пустые символы) на поверхности Bi₂Se₃ (кружки и квадратики) и Bi₂Te₃ (треугольники и ромбики) от сорта адатома группы с зависимостью радиуса атома r от его атомного номера внутри группы (рисунок 2.15б). Однако, в отличие от случая атомов 1 и 2 групп, формы условных кривых зависимости не повторяют друг друга. Иначе говоря, уменьшение атомного радиуса при переходе от Al к Ga хоть и не сопровождается уменьшением длины связи адатом-халькоген, но, тем не менее, приводит к некоторой особенности в поведении последней. Аналогичное поведение можно видеть и в зависимости высоты адатома над поверхностью z_0 (красные символы и правая ордината на рисунке 2.15а) на обеих подложках.

В таблице 2.6 также приведены данные о зарядовом состоянии адатомов 3 группы на подложках Bi₂Se₃ и Bi₂Te₃. Можно видеть, что, за исключением алюминия, они передают поверхности наименьшее количество заряда среди всех рассмотренных групп, что обусловлено тем фактом, что элементы 13 группы

гораздо менее электроположительны, чем элементы 1 и 2 групп. Что же касается алюминия, то он передает поверхности практически в два раза больше заряда, чем остальные атомы группы. Такое поведение коррелирует с поведением электроотрицательности вдоль группы (рисунок 2.5). Интересен также и тот факт, что адатом бора на поверхности Bi_2Te_3 уже не отдает заряд, что может быть объяснено близостью электроотрицательностей В, Bi и Te.

Как было сказано выше, на подложке $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ атомы В и Tl располагаются в h позиции, в то время как на Bi_2Se_3 оба указанных атома предпочитают находится в f положении. Результаты проведенных расчетов указывают на то, что ситуация в случае В аналогична ситуации для Ве. Действительно, на Bi_2Se_3 три атома Se, окружающих адатом, формируют сильную ионно-ковалентную связь с бором (рисунок 2.16), все валентные электроны которого таким образом оказываются задействованы и связи с другими атомами подложки не формируются. При этом атом бора располагается чуть выше поверхности ($z_0 = 0.184 \text{ \AA}$), а треугольник атомов Se, в центре которого располагается адатом В, уменьшается до тех пор, пока длина связи В-Se не становится равной 2 \AA (таблица 2.6), что близко к значению связи в объемном BSe_2 ($\sim 1.91 \text{ \AA}$ [96]). Важно то, что такая длина связи формируется путем достаточно сильного смещения атомов Se, формирующих треугольник вокруг атома бора (см. рисунок 2.17), ведь длина связи до релаксации составляет 2.38 \AA , полагая, что бор находится в центре треугольника и лежит в одной плоскости с атомами Se. Отметим, что согласно анализу по методу Бейдера, адатом В на Bi_2Se_3 отдает около $0.53e$.

По причине заметной электроотрицательности бора, сопоставимой с электроотрицательностями висмута и теллура, мы рассматриваем данную величину как приблизительную, поскольку ковалентность связи В-Se значительна. При переходе к подложке Bi_2Te_3 константа решетки увеличивается приблизительно на 6 %, в то время как атомный радиус халькогена увеличивается в 1.22 раза. Поскольку экспериментальные данные о соединениях В и Te отсутствуют, последний из двух фактов может быть использован для оценки равновесной

Рисунок 2.16 – Распределение зарядовой плотности ПБ $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с адсорбированными на него атомами 13 группы

Рисунок 2.17 – Средний модуль смещения δR (в \AA) атомов в каждом из слоев ПБ Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б) с адсорбированными на них атомами 13 группы

длины связи В-Те. Положим равновесную длину связи В-Те приблизительно равной $1.91 \times 1.22 \text{ \AA} \simeq 2.30 \text{ \AA}$. Именно такая длина связи устанавливается в случае адсорбции В в h позицию Bi_2Te_3 (см. таблицу 2.6). При этом, согласно определенному в рамках метода Бейдера зарядовому состоянию, атом В уже не отдает электроны, а формирует с теллуrom, а также с висмутом, чисто ковалентную связь (см. рисунок 2.18). Таким образом, разница в поведении адатома бора на селениде и теллуриде висмута определяется тем, что электроотрицательный селен, формируя ионно-ковалентные связи с бором, забирает у него часть заряда и последнему не хватает электронов для формирования ковалентной связи с висмутом в позиции h . Отметим также, что формирование ковалентной связи с атомом Вi в позиции h вызывает сильное вертикальное смещение этого атома Вi в сторону третьего от поверхности слоя, что, в свою очередь, вызывает заметные горизонтальные смещения атомов Те третьего слоя (см. рисунок 2.17). Таким образом, предпочтение атомом В f позиции на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и h позиции на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ определяется одним и тем же механизмом, а именно: адатом располагается в такой симметричной позиции, в которой возможно установление связей с наибольшим числом атомов первых двух слоев подложки.

Ситуация с адатомом таллия, который так же, как и адатом бора, на Bi_2Se_3 адсорбируется в ямочную позицию одного типа (ГЦК), а на поверхности Bi_2Te_3 – в ямочную позицию другого типа (ГПУ), отличается от ситуации с бором лишь в том, что Tl формирует преимущественно ионную связь с подложкой. Тем не менее, изменение равновесного положения адатома таллия при переходе от селенида к теллуриду висмута снова можно проинтерпретировать в терминах эффективного координационного числа. Однако прежде следует отметить, что на обеих подложках высота адсорбции атома Tl в f позицию заметно отличается от высоты адсорбции в позицию h (таблица 2.6). Этим случай адсорбции таллия отличается от случая цезия, который при адсорбции на Bi_2Te_3 в позициях f и h находится на одинаковой высоте (см. секцию 2.3.1). Данное различие между адатомами Tl и Cs может быть объяснено различием их атомных радиусов. Таким образом, в то время как цезий, находящийся на высоте около 2.7 \AA ($d_{\text{Cs-Te}} \simeq 3.74 \text{ \AA}$), практически не взаимодействует напрямую с атомами второго слоя, адатом Tl располагается достаточно низко над поверхностью, чтобы для него эти две позиции были различны. Имея это в виду, сравним поведение адатома таллия в двух ямочных позициях на обеих подложках. Как это обсуждалось в разделе 2.3.1, на поверхностях данных материалов координационные числа адатома в позициях f и h равны 6 и 4 соответственно. В случае f (h) ямочной позиции на первой координационной сфере располагаются 3 атома халькогена, а на второй – 3 атома висмута (1 атом висмута). Находясь в f позиции $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ на высоте 1.87 \AA атом Tl взаимодействует с тремя атомами Bi подповерхностного слоя. Об этом можно судить по наличию ненулевой зарядовой плотности вдоль прямой, соединяющей атом Tl с любым из трех атомов Bi. Отметим, что расстояние между Tl и ближайшим атомом Bi составляет 4.2 \AA . Формирование связи на таком расстоянии маловероятно, но, безусловно, между атомами есть взаимодействие. С другой стороны, когда атом Tl находится в h позиции, он взаимодействует с атомом Bi, располагающимся строго под ним на расстоянии 3.79 \AA . Последняя из двух описанных ситуаций оказы-

ваются несколько менее выгодна, чем первая, что, по-видимому, означает, что атом "выбирает" позицию с более высокой координацией (т.е. f). При адсорбции на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ расстояние до атомов Bi второго слоя до атома Tl в f позиции увеличивается до 4.46 Å, в то время как в позиции h - всего лишь до 3.87 Å. Рассчитанные распределения зарядовой плотности однозначно свидетельствуют о том, что в случае адсорбции в h позицию зарядовая плотность, соединяющая Tl и Bi, значительно выше, чем в позиции f . Таким образом, в то время как координация адатома в позиции f эффективно уменьшилась до 3, в позиции h она осталась равной 4, и поскольку h положение Bi_2Te_3 оказывается на 49 мэВ более выгодно f положения, эту ситуацию можно снова интерпретировать как предпочтительность адсорбционного положения с большей эффективной координацией.

2.3. Выводы к главе 2

В данной главе была исследована адсорбция атомов 1, 2 и 13 групп на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$. Показано, что атомы 1, 2 и 13 групп на поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ адсорбируются в ямочные позиции ГЦК типа, в которых адатом располагается строго над атомом халькогена третьего от поверхности атомного слоя. Исключение составляют лишь атомы Be, V и Tl на теллуриде висмута, наиболее выгодной для которых оказывается позиция ГПУ типа, в которой адатом находится строго над атомом висмута второго от поверхности атомного слоя. Вне зависимости от адсорбционного положения, механизм, определяющий энергетическую выгодность адсорбции атомов 1, 2 и 13 групп в ту или иную симметричную позицию на поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ является универсальным. А именно, адатомы располагаются в такой симметричной позиции, в которой возможно установление ионных, ионно-ковалентных или ковалентных связей с наибольшим числом атомов первых двух слоев подложки.

Обнаружено, что атомы Ве, В и Тl на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ располагаются в ГПУ ямочной позиции, в то время как на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ они адсорбируются в ГЦК ямочное положение. Причина такого поведения для Ве и В заключается в том, что электроотрицательный селен, формируя ионно-ковалентные связи с этими атомами, забирает у них часть заряда, которого им не хватает для формирования ковалентной связи с атомом висмута второго от поверхности слоя в позиции ГПУ, в силу чего более выгодным оказывается ГЦК позиция. Напротив, на менее электроотрицательной подложке Bi_2Te_3 атом Ве отдает поверхности меньше заряда, чем Bi_2Se_3 , а атом В – и вовсе не отдает его, в то время как дополнительный заряд для формирования связи появляется также и на атомах Bi, которые атомам Te отдают меньше электронов, чем атомам Se. В результате у Ве (В) в ГПУ ямочной позиции $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ возникает возможность сформировать ионно-ковалентные (ковалентные) связи как с атомами Te, так и с атомами Bi.

Изменение равновесного положения адатома Тl (формирующего преимущественно ионные связи с обеими подложками) при переходе от селенида к теллуриду висмута можно проинтерпретировать в терминах эффективного координационного числа. Анализ распределения зарядовой плотности показывает, что, располагаясь в ГЦК позиции $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, атом Тl взаимодействует с тремя атомами Se поверхностного слоя и с тремя атомами Bi подповерхностного слоя, что соответствует эффективному координационному числу 6. С другой стороны, когда атом Тl находится в ГПУ позиции $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, он взаимодействует с тремя атомами Se поверхностного слоя и лишь с одним атомом Bi подповерхностного слоя (эффективное координационное число 4), что оказывается менее энергетически выгодно. Однако при адсорбции на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ расстояние до атомов Bi второго слоя в ГЦК позиции увеличивается настолько, что прямое взаимодействие с ними исчезает и эффективное координационное число уменьшается до 3 по сравнению с 6 на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, в то время как в позиции типа ГПУ взаимодействие с нижележащим атомом Bi остается (эффективное координационное число остается равным 4), что приводит к ее энергетической выгоде.

Глава 3

Диффузия адатомов на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$

Как было сказано в Главе 2, осаждение различных адсорбатов на модельные топологические изоляторы, такие как Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 , было довольно хорошо изучено с точки зрения влияния адсорбата на электронную структуру ТИ [9, 81, 97, 98]. Для целей настоящей главы важно отметить то, что структурные исследования поверхности Bi_2Se_3 с осажденным адсорбатов обнаруживают частичное [16] или почти полное [99, 100] исчезновение адатомов с поверхности при комнатной и более высоких температурах, демонстрируя что адатомы диффундируют вдоль террас и, в частности, могут интеркалироваться через ступени в вДВ пустоты [95]. Активация диффузии адатомов, адсорбированных на поверхность тетрадимитоподобного материала, в принципе может приводить к их проникновению перпендикулярно поверхности даже вдали от ступеней. Поэтому при исследовании диффузии адатомов необходимо учесть оба ее возможных канала, т.е. провести расчет энергий активации как для перескоков по поверхности, так и для проникновения перпендикулярно поверхности. В то время как равновесные положения адсорбции адатомов на поверхности Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 были определены в Главе 2, здесь мы рассмотрим вопрос энергетической выгоды нахождения чужеродных атомов того или иного сорта под поверхностью данных материалов, т.е. как внутри ПБ, так и в ближайшей от поверхности вДВ пустоте. При этом мы рассматриваем только такие ситуации, при которых адатомы, проникая под поверхность, могут располагаться только в междоузлиях, а случаями замещения пренебрегаем. Тестовые расчеты показали, что энергия активации процесса замещения атома Bi подповерхностного слоя Bi_2Se_3 атомом Tl составляет порядка 3 эВ, т.е. такие процессы достаточно маловероятны.

В настоящей главе представлено исследование диффузии адатомов 1, 2 и

13 групп на бездефектной поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 [30, 31, 33–38]. На первом этапе исследования показано, что проникновение адатомов под поверхность требует преодоления крайне высоких энергетических барьеров, вследствие чего данным каналом диффузии можно пренебречь в достаточно широком интервале температур. Далее, используя данные Главы 2 о позициях адсорбции, проводятся расчеты диффузионного пути адатомов по поверхности, энергий активации их диффузии и температурных зависимостей диффузионных длин.

3.1. Модель поверхности

В рамках настоящей главы исследуются два канала диффузии – диффузия вдоль поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 и диффузия под поверхность. Для исследования диффузии под поверхность сначала были проведены расчеты полных энергий для определения наиболее выгодной позиции того или иного сорта чужеродных атомов под поверхностью, т.е. как внутри ПБ, так и в ближайшей от поверхности вДВ пустоте. Энергии адсорбции адатомов на поверхность (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 обсуждались в предыдущей главе.

Как было сказано в параграфе 1.2, пятислойные блоки (ПБ) тетрадимитоподобных материалов связаны силами ван-дер-Ваальса, что приводит к формированию достаточно больших межблочных пространств – так называемых вДВ-пустот. Эти пустоты состоят из искаженных октаэдров и тетраэдров в отношении 1:2 (см. рисунок 3.1). В то время как в объеме материала все тетраэдры вДВ-пустот эквивалентны, вблизи поверхности они уже не являются эквивалентными вследствие неодинаковости межплоскостных расстояний в поверхностном и подповерхностном пятислойных блоках, что, в свою очередь, обусловлено релаксацией поверхности. Это приводит к возникновению двух групп тетраэдров и энергии систем с интеркалированными в них чужеродными атомами, строго говоря, будут отличаться. Далее мы будем различать неэквивалентные тетра-

Рисунок 3.1 – Схематическое изображение кристаллической структуры поверхности (0001) Bi_2X_3 ($X = \text{Se}$ или Te) с обозначением междуузельных позиций 1–5. 1 – междуузельное положение внутри ПБ, располагающееся строго по вертикали между атомом Se первого и атомом Bi четвертого слоев (I_{1-4} ; см. текст для более детального объяснения); 2 – междуузельное положение внутри ПБ, располагающееся строго по вертикали между атомом Bi второго и атомом Se пятого слоев (I_{2-5}); 3 – октаэдрическая междуузельная позиция внутри вдВ пустоты (A) и 4,5 – тетраэдрические поры (B и C) внутри вдВ пустоты эдры по обозначению атомных слоев, формирующих первую от поверхности вдВ-пустоту, которым принадлежат вершины тетраэдров. Для этого обозначим последовательность атомных слоев как $ABCABC\dots$ начиная с поверхностного селенового слоя (рисунок 2.1а). При помещении чужеродного атома в тетраэдр его xy -координаты будут совпадать с координатами атома Se, находящегося в вершине тетраэдра. Таким образом, для интеркалированного в вдВ-пустоту атома можно выделить две тетраэдрические позиции – B и C . Аналогичным образом обозначим октаэдрическую позицию интеркалированного атома как A . Отметим, что в октаэдрической позиции атомное окружение является менее тесным, чем в тетраэдрической. Например, неоптимизированная (т.е. до проведе-

ния релаксации) длина связи Li-Se (Li-Bi) в случае, когда Li помещен в октаэдр, составляет 2.71 Å (2.83 Å), в то время как в случае тетраэдрической позиции она равна 2.39 Å (2.94 Å). Для определения равновесных позиций интеркалированных в вdB-пустоту атомов щелочных металлов использовалась сверхячейка, содержащая два ПБ. При этом было обнаружено, что использование ячеек размером 3×3 и 4×4 не позволяет корректно моделировать изолированные атомы Cs в вdB-пустоте, поскольку оптимизация атомных позиций в данных случаях приводила к равномерному уширению последней как вблизи интеркалированного атома, так и вдали от него. Это обусловлено большими размерами атома Cs, атомный радиус которого (2.65 Å [90]) превышает "толщину" вdB-пустоты Bi_2Se_3 (2.49 Å [20]). Данная проблема была устранена использованием сверхячейки 5×5 , которая использовалась для всех рассматриваемых атомов щелочных металлов.

Другие две принятые в рассмотрение межузельные позиции находятся внутри ПБ и так же обозначены на рисунке 3.1. Одна из них, которую мы обозначим как I_{1-4} , находится в регистре (т.е. имеет одни и те же координаты x и y) с атомом Se поверхностного слоя и атомом Bi четвертого слоя от поверхности, откуда и происходит ее обозначение (Interstitial 1-4 (междоузлие 1-4)). Соответственно второе междоузлие такого типа, I_{2-5} , находится в регистре с атомом Bi подповерхностного слоя и атомом Se пятого слоя от поверхности. Отметим, что в принципе возможно введение и других обозначений, например, по номерам слоев, между которыми располагается обозначающий примесный атом черный шарик на рисунке 3.1. Однако такое обозначение может оказаться неудачным в случае, если внедренный атом значительно сместится вверх или вниз, и вместо того чтобы локализоваться между вторым и третьим слоями окажется между первым и вторым. Отметим, что горизонтальное смещение атома из обозначенной позиции крайне маловероятно в силу симметрии кристаллической структуры этих материалов. Одной из причин смещения могла бы являться дополнительная примесь замещения (например, $\text{Bi}_{2-x}\text{Ca}_x\text{Se}_3$ [16]) или халь-

когеновые вакансии, однако ни те ни другие не рассматриваются в настоящей работе. Отметим также, что в объеме материала, равно как и в свободностоящем ПБ, позиции I_{1-4} и I_{2-5} эквивалентны, в то время как в поверхностном блоке пленок толщиной в 2 и более ПБ данная эквивалентность нарушается.

3.2. Поиск равновесных положений чужеродных атомов под поверхностью (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3

На рисунке 3.2 и в таблице 3.1 показаны энергии атомов щелочных металлов в междоузлиях внутри ПБ и вДВ пустоты Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 . За ноль энергии для каждого и рассмотренных атомов была выбрана его самая низкая энергия на поверхности материала (т.е. энергия в равновесном положении на поверхности, в данном случае – ГЦК-ямочной позиции). Представленные данные указывают на то, что атомам Li гораздо более выгодно находиться в октаэдрическом междоузлии вДВ пустоты (позиция A), чем на поверхности, причем в случае Bi_2Te_3 выигрыш в энергии больше, чем в случае Bi_2Se_3 . Кроме того, более вы-

Рисунок 3.2 – Энергии (в эВ) атомов щелочных металлов в междоузельных позициях 1–5, обозначенных на рисунке 3.1. За ноль энергии для каждого из атомов выбрана его энергия в ГЦК-позиции (f) на поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б)

Таблица 3.1 – Энергии (в эВ) атомов щелочных металлов в междуузельных позициях 1–5 Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 , обозначенных на рисунке 3.1. За ноль энергии для каждого из атомов выбрана его энергия в ГЦК-позиции (f) на поверхности (0001) соответствующего материала

	Bi_2Se_3					Bi_2Te_3		
	Li	Na	K	Rb	Cs	Li	K	Cs
I_{2-5}	0.414	1.646	3.839	–	–	-0.099	2.899	–
I_{1-4}	0.419	1.667	3.864	–	–	-0.101	2.899	–
A	-0.474	0.078	1.708	2.482	3.304	-0.547	1.277	2.597
B	-0.019	0.867	2.545	3.178	3.564	-0.078	2.208	3.079
C	-0.014	0.863	2.596	3.259	3.712	-0.085	2.224	3.297

годными, чем f положение, для атома Li являются и тетраэдрические поры B и C в дВ пустоты. Далее, нахождение атома Li в междуузлиях I_{1-4} и I_{2-5} Bi_2Se_3 невыгодно, в то время как в случае Bi_2Te_3 эти позиции заметно более выгодны, чем поверхностные. Отметим, что различие энергий атома Li в позициях B и C , а также в позициях I_{1-4} и I_{2-5} , обусловлено их структурной неэквивалентностью, о которой говорилось выше. Таким образом, проникновение атома Li под поверхность тетрадимитоподобных халькогенидов висмута не исключено.

Что касается остальных представителей первой группы, то подповерхностные междуузельные позиции для всех них оказываются существенно невыгодными, кроме, возможно, атома Na на Bi_2Te_3 (случай не рассмотрен). Заметим однако, что выгодность того или иного положения не обязательно является гарантией проникновения в него примесного атома, поскольку реализуемость такого события зависит от энергии его активации и температуры. Ниже мы вернемся к обсуждению данного вопроса.

В целом, энергетическая невыгодность подповерхностных междуузлий возрастает с увеличением радиуса примесного атома. Именно по этой причине не были рассмотрены случаи Rb и Cs в междуузлиях I_{1-4} и I_{2-5} Bi_2Se_3 (а также Cs

в междоузлиях I_{1-4} и I_{2-5} Bi_2Te_3): расчеты, проведенные для атома К, выявили крайнюю энергетическую невыгодность его нахождения в данных положениях.

На рисунке 3.3 и в таблице 3.2 показаны энергии атомов второй группы в междоузлиях внутри ПБ и вДВ пустоте Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 . Как и для щелочных металлов в каждом случае за ноль энергии выбрана самая низкая энергия адатома на поверхности материала, т.е. его энергия в ГЦК ямочной позиции для всех атомов, кроме Be на поверхности Bi_2Te_3 (для него наиболее выгодным является ГПУ положение). Видно, что атомам второй группы в большинстве своем выгоднее находиться в позициях внедрения внутри ПБ или вДВ пустоты. Фактически, только в одном из 10 случаев, а именно $\text{Ba}/\text{Bi}_2\text{Se}_3$, нахождение на поверхности более выгодно, чем нахождение в междоузлиях. Атому бериллия

Рисунок 3.3 – Энергии (в эВ) атомов второй группы в междоузельных позициях 1–5, обозначенных на рисунке 3.1. За ноль энергии для каждого из атомов выбрана его энергия в ГЦК-позиции (f) на поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б). Исключение составляет случай атома Be на поверхности Bi_2Te_3 (0001), для которого ноль энергии соответствует

ГПУ-ямочной позиции

энергетически наиболее выгодно располагаться в междоузлии типа I_{2-5} для обоих рассматриваемых материалов. Далее по выгодности для Be следуют родственное междоузлие I_{1-4} и две тетраэдрические позиции – C и B , в то время как нахождение в октаэдрической позиции A энергетически невыгодно. Ато-

Таблица 3.2 – Энергии (в эВ) атомов второй группы в междуузельных позициях 1–5 Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 , обозначенных на рисунке 3.1. За ноль энергии для каждого из атомов выбрана его энергия в ГЦК-позиции (f) на поверхности соответствующего материала. Исключение составляет случай атома Be на поверхности $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$, для которого ноль энергии соответствует ГПУ-ямочной позиции.

	Bi_2Se_3					Bi_2Te_3		
	Be	Mg	Ca	Sr	Ba	Be	Ca	Ba
I_{2-5}	-0.596	-0.396	-0.352	-0.205	0.280	-0.690	-0.552	-0.189
I_{1-4}	-0.555	-0.304	-0.056	0.178	0.805	-0.662	0.034	0.671
A	0.366	-0.791	-0.709	-0.230	0.569	0.376	-0.719	0.582
B	-0.495	-0.297	0.310	0.784	1.408	-0.248	0.036	1.545
C	-0.499	-0.290	0.335	0.837	1.442	-0.250	0.052	1.621

му Mg энергетически более выгодно нахождение в любой из подповерхностных междуузельных позиций, наибольшее предпочтение из которых отдается уже октаэдрическому междуузлию A . В отличие от Mg атомам Ca уже невыгодно находиться в тетраэдрических позициях в дВ пустоты, но октаэдрическая позиция все еще очень выгодна как внутри Bi_2Se_3 , так и внутри Bi_2Te_3 . Несколько менее выгодна, чем в A , но гораздо более выгодна, чем f для Ca междуузельная позиция I_{2-5} : энергетическая выгодность составляет 352 (552) мэВ в случае Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3). Интересно то, что нахождение в родственном междуузлии I_{1-4} очень сильно отличается по энергии. Это объясняется тем, что в случае I_{2-5} атом Ca выдавливает располагающийся над ним атом Bi в сторону поверхности, в то время как в случае I_{1-4} аналогичного смещения висмута в направлении в дВ пустоты не происходит. Таким образом, позиция I_{1-4} оказывается лишь незначительно выгоднее ГЦК-ямочной позиции на поверхности Bi_2Se_3 и лишь на 34 мэВ менее выгодна, чем ГЦК-позиция Bi_2Te_3 .

Как можно судить по рисунку 3.3 и таблице 3.2, подобное поведение демон-

стрируют также и атомы Sr (по крайней мере на Bi_2Se_3) и Ba в случае обоих материалов. При этом атому стронция наиболее выгодно (на 230 мэВ по отношению к поверхности) располагаться в октаэдрической позиции в дВ пустоты Bi_2Se_3 , и, скорее всего, в аналогичной позиции Bi_2Te_3 , хотя соответствующий расчет не был проведен. Следует отметить, что результат, полученный относительно Sr и Bi_2Se_3 находится в согласии с данными экспериментальных работ [85, 86], указывающими на то, что атомы Sr интеркалируются в дВ пустоты Bi_2Se_3 . Как уже было сказано выше, атому Ba существенно выгоднее находится на поверхности Bi_2Se_3 , чем в его подповерхностных междуузлиях, в то время как в случае Bi_2Te_3 энергия поверхности с адсорбированным атомом бария понизилась бы, если бы атом проник в междуузлие I_{2-5} (чего нельзя сказать о позиции I_{1-4} , см. предыдущий текст).

В целом ситуацию, наблюдающуюся для атомов второй группы, можно резюмировать следующим образом. С увеличением размера атома вдоль группы междуузельные позиции I_{1-4} , I_{2-5} , B и C становятся менее выгодны, в то время как более выгодной становится октаэдрическая позиция A . Только лишь для атома Ba, являющегося самым большим в группе, подповерхностные позиции становятся невыгодными (на Bi_2Se_3). Такое поведение логично с точки зрения размеров указанных междуузлий. Действительно, нахождение атома Be в октаэдрической поре A , обладающей максимальным размером среди всех рассмотренных пор, требует очень сильных смещений окружающих его атомов халькогена и поэтому энергетически невыгодно в отличие от случаев, когда Be находится в более тесном атомном окружении остальных междуузлий. При увеличении размера примесного атома вдоль группы междуузлия малого объема становятся слишком тесными и нахождение внедренного атома требует сильных смещений окружающих его атомов, что снова оказывается энергетически невыгодным. Таким образом, атомы больших размеров "предпочитают" располагаться в октаэдрических междуузлиях в дВ пустот до тех пор, пока их размер не становится слишком велик для этого. Такое поведение атомов второй группы схоже с пове-

дением атомов благородных металлов: для небольшого атома Cu энергетически более выгодным оказывается нахождение в тетраэдрическом междуузлии, в то время как для атома Ag минимум энергии достигается уже в октаэдрической по-
 ре [75]. Таким образом, в отличие от атомов щелочных металлов, атомам второй группы выгоднее располагаться под поверхностью (за исключением атомов Ba на селениде висмута), что указывает на необходимость учета канала диффузии под поверхность.

Перейдем к рассмотрению атомов 13 группы. Из всех сортов атомов этой группы только двум – бору и алюминию – выгодно находиться под поверхностью Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 (см. рисунок 3.4 и таблицу 3.3). В случае Bi_2Se_3 оба сорта атомов достигают минимальной относительно поверхности энергии в позициях типа I_{2-5} , располагающихся внутри ПБ. Что касается Bi_2Te_3 , то для атома алюминия более выгодным оказывается уже междуузлие I_{1-4} , в то время как атомы В предпочитают позицию типа I_{2-5} , как и в случае селенида. Следует

Рисунок 3.4 – Энергии (в эВ) атомов 13 группы в междуузельных позициях 1–5, обозначенных на рисунке 3.1. За ноль энергии для каждого из атомов выбрана его энергия в ГЦК-позиции (f) на поверхности Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б). Исключение составляют случаи атомов В и Тl на поверхности Bi_2Te_3 , для которых ноль энергии соответствует ГПУ-ямочной позиции

Таблица 3.3 – Энергии (в эВ) атомов 13 группы в междоузельных позициях 1–5 Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 , обозначенных на рисунке 3.1. За ноль энергии для каждого из атомов выбрана его энергия в ГЦК-позиции (f) на поверхности соответствующего материала. Исключение составляют случай атомов В и Тl на поверхности Bi_2Te_3 , для которых ноль энергии соответствует ГПУ-ямочной позиции

	Bi_2Se_3					Bi_2Te_3			
	В	Al	Ga	In	Tl	В	Al	Ga	Tl
I_{2-5}	-0.890	-0.728	0.057	0.440	1.018	-0.345	-0.437	0.196	0.941
I_{1-4}	-0.869	-0.668	0.051	0.415	0.824	-0.394	-0.390	0.207	0.889
A	0.132	-0.024	0.458	0.879	1.071	0.956	-0.062	0.188	0.884
B	-0.196	-0.008	0.787	1.340	1.547	0.019	0.203	0.546	1.397
C	-0.201	0.003	0.798	1.371	1.573	0.029	0.238	0.565	1.405

отметить, что внедрение в междоузлия типа I_{2-5} Bi_2Se_3 крайне энергетически выгодно для обоих сортов атомов: на ~ 0.89 и ~ 0.73 эВ выгоднее, чем равновесные положения на поверхности для В и Al соответственно. Данные значения выгоды подповерхностных междоузельных позиций относительно равновесных адсорбционных положений на поверхности являются максимальными среди всех рассмотренных случаев.

Для атомов Ga, In и Tl характерно то, что с увеличением атомного номера полная энергия системы с чужеродным атомом внутри в дВ пустоты или в междоузельных позициях ПБ возрастает. Так, разница между позициями внутри ПБ (в дВ пустоте) и на поверхности Bi_2Se_3 возрастает от 0.05 до 1.02 эВ (0.46 до 1.57 эВ) в пользу последних. В случае Bi_2Te_3 нахождение под поверхностью еще более невыгодно.

Таким образом, подводя итоги для всех трех групп, можно сказать, что среди атомов щелочных металлов проникновение под поверхность (а именно в дВ пустоту) наиболее вероятно для Li и Na, причем для Li это справедливо на обеих подложках. Остальные атомы щелочных металлов не могут высту-

пять атомами внедрения ввиду их большего атомного радиуса. Ряду атомов второй группы (Mg, Ca и Sr) наиболее выгодно находиться в позиции типа A в вдВ пустоте. Атому бериллия энергетически наиболее выгодно нахождение в междоузлиях I_{1-4} и I_{1-4} , в время как выигрыш в энергии от проникновения под поверхность атома бария возможен лишь в случае позиции типа I_{2-5} на поверхности $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$. Наконец, в случае атомов 13 группы в качестве однозначных кандидатов в атомы внедрения следует рассматривать лишь атомы бора и алюминия, для которых крайне выгодно расположение в позициях типа I_{1-4} и I_{1-4} .

3.3. Энергии активации миграции адатомов с поверхности (0001) в подповерхностные междоузлия и ван-дер-Ваальсову пустоту Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3

Для исследования миграции адатомов с поверхности (0001) в подповерхностные междоузлия и первую от поверхности вдВ пустоту Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 использовалась сверхячейка размером 3×3 в плоскости xy , содержащая два ПБ. Толщина вакуумного слоя составляла не менее 20 \AA . Для поиска переходных состояний и энергий активации миграции адатомов применялся метод подталкивания упругой ленты [73, 101]. Возможность диффузии с поверхности в междоузлия ПБ и в ван-дер-Ваальсовы пустоты рассматривалась для атомов Li, Be, Mg, B и Al на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, а также для атома В на поверхности $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$. Выбор данных сортов атомов осуществлялся на основе данных об энергетической выгодности их нахождения в указанных подповерхностных позициях (см. параграф 3.2). Во-первых, для каждого из них имеется хотя бы одна подповерхностная позиция, которая значительно более выгодна, чем позиция на поверхности. Во-вторых, указанные атомы имеют наименьшие (или следующие за наименьшими) атомные радиусы в своих группах. Таким образом,

проведенный для каждого из них расчет энергии миграции предоставит оценку минимальной энергии, необходимой для проникновения под поверхность, и в случае, если энергетический барьер велик, необходимость проведения данных расчетов для атомов больших размеров отпадает. Как было сказано выше, наиболее выгодным положением для атома Li среди всех рассмотренных позиций на и под поверхностью Bi_2Se_3 является октаэдрическая позиция в вдВ пустоте (A). Диффузионный путь для атома Li с поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ в первую от поверхности вдВ-пустоту был выбран следующим образом: $f \rightarrow I_{1-4} \rightarrow I_{2-5} \rightarrow A$ (рисунок 3.5). Согласно проведенным расчетам, максимум на энергетическом профиле вдоль указанного диффузионного пути Li наблюдается в первом и

Рисунок 3.5 – Схематическая иллюстрация энергетического профиля диффузии адатомов с поверхности через междоузлия в вдВ-пустоты $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$

последнем межплоскостном промежутках ПБ (т.е. между первым и вторым, а также четвертым и пятым атомными слоями), где находятся переходные состояния. Энергия активации проникновения атома Li в вдВ-пустоту оказывается высока: при приближении к указанным переходным состояниям атом Li встречает два энергетических барьера величиной порядка 2 эВ каждый. Данная энергия активации практически на порядок величины выше энергии активации диффузии атома Li по поверхности Bi_2Se_3 (см. раздел 3.4). Таким образом, каналом диффузии атома Li под поверхность Bi_2Se_3 можно пренебречь. Более того, полученные для атома Li на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ данные позволяют с уверенностью исключить его проникновение также и под поверхность Bi_2Te_3 . Действительно, несмотря на то, что решетка Bi_2Te_3 является более "рыхлой", в силу чего разумно ожидать уменьшения энергии активации проникновения атома Li в вдВ-пустоту по сравнению с Bi_2Se_3 , отношение этой энергии к энергии активации диффузии атома Li по поверхности Bi_2Te_3 неизбежно останется очень большой величиной. Из таблицы 3.1 можно грубо оценить величину уменьшения энергии активации проникновения атома Li в вдВ-пустоту (по сравнению с Bi_2Se_3) как приблизительно равную 0.5 эВ (именно столько составляет максимальное понижение энергии системы с атомом Li в междуузельной позиции I_{2-5} при переходе от Se к Te), что приводит к величине энергии активации такого процесса на теллуриде порядка 1.5 эВ, в то время как энергия активации диффузии по поверхности в 5 раз меньше (см. далее в данной главе). Более того, канал диффузии под поверхность Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 может быть с уверенностью исключен не только для атома Li, но и для остальных атомов щелочных металлов, поскольку их атомный радиус больше, в силу чего можно ожидать еще более высоких энергий активации таких процессов.

Рассмотрим случай диффузии атома бериллия под поверхность (0001) Bi_2Se_3 . Согласно представленным в параграфе 3.3 результатам, наиболее выгодной междуузельной позицией под поверхностью Bi_2Se_3 является позиция I_{2-5} . Поэтому для атома Be был рассмотрен диффузионный путь $f \rightarrow I_{2-5} \rightarrow C$

(рисунок 3.5б). Расчеты энергетических профилей показали, что в случае диффузии под поверхность атомы бериллия встречают барьеры 1.3 и 1.6 эВ. Это как минимум в 1.6 раз выше энергии активации движения по поверхности, которая равна 0.8 эВ (см. секцию 1.5). Все три величины энергий активации крайне высоки. Так, например, преодоление барьера величиной в 0.8 эВ требует температур, заметно превышающих комнатную. Что касается барьеров величиной более чем 1.3 эВ, то необходимая для их преодоления температура приближается к температуре, при которой начинается возгонка Bi_2Se_3 [20, 32]. Таким образом, подобно случаю Li на Bi_2Se_3 , канал диффузии под поверхность Bi_2Se_3 может быть исключен и в случае Be. Далее, учитывая, что барьер при диффузии атома Be по поверхности Bi_2Te_3 в два раза меньше такового для Bi_2Se_3 , также можно исключить проникновение атома Be и под поверхность теллурида висмута. Аналогичным образом можно исключить проникновение атомов Mg под поверхность Bi_2Se_3 (см. рисунок 3.5в) и Bi_2Te_3 , а вместе с ним и всех остальных атомов второй группы.

Наконец, рассмотрим случай диффузии адатомов группы бора с поверхности Bi_2Se_3 в подповерхностные междоузлия. Поскольку самыми энергетически выгодными положениями для атома бора являются междоузлия I_{2-5} и I_{1-4} , для него был рассмотрен диффузионный путь $f \rightarrow I_{2-5} \rightarrow C$, оканчивающийся в тетраэдрическом междоузлии C , которое является локальным минимумом энергии (рисунок 3.5г). Проведенные расчеты показывают, что вдоль указанного диффузионного пути атом встречает три энергетических барьера величинами 0.47, 1.2 и 2.46 эВ. При этом, преодолевая первый и наименьший из указанных барьеров, атом бора оказывается строго под атомом селена поверхностного слоя и выталкивает его в сторону вакуума (назовем эту позицию I_{1-4}^* ; она отличается от описанной в предыдущем параграфе I_{1-4} вертикальным положением атома B и поэтому их энергии различны). Барьер возврата на поверхность, т.е. перехода $I_{1-4}^* \rightarrow f$, равен 0.82 эВ, что заметно меньше барьера для перехода из I_{1-4}^* глубже под поверхность (энергия активации порядка 1.2 эВ). Таким обра-

зом, проникновение атома бора под поверхность селенида висмута в принципе возможно, однако проникновение глубже второго атомного слоя затруднено. Вместо этого более вероятным оказывается возврат на поверхность, требующий, однако, достаточно высокой температуры для своей реализации. В случае с атомом Al и Bi_2Se_3 проникновение под поверхность уже полностью запрещено в силу крайне высокой энергии активации такого процесса (см. рисунок 3.5д). Что же касается атома В, адсорбировавшегося на поверхность $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$, то ситуация для него несколько отлична от наблюдающейся для Bi_2Se_3 . Во-первых, атом В начинает свое движение из ГПУ-ямочной позиции (h), которая для него является наиболее выгодной на теллуриде висмута. Во-вторых, для проникновения в положение I_{1-4} необходимо преодоление барьера величиной в 1.66 эВ. Забегая вперед отметим, что надежная оценка энергий активации диффузии атомов бора на поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ не была получена, поскольку не была достигнута сходимость соответствующих расчетов. В связи с этим информация о диффузии атомов бора, адсорбировавшихся на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$, ограничивается содержанием данного параграфа.

3.4. Энергии активации поверхностной диффузии

3.4.1. Адатомы 1 группы

Зная адсорбционные положения атомов на поверхности можно исследовать их диффузию. Согласно результатам расчетов в рамках метода подталкивания упругой ленты, для всех рассматриваемых адатомов перескок из f -позиции в h происходит через b в последовательности $\dots f \rightarrow b \rightarrow h \dots$. На рисунке 3.6 показаны энергетические профили вышеобозначенного диффузионного пути, т.е. $f \rightarrow b \rightarrow h$. Было обнаружено, что мостиковая позиция b обладает наивысшей энергией на энергетическом профиле вдоль диффузионного пути и является переходным состоянием для всех рассматриваемых адатомов щелочных металлов

Рисунок 3.6 – Энергетические профили кратчайшего пути диффузии $\dots f \rightarrow h \dots$ атомов щелочных металлов по поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б)

на обеих поверхностях. Из рисунка видно, что величина энергии активации существенно зависит от размера адатома. Так на поверхности Bi_2Se_3 для прыжка из f в h атомам Cs, Rb и K достаточно энергии $\sim 110\text{--}140$ мэВ, в то время как атомам Na и Li требуется уже 217 и 322 мэВ соответственно. Заметим, что величина энергии активации прыжка $h \rightarrow f$ несколько меньше энергии активации $f \rightarrow h$, что обусловлено более низкой энергией адсорбции в положении h . Величины энергий активации диффузии на поверхности теллурида висмута для адатомов Li, K, Cs несколько ниже, чем на селениде висмута и составляют 306, 133 и 111 мэВ соответственно. При увеличении размера адатома величины энергий активации прыжков $f \rightarrow b \rightarrow h$ и $h \rightarrow b \rightarrow f$ на поверхности Bi_2Te_3 приближаются друг к другу и становятся практически одинаковы в случае Cs.

3.4.2. Адатомы 2 группы

Энергии активации диффузии адатомов 2 группы на поверхностях (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 существенно отличаются от таковых для адатомов щелочных металлов (рисунок 3.7). В случае атома Be на Bi_2Se_3 эти различия наиболее существенны: энергия активации диффузии атома Be на поверхности Bi_2Se_3 достигает 0.78 эВ, что более чем в два раза превышает E_a для атома Li на той же

Рисунок 3.7 – Энергетические профили кратчайшего пути диффузии $\dots f \rightarrow h \dots$ атомов 2 группы по поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б). Напомним, что для атома Be на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ наиболее выгодным является ГПУ-положение (h), которому соответствует крайняя правая точка на показанной зависимости. Диффузионный путь для этого атома, таким образом, является $\dots h \rightarrow f \dots$

поверхности. При переходе к магнию и кальцию энергия активации уменьшается до примерно 500 и 480 мэВ соответственно, а при дальнейшем движении вниз по группе она составляет 370 мэВ для атомов Sr и 290 мэВ для атомов Ba. Таким образом энергии активации диффузии атомов второй группы по поверхности Bi_2Se_3 значительно выше таковых для атомов щелочных металлов. Ключевым отличием энергетического профиля диффузии атомов второй группы от атомов первой является локализация максимума энергии вдоль диффузионного пути. Данный максимум сдвигается из позиции b в сторону позиции h и, как можно заметить на рисунке 3.7, предел шкалы координаты реакции увеличивается. Помимо этого следует отметить энергетический профиль диффузии атома бора, заметно отличающийся от профилей других атомов группы.

Подобно тому, как это происходит с адатомами щелочных металлов, энергии активации диффузии адатомов второй группы на поверхности Bi_2Te_3 в среднем на 20% ниже, чем на Bi_2Se_3 . Максимальная энергия активации наблюдается для атома Be (0.41 эВ), а минимальная – для атома Ba (0.24 эВ). Отметим, что

энергия активации прыжка $f \rightarrow h$ больше, чем таковая для $h \rightarrow f$ в случае атомов Са и Ва, в то время как для атома Ве справедливо обратное, поскольку для него наиболее энергетически выгодной является позиция h .

3.4.3. Адатомы 13 группы

Энергетические профили кратчайшего пути диффузии адатомов 13 группы на поверхностях (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 показаны на рисунке 3.8. Как уже было сказано ранее, несмотря на значительное время, затраченное на проведение расчетов, а также вне зависимости от варьирования параметров расчета, сходимость задачи на определение минимального энергетического пути диффузии атомов бора по обеим поверхностям не была достигнута. В связи с этим данные для атомов бора на рисунке 3.8 отсутствуют. Что касается других представителей 13 группы, то диапазон их энергий активации диффузии лежит в пределах 0.148–0.306 эВ (0.158–0.248 эВ) на поверхности Bi_2Te_3 (Bi_2Se_3). Причем меньшему атомному радиусу не обязательно соответствует больший барьер, как

Рисунок 3.8 – Энергетические профили кратчайшего пути диффузии ... $f \rightarrow h$... атомов 13 группы по поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ (а) и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ (б). Напомним, что для атомов Тl на

$\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ наиболее выгодным является ГПУ-положение (h), которому соответствует крайняя правая точка на показанной зависимости. Диффузионным путем для этих атомов, таким образом, является ... $h \rightarrow f$...

это было в случае атомов первой и второй групп. Так, например, атом Al, атомный радиус которого меньше, чем у Ga, демонстрирует более высокую энергию активации при диффузии по обеим поверхностям. Это, по-видимому, связано с тем, гораздо более электроположительный атом Al отдает подложке в два раза больше заряда, чем Ga.

3.5. Диффузионные длины адатомов в зависимости от температуры

Знание энергий активации позволяет оценить диффузионные длины адатомов в зависимости от температуры [75]

$$\Lambda = \sqrt{2\alpha Dt}, \quad (3.1)$$

где α – размерность (в случае диффузии в двух измерениях, например, на поверхности или в вДВ-пустоте, $\alpha = 2$), t – время, а D – коэффициент диффузии. Согласно формуле (1.29), коэффициент диффузии адатома, обладающего энергетическим профилем, изображенным на рисунке 3.6, может быть рассчитан как

$$D = \frac{6 \nu_{fh} \nu_{hf} l^2}{2\alpha \nu_{fh} + \nu_{hf}}, \quad (3.2)$$

где ν_{fh} (ν_{hf}) – частота перескока из позиции f (h) в позицию h (f), $l = a_0/\sqrt{3}$ – расстояние между f - и h -позициями и $a_0 = 4.132$ (4.362 Å) – оптимизированный параметр решетки Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3).

На рисунке 3.9 изображены рассчитанные диффузионные длины адатомов щелочных металлов на поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 в зависимости от температуры (время диффузии $t = 1$ минута). Согласно условию $E_a > 4k_B T$, гарантирующему, что частоты перескока адатома малы по сравнению с вибрационными частотами его колебаний вблизи положений равновесия [72], каждая кривая, изображенная на рисунке, заканчивается при $T^{max} = E_a^{max}/4k_B$, где

Рисунок 3.9 – Рассчитанные диффузионные длины Λ (мкм) (в логарифмическом масштабе) адатомов щелочных металлов на поверхности Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б) в зависимости от температуры. Время диффузии $t=1$ мин

E_a^{max} – максимальный барьер, испытываемый соответствующим адатомом. Например, атом Li при миграции по поверхности Bi_2Se_3 встречает два барьера: $E_{fh}=0.322$ эВ и $E_{hf}=0.2$ эВ. Таким образом $E_a^{max}=0.322$ эВ и $T^{max}=940$ К, что в 3 раза больше, чем, например, для Rb на той же поверхности. В целом, температурная шкала ограничена 700 К, поскольку выше данной температуры происходит термодесорбция пятислойных блоков поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ [20, 32].

Из рисунка 3.9а видно, что на поверхности (0001) Bi_2Se_3 при температурах ниже комнатной диффузионные длины атомов больших размеров (K, Rb и Cs) как минимум на порядок превосходят диффузионные длины атомов меньших размеров (Na и Li).

Для определения температур, вплоть до которых адатомы существенно локализованы в адсорбционных положениях и не диффундируют, введем величину температуры активации диффузии (T_a). Условимся за температуру активации диффузии считать такую, при которой адатом начинает проходить не

менее 2.5 \AA за 1 минуту, что приблизительно соответствует расстоянию между соседними ГЦК- и ГПУ-положениями на поверхностях тетрадимитоподобных ТИ. Из рисунка 3.10 видно, что температуры активации диффузии адатомов щелочных металлов весьма различны. Например, атомы Li и Na не являются мобильными вплоть до температур 75 и 105 К соответственно, когда их диффузионная длина не превышает 2.5 \AA в течение 1 мин. Для атомов K, Rb и Cs эта температура составляет $\sim 50 \text{ К}$. На поверхности Bi_2Te_3 (рисунок 3.9б) атомы Li немобильны вплоть до приблизительно 98 К, тогда как большие атомы K и Cs – до 50 и 35 К соответственно. Таким образом, проведение экспериментов по управлению положением адатомов щелочных металлов на подложке Bi_2Se_3 при помощи иглы сканирующего туннельного микроскопа (см., например, [80]) вряд ли возможно выше указанных температур, поскольку адатомы будут постоянно менять свои позиции. При более высоких температурах атомы начинают перемещаться по поверхности, т.е. происходит активация диффузии. При температурах порядка 85 К диффузионные длины атомов K, Rb и Cs на поверхности Bi_2Se_3 достигают 1 мкм за минуту, в то время как диффузионные длины

Рисунок 3.10 – Температуры активации диффузии (см. определение в тексте) адатомов 1, 2 и 13 групп на поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б). Время диффузии $t=1 \text{ мин}$

атомов Li и Na достигают таких значений лишь при 200 и 140 К, соответственно. Отметим, что указанное расстояние примерно в 10 раз превышает типичное расстояние между ступенями на поверхности эпитаксиально выращенных тонких пленок $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ [99, 102, 103]. Что касается монокристаллов Bi_2Se_3 , выращенных методом Бриджмена, то ширина террас на их поверхности (0001) может достигать 1.5 мкм [104]. На поверхности Bi_2Te_3 при температуре 65 и 100 К атом цезия и калия соответственно преодолевают 1 мкм за минуту, а атом Li – при 175 К. То есть температура активации диффузии атомов щелочных металлов на $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ ниже, чем на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$.

Согласно рисунку 3.11а расстояние в 1 мкм за минуту по поверхности Bi_2Se_3 адатомы Be, Ca и Ba проходят при 480, 320 и 210 К, тогда как этим же атомам для того, чтобы пройти 1 мкм уже на поверхности теллурида висмута (рисунок 3.11б) необходим нагрев до 280, 190 и 170 К соответственно.

Температуры активации диффузии атомов второй группы выше, чем таковые для атомов щелочных металлов. Самая низкая T_a на поверхности Bi_2Se_3

Рисунок 3.11 – Рассчитанные диффузионные длины Λ (мкм) (в логарифмическом масштабе) адатомов 2 группы на поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б) в зависимости от температуры. Время диффузии $t=1$ мин

равна 105 К и наблюдается для атома Ва, а самая высокая – 255 К и соответствует атому Ве (рисунок 3.10). На поверхности Bi_2Te_3 температуры активации диффузии примерно в $\sim 1.5\text{--}2$ раза ниже, чем на селениде висмута: для атома Ве она составляет 150 К, а для атома Ва – 80 К.

На рисунке 3.12 показаны зависимости диффузионных длин от температуры, рассчитанные для адатомов 13 группы на поверхности (0001) Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 . Наибольшую диффузионную длину на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ демонстрируют ато-

Рисунок 3.12 – Рассчитанные диффузионные длины Λ (мкм) (в логарифмическом масштабе) адатомов 13 группы на поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б) в зависимости от температуры. Время диффузии $t=1$ мин

мы индия, поскольку энергия активации их диффузии является наименьшей среди рассмотренных на данной поверхности атомов 13 группы. Далее, в порядке уменьшения Λ следуют атомы Tl, Ga и Al. Температуры, при которых атомы In-Al проходят 1 мкм по поверхности селенида висмута (рисунок 3.12а), варьируются в интервале 100–170 К. Таким образом на теллуриде висмута (рисунок 3.12б) температуры, при которых атомы Al, Tl и Ga проходят 1 мкм, имеют значения 200, 133 и 129 К соответственно. Величины температур активации диффузии (T_a) атомов 13 группы выше, чем для атомов щелочных металлов,

но ниже, чем у атомов второй группы (см. рисунок 3.10).

Приведем отдельно данные о диффузионных длинах атомов 1, 2 и 13 групп при комнатной температуре. При температурах порядка комнатной ($T \simeq 300$ К) диффузионные длины атомов щелочных металлов сильно зависят от размеров атомов. Так, для атома лития на поверхности Bi_2Se_3 (0001) Λ имеет значение ~ 20 мкм, тогда как для атома натрия эта величина составляет ~ 100 мкм, а в случае атомов К, Rb и Cs эти значения выше уже в 3 раза, чем в случае Na (рисунок 3.13а). Атомы щелочноземельных металлов демонстрируют значительно более низкие значения диффузионных длин (вплоть до двух порядков величины в случае Be). Так, для атома Be диффузионная длина составляет всего лишь 37 \AA (время диффузии здесь так же составляет 1 минуту), в то время как для Mg и Ca она близка к 1 мкм. Наконец, диффузионные длины атомов 13 группы, в целом, близки к таковым 1 группы.

На поверхности Bi_2Te_3 значения диффузионных длин при комнатной температуре, согласно условию $T^{max} = E_a^{max}/4k_B$, могут быть предсказаны не для

Рисунок 3.13 – Рассчитанные диффузионные длины Λ (мкм) (в логарифмическом масштабе) атомов на поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а) и Bi_2Te_3 (б) при температуре $T=300$ К.

Время диффузии $t=1$ мин

всех рассмотренных атомов. Атом цезия на поверхности Bi_2Te_3 является одним из таких исключений: энергии активации диффузии по поверхности для него составляют $E_{fh}=0.09$ эВ и $E_{hf}=0.01$ эВ, и, следовательно, $T^{max}=260$ К. Из рисунка 3.13б видно, что в большинстве случаев диффузионные длины адатомов на поверхности Bi_2Te_3 увеличиваются по сравнению с таковыми для поверхности Bi_2Se_3 , что особенно сильно проявляется для атомов Be, Λ которых увеличиваются на два порядка.

3.6. Выводы к главе 3

В данной главе была исследована диффузия адатомов 1, 2 и 13 групп на поверхности (0001) тетрадимитоподобных халькогенидов висмута – Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 . Для всех рассматриваемых адатомов диффузия на поверхностях Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 происходит путем перескоков из позиции типа ГЦК в позиции типа ГПУ через мостиковые позиции, которые обладают наивысшей энергией на энергетическом профиле вдоль диффузионного пути и соответствуют переходному состоянию. Исключения составляют атомы бериллия на обеих подложках, демонстрирующие сложный энергетический профиль вдоль диффузионного пути, а также атомы бора, для которых не удалось надежно установить минимальный энергетический путь. В силу чрезвычайно высоких энергий активации диффузия адатомов 1, 2 и 13 групп под поверхности Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 маловероятна даже в тех случаях, когда подповерхностные позиции являются энергетически более выгодными, чем позиции на поверхности. С увеличением размера атома вдоль группы энергия активации диффузии по поверхности уменьшается. Для энергий активации диффузии в рамках одного периода, в целом, справедливо соотношение $E_a^2 > E_a^{13} > E_a^1$. При комнатной температуре ($T \simeq 300$ К) диффузионные длины атомов на обеих поверхностях соотносятся как $\Lambda^1 \gg \Lambda^{13} > \Lambda^2$, а для температур активации диффузии адатомов на поверхностях Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 справедливо $T_a^2 > T_a^{13} > T_a^1$. Самая низкая температура активации диффузии

T_a на поверхности Bi_2Se_3 (Bi_2Te_3) равна 45 (35) К и наблюдается для атома Cs, а самая высокая принадлежит атому бериллия – 252 (149) К. Таким образом, для проведения экспериментов по управлению положением адатомов на подложках Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 при помощи иглы сканирующего туннельного микроскопа в случае атомов щелочных металлов необходимы очень низкие температуры (в среднем – несколько десятков кельвинов), в то время как для большинства атомов второй группы на Bi_2Se_3 такие эксперименты можно проводить при температуре жидкого азота. С другой стороны, при температурах порядка комнатной и выше рассматриваемые адатомы (за редким исключением) очень мобильны, а их диффузионные длины сопоставимы или даже превышают характерную ширину террас на рассматриваемых поверхностях. Данный факт может быть использован для реализации интеркаляции через ступени, которая исследуется в следующей главе.

Глава 4

Диффузия и интеркаляция атомов щелочных металлов на ступенчатой поверхности Bi_2Se_3

В данной главе изучается диффузия и интеркаляция (т.е. внедрение примесного атома в межблочное пространство) адатомов щелочных металлов с поверхности Bi_2Se_3 в вдВ пустоты. В качестве механизма такого внедрения рассматривается "горизонтальная" интеркаляция, т.е. проникновение атома в вдВ пустоту через ступени. Другой возможный путь интеркаляции, т.е. "вертикальное" проникновение атома с поверхности через междоузлия ПБ в вдВ пустоту, рассматривался в Главе 3, где было показано, что даже для атома Li (обладающего наименьшим атомным радиусом из рассматриваемых атомов щелочных металлов) такой процесс крайне маловероятен. Действительно, согласно результатам, описанным в Главе 3, для атома лития рассчитанное значение энергии активации проникновения в вдВ пустоту Bi_2Se_3 с его поверхности через междоузлия верхнего ПБ составило примерно 2 эВ. Следовательно для всех остальных атомов щелочных металлов, обладающих большими атомными радиусами (рисунок 2.4б), проникновение посредством такого механизма ещё менее вероятно [30]. В данной главе также изучается поведение адатомов на верхних краях ступеней, т.е. там, где терраса заканчивается переходом на нижележащую террасу.

В контексте настоящей главы представляют важность эксперименты [11] и [16], в которых проводилось осаждение химически подобных и близких по размерам атомов K [11] и Rb [16] на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. В первом случае сравнение электронных спектров, один из которых был получен сразу после осаждения калия (время осаждения 4 минуты, температура 6 К), а другой – после постепенного нагрева поверхности до 220 К в течение 36 часов, показало их существенное различие. В то же время было обнаружено, что электронная структура поверхности, измеренная при 220 К, практически не отличается от

полученной сразу после осаждения калия в течение 1.5 минут при 6 К (без последующего нагревания). Авторы работы [11] объясняли данное наблюдение частичной десорбцией атомов К с поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, происходящей в процессе нагрева и приводящей к частичному восстановлению спектра допированной поверхности ТИ. В случае осаждения 0.23 МС Rb на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ [16] при 190 К и последующего нагрева до 350 К, длившегося 1 минуту, ее электронная структура оставалась неизменной. При этом последующие измерения методом сканирующей туннельной микроскопии, проводившиеся уже для 0.12 (0.025) МС Rb и при температуре 1.2 К, обнаружили 60%-е (20%-е) уменьшение покрытия адсорбата в результате отжига при 400 К в течение 10 минут. Данные, полученные измерениями положения и фотоэмиссионной интенсивности основных $3d$ -уровней Rb (0.23 МС) при комнатной температуре после серии отжигов при 384, 394 и 417 К (5 минут при каждой температуре), свидетельствовали об отсутствии термодесорбции. При этом интенсивность дублета $3d$ -уровней Rb, располагающегося при более низкой энергии связи, возрастала, в то время как интенсивность дублета, располагающегося при более высокой энергии связи, напротив, убывала. На основании этого авторы сделали вывод об изменении положения атомов Rb и предполагали, что последние интеркалируются в вДВ пустоты Bi_2Se_3 .

В недавней работе [32] была экспериментально исследована адсорбция атомов цезия на ступенчатую поверхность (0001) Bi_2Se_3 , приготовленную двумя различными способами. В первом случае поверхность монокристалла Bi_2Se_3 сначала очищалась путем обработки ионами Ar^+ и затем подвергалась отжигу при температуре $\sim 500^\circ\text{C}$ в течении нескольких минут. Во втором случае эпитаксиально выращенная пленка Bi_2Se_3 толщиной 13 нм, которая не подвергалась очистке аргоном, отжигалась лишь при температуре $\sim 350^\circ\text{C}$. Было показано, что при осаждении атомов цезия на поверхность, приготовленную согласно первой из двух процедур, значительная доля атомов Cs занимает позиции атомов Se первого слоя как на террасах, так и вдоль верхних кромок ступеней, где они

образуют одномерные структуры параллельно ступени. Однако при использовании второй из указанных процедур подготовки поверхности было обнаружено, что атомы Cs занимают ГЦК-ямочные позиции. При этом, в отличие от работы [16], в которой сообщалось об интеркаляции Rb, в работе [32] признаков интеркаляции Cs обнаружено не было.

Вышеизложенные экспериментальные наблюдения нуждаются в теоретической интерпретации, в связи с чем в данной главе изучается диффузия и интеркаляция атомов щелочных металлов на ступенчатой поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ [30–38].

4.1. Модель исследования диффузии по ступенчатой поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$

Для определения равновесных позиций интеркалированных в вдВ пустоту атомов щелочных металлов была использована сверхячейка, содержащая два ПБ (рисунок 4.1). Для всех рассматриваемых атомов щелочных металлов использовалась сверхячейка 5×5 (объяснение дано в параграфе 3.1). Кроме того, для атомов Li и Rb была исследована диффузия в вдВ пустоте, для чего использовалась сверхячейка меньшего размера (4×4), поскольку большое количество атомов в ячейке 5×5 (251 атом) существенно затрудняет расчеты методом подталкивания упругой ленты, используемым для исследования диффузии. Диффузия атомов щелочных металлов вблизи ступени с ориентацией $[01\bar{1}0]$ ($[11\bar{2}0]$) исследовалась с использованием пятислойного блока размером 3×9 ($2\sqrt{3} \times 8$), над которым располагался усеченный пятислойный блок $3 \times 4\frac{1}{3}$ ($2\sqrt{3} \times 4$), моделирующий ступень. Для первой из указанных ориентаций было рассмотрено два различных атомных окончания, которые могут быть реализованы в одной и той же расчетной ячейке. Использование таких ячеек позволяет адекватно моделировать различные положения чужеродного атома относительно ступени: на террасе и в вдВ пустоте вдали от ступени и вблизи нее. Однако,

Рисунок 4.1 – (а) Кристаллическая структура $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с обозначением последовательности атомных слоев $ABCABC\dots$ в первых двух ПБ. Цифрами 0-5 и 6-9 соответственно отмечены октаэдр и тетраэдр атомов Se в вдВ пустоте. (б) Поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ (вид сверху), содержащая ступени с ориентациями $[01\bar{1}0]$ и $[11\bar{2}0]$. Атомы верхней террасы показаны более светлыми цветами (ярко-красным и серым), а атомы нижней террасы – более темными (бордовым и черным). На нижней террасе отмечены симметричные позиции: вершинная (t), мостиковая (b), ГЦК (f) и ГПУ (h); синие штриховые линии обозначают гексагональные ячейки 1×1 и 3×3 . Диффузионные пути атомов щелочных металлов на поверхности, вблизи ступени и в вдВ пустоте показаны ярко-зелеными пунктирной, сплошной и штриховой ломаными, соответственно. (в) Поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ (вид сбоку), содержащая ступень с ориентацией $[01\bar{1}0]$ и атомным окончанием II; атомное окончание I показано справа синей штрих-пунктирной ломаной. Энергетический профиль диффузии изолированного атома Li на поверхности, вблизи $[01\bar{1}0]$ -II-ступени и в вдВ пустоте соответствует диффузионному пути, показанному на (б).

E_a^i и E_a^t – энергии активации интеркаляции и возврата на террасу, соответственно

как было сказано выше, большое количество атомов в ячейке (211 либо 251, в зависимости от ориентации ступени) затрудняет проведение расчетов методом подталкивания упругой ленты. Поэтому диффузия атомов щелочных металлов вблизи ступеней исследовалась путем проведения стандартных расчетов полных энергий. Последние вычислялись для 18 (15) положений адатома в сверхячейке, содержащей ступень с ориентацией $[01\bar{1}0]$ ($[11\bar{2}0]$). При этом для каждого положения адатома проводилась оптимизация атомных координат подложки и z координаты самого адатома. Как показано на рисунках 4.1б,в, в качестве начальной позиции адатома выбиралась наиболее удаленная от ступени $[01\bar{1}0]$ ($[11\bar{2}0]$) позиция типа f (h) на нижней террасе. Далее адатом последовательно помещался в соседние b - и h -позиции (b - и f -позиции), располагающиеся ближе к ступени с выбранным окончанием, чем исходная позиция. Таким образом, адатом "следовал" выявленному для поверхности диффузионному пути $\dots f \rightarrow b \rightarrow h \rightarrow b \rightarrow f \dots$ (смотреть главу 3). Вблизи ступени симметричные позиции на поверхности (f , h , b и t) уже не эквивалентны таковым вдали от нее, поскольку энергии адатома в них различны. Обозначения таких позиций выделим штрихом – f' , h' , Для расчета энергий активации интеркаляции (E_a^i) и возврата на террасу (E_a^t) мы "связывали" позицию f' с ближайшей к ступени октаэдрической позицией в вдВ пустоте (A' на рисунке 4.1в) последовательностью близко отстоящих друг от друга положений адатома. После этого атом последовательно помещался в симметричные позиции вдоль пути $A' \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A \dots$, являющимся путем минимальной энергии в вдВ пустоте [75]. Заметим, что, с хорошей точностью, эквивалентным последнему является путь $\dots A \rightarrow C \rightarrow A \dots$, проходящий через тетраэдрические позиции C (см. рисунок 4.1б,в). Также на рисунке 4.1в видно, что энергетический профиль диффузии на краю террасы имеет ступенчатую форму. Энергия активации в таком случае рассчитывается как разница энергий исходного равновесного положения вблизи края ступени (A') и наивысшего по энергии переходного положения [105]. Данная процедура была проведена для всех геометрий ($[01\bar{1}0]$ -I,

-II и $[11\bar{2}0]$), что позволило исследовать зависимость E_a^i и E_a^t от ориентации и атомного окончания ступени. Расчеты E_a^i и E_a^t в соответствии с вышеописанной процедурой были проведены только для атомов Li и Rb.

Для расчета электронной структуры поверхности учитывалось спин-орбитальное взаимодействие. Поверхность моделировалась с помощью пленки толщиной 9 ПБ и гексагональной ячейки (2×2), содержащей четыре атома на один слой, что соответствует покрытию 0.25 МС. Используемое для описания обменно-корреляционного потенциала обобщенное градиентное приближение [51] обеспечивает хорошее согласие рассчитанных зонных спектров поверхности ТИ с экспериментально измеренными спектрами (см., например, [1, 106–109]).

4.2. Диффузия атомов щелочных металлов на поверхности (0001) Bi_2Se_3 вблизи ступени и горизонтальная интеркаляция в приповерхностную ван-дер-Ваальсову пустоту

Для детального описания возможного процесса горизонтальной интеркаляции атомов щелочных металлов в вдВ пустоту $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ были рассчитаны соответствующие энергии активации, используя ячейки, содержащие ступень. На рисунке 4.2 суммированы результаты исследования диффузии атомов Li и Rb на террасе и в вдВ пустоте как вдали от ступени, так и вблизи нее. Чтобы облегчить обсуждение, для каждого из атомов представлен схематический энергетический профиль диффузии, а также приведены энергии активации интеркаляции E_a^i и возврата на террасу E_a^t , усредненные по трем рассмотренным случаям: $[01\bar{1}0]$ -I, $[01\bar{1}0]$ -II и $[11\bar{2}0]$. Проанализируем движение атомов Li и Rb при температурах выше 200 К. При таких температурах атомы Li быстро достигают ступеней (см. Главу 3), где получают существенный выигрыш в энергии (в среднем ~ 0.5 эВ) по сравнению с f -позицией на террасе вдали от ступени (см.

Рисунок 4.2 – Схематическая иллюстрация энергетических профилей диффузии атомов Li (снизу) и Rb (сверху) вблизи ступени на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. Числа (в эВ) соответствуют: энергии активации диффузии по поверхности (слева), энергии активации возврата на террасу E_a^t (слева вблизи ступени), энергии активации интеркаляции E_a^i (справа вблизи ступени), а также энергии активации диффузии в вдВ пустоте (справа). E_a^i и E_a^t приведены для [01 $\bar{1}$ 0]- и [11 $\bar{2}$ 0]-ориентированных ступеней и двух атомных окончаний в первом случае (см. рисунок 4.1). Также приведены $\langle E_a^i \rangle$ и $\langle E_a^t \rangle$, т.е. усредненные ("Average") по трем указанным случаям значения E_a^i и E_a^t

рисунок 4.2). Дальнейшее движение адатома определяется отношением энергий активации интеркаляции и возврата на террасу, средние значения которых соответственно составляют ~ 0.58 эВ и ~ 0.82 эВ (мы не рассматриваем движение адатома вдоль ступени). Это отношение составляет $\langle E_a^i \rangle / \langle E_a^t \rangle \simeq 0.71$. Таким образом, можно ожидать, что при температурах, достаточных для преодоления барьера $\langle E_a^i \rangle \simeq 0.58$ эВ, атомы Li будут интеркалироваться в вдВ пустоты. Заметим, что в работах [75, 95] для атома Ag было получено близкое значение $\langle E_a^i \rangle / \langle E_a^t \rangle \simeq 0.65$. Поскольку в эксперименте [100] интеркаляция атомов Ag наблюдалась при комнатной температуре, можно ожидать, что для интеркаляции атомов Li будет достаточно такой же температуры. Пользуясь тем, что энергия активации возврата на террасу $\langle E_a^t \rangle$ для Li на 240

мэВ выше энергии активации интеркаляции $\langle E_a^i \rangle$, можно подобрать такие температуры, при которых атомы Li будут как практически полностью интеркалированы, так и частично деинтеркалированы. Энергия активации диффузии в вДВ пустоте для атомов Li составляет 0.62 эВ, а переходные состояния располагаются приблизительно на $2/3$ пути между октаэдрическими и тетраэдрическими позициями. Таким образом, атомы Li в вДВ пустоте Bi_2Se_3 диффундируют значительно медленнее, чем на его поверхности (0001).

В отличие от атомов Li, атомы Rb, достигнув ступеней, имеют существенно меньшую вероятность проникновения в вДВ пустоту, поскольку средняя энергия активации интеркаляции очень высока (2.89 эВ), а отношение $\langle E_a^i \rangle / \langle E_a^t \rangle \simeq 8.8$ (см. рисунок 4.2). Таким образом, в режиме низкого покрытия если интеркаляция атомов Rb и возможна, то лишь частично и только при очень высоких температурах. В принципе, ответ на вопрос об осуществимости интеркаляции атомов Rb может быть получен путем проведения расчетов кинетическим методом Монте-Карло, однако такое исследование выходит за рамки настоящей работы. Тем не менее, нами была рассчитана энергия активации диффузии атомов Rb в вДВ пустоте Bi_2Se_3 , которая, учитывая разницу в атомных радиусах, неожиданно оказалась всего лишь в 1.16 раза выше энергии активации диффузии Li, составив 0.72 эВ. Для выяснения причины был проведен анализ атомной структуры матрицы для случаев, когда атомы Li и Rb расположены в наиболее выгодном и переходном положениях. Как это уже обсуждалось выше, находясь в октаэдрической позиции, атом Li относительно слабо искажает структуру матрицы, в то время как в переходном положении искажение матрицы становится гораздо более значительным. Оно заключается в вертикальном ($\sim 0.13\text{-}0.2 \text{ \AA}$) и горизонтальном ($\sim 0.25 \text{ \AA}$) смещениях атомов Se, располагающихся в непосредственной близости интеркалированного атома Li, а также в вертикальном смещении атомов Bi ($\sim 0.13 \text{ \AA}$), являющихся ближайшими соседями указанных атомов Se. Нахождение атома Li в тетраэдрической позиции и описанное искажение структуры в ней вызыва-

ет увеличение энергии на 0.62 эВ по сравнению с октаэдрической позицией. В случае Rb, атомный радиус которого в 1.63 раза больше, чем атомный радиус Li (таблица 2.2), значительное искажение структуры матрицы наблюдается как в случае тетраэдрической (переходное положение), так и в случае октаэдрической позиции (наиболее стабильное положение). Это обуславливает сравнительно невысокую энергию активации диффузии Rb в вдВ пустоте, которая могла быть существенно выше в случае более слабого искажения матрицы атомом Rb в октаэдрической позиции.

Как видно на рисунке 4.2, для ступени с ориентацией $[01\bar{1}0]$ энергия активации возврата атома Rb на террасу значительно превышает энергию активации диффузии по поверхности, что приводит к образованию энергетической ямы вблизи ступени. Это означает, что если на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ присутствует значительное число ступеней с ориентацией $[01\bar{1}0]$, то некоторое количество адатомов всегда будет удерживаться энергетической ямой вблизи них. В этой связи напомним, что измерения методом сканирующей туннельной микроскопии, проводившиеся для 0.025 МС Rb на $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ при температуре 1.2 К, обнаружили 20%-е уменьшение покрытия адсорбата в результате отжига при 400 К в течение 10 минут [16]. Факт наличия энергетической ямы глубиной 0.4–0.47 эВ вблизи $[01\bar{1}0]$ -ориентированных ступеней может объяснить частичное "исчезновение" атомов Rb с поверхности, поскольку при понижении температуры до 1.2 К часть адатомов может задерживаться у ступеней. Помимо этого, не исключена кластеризация адатомов вблизи ступеней, как это имело место в случае осаждения Cu на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ при комнатной температуре [99]. К сожалению, в работе [16] СТМ-изображения в области ступеней не представлены.

Как было отмечено выше, расчеты энергий активации интеркаляции и возврата на террасу были проведены только для случаев Li и Rb. Тем не менее, также могут быть сделаны некоторые качественные выводы относительно поведения изолированных атомов K, Rb и Cs вблизи ступеней на поверхности

$\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. Так, поскольку атомные радиусы Rb и K близки, и поскольку нахождение в вдВ пустоте для атомов K крайне невыгодно (глава 3, таблица 3.1), можно предположить, что барьеры для проникновения под ступень для них так же очень высоки. Это, по-видимому, справедливо и для случая атомов Cs. Что касается атомов Na, то, поскольку нахождение на террасе для них лишь немногим более предпочтительно, чем нахождение в вдВ пустоте, можно ожидать, что они будут интеркалироваться при достижении некоторой критической температуры.

В работе [11] предполагалось, что атомы калия десорбируются с поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ в процессе нагревания системы от 6 до 220 К в течение 36 ч, в то время как авторы работы [16] исключали десорбцию атомов рубидия при нагревании до более высоких температур. Проведенные нами исследования не позволяют ответить на вопрос о том, возможны ли данные процессы при указанных условиях. Однако, наши расчеты показывают, что средняя энергия активации интеркаляции атомов Rb почти в 1.5 превышает их энергию адсорбции, которая так же может рассматриваться как энергия десорбции (смотреть главу 2 таблицу 2.1 и рисунок 4.2). Это означает, что для изолированных атомов рубидия процесс десорбции может активироваться при меньших температурах, чем это необходимо для активации интеркаляции. Последнее, по-видимому, так же справедливо для атомов K и Cs. Отметим, что данные качественные выводы получены в условиях низкого покрытия адсорбата.

4.3. Диффузия атомов Cs вблизи ступени на поверхности (0001) Bi_2Se_3 в присутствии селеновых вакансий

Как было показано в Главе 2, на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, лишенной каких-либо структурных несовершенств (например, ступеней или вакансий), наиболее выгодной позицией изолированного атома Cs является позиция f , тогда как энергия в позициях h и b выше на 25 и 114 мэВ соответственно. Эти ре-

зультаты согласуются с моделью структуры, полученной путем рентгеновских измерений, проведенных для поверхности эпитаксиальной пленки $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с осажденным Cs (напомним, что данная поверхность не подвергалась чистке аргоном и была отожжена при температуре 350 К) [32]. Помимо этого, существует другой недавний эксперимент [80], в котором химически схожие атомы Rb осаждались при комнатной температуре на подложку Bi_2Se_3 (которая перед этим не подвергалась отжигу), после чего следовало быстрое охлаждение поверхности с адсорбатом до 4.3 К. Методом сканирующей туннельной микроскопии было показано, что при данных условиях атомы Rb находятся в одной из двух возможных ямочных позиций. Однако, проведенные в настоящей работе расчеты полных энергий также показывают, что если на поверхности Bi_2Se_3 имеются селеновые вакансии, то они могут занимать атомами Cs. При этом энергия адатома Cs на Bi_2Se_3 примерно на 8 мэВ ниже, чем в случае адсорбции в ГЦК-ямочную позицию. Этот факт согласуется с результатами, полученными путем рентгеновских измерений монокристалла Bi_2Se_3 , поверхность (0001) которого перед осаждением Cs была сначала очищена ионами Ar^+ , а затем отожжена при температуре 500 К [32]. Таким образом, результаты проведенных в настоящей работе первопринципных расчетов предполагают, что помимо селеновых вакансий, возникающих в процессе роста вследствие использования указанной процедуры подготовки поверхности, на ней массово возникают дополнительные вакансии, которые затем занимают осаждаемыми на поверхность атомами Cs. Предположение о массовом возникновении вакансий при таком способе обработки поверхности действительно было подтверждено в независимом эксперименте [110].

Поскольку в эксперименте [32] сообщалось о формировании атомами цезия квази-одномерных структур вдоль верхних кромок ступеней на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, в рамках настоящей диссертационной работы было проведено первопринципное исследование возможности формирования таких структур на краю террасы $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. Формирование одномерных структур из атомов Cs

на краю террасы Bi_2Se_3 (0001) исследовалось с использованием модели идеальных цепочек атомов Cs, поскольку моделирование нерегулярных агломераций является крайне сложной задачей. Сначала была рассмотрена цепочка, образованная путем помещения атомов Cs в ямочные позиции, а затем исследовалась структура, образованная атомами Cs, занимающими селеновые вакансии на поверхности. Рассматривая изолированный атом Cs на поверхности, содержащей ступени с ориентациями $[0\bar{1}10]$ и $[\bar{1}\bar{1}20]$, можно показать, в случае ступени $[0\bar{1}10]$, терминированной так, как показано на рисунке 4.3, расположение атома цезия вблизи края ступени более выгодно чем вдали от нее. А именно, при перемещении атома Cs из позиции, отмеченной цифрой "2", в позицию "1" энергия системы понижается на 0.74 эВ. Таким образом, согласно проведенным расчетам существуют такие ориентации и терминации, для которых нахождение атома цезия вблизи ступени энергетически выгодно. Поэтому атомы Cs, диффунди-

Рисунок 4.3 – Схематическая иллюстрация поверхности (0001) Bi_2Se_3 , содержащая ступень с ориентацией $[0\bar{1}10]$. Номера в кружках обозначены позиции атомов Cs, рассматриваемые для изучения формирования цепочки: 1 и 3 (4) – h (f) ямочные позиции вблизи ступени, 2 – h ямочная позиция вдали ступени. \mathbf{a} и \mathbf{b} – векторы двумерной ячейки (1×1) в плоскости xy поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. Зеленая линия показывает направление среза, с помощью которого моделировалась ступень с ориентацией $[\bar{1}\bar{1}20]$

рующие по поверхности, могут в некоторый момент оказаться вблизи ступени, что приводит к выигрышу в энергии.

Предположим теперь, что атом Cs находится вблизи ступени в h позиции "1" (рисунок 4.3). В качестве возможных положений другого атома Cs рассмотрим f позицию, находящуюся достаточно далеко от ступени ("2"), и две ямочные позиции рядом с краем ступени – "3" (h) и "4" (f). Если второй атом располагается в позиции "2" (первый зафиксирован в "1": комбинация 1-2), то такая ситуация не является наиболее энергетически выгодной. Действительно, если вместо комбинации 1-2 выбирается комбинация 1-3 (расстояние Cs-Cs равно 4.13 \AA , что соответствует параметру решетки Bi_2Se_3 , a_0), энергия уменьшается на 0.12 эВ . Более того, если переместить второй атом вдоль края ступени таким образом, что расстояние Cs-Cs увеличится до 6.35 \AA (ситуация 1-4), энергия системы уменьшится еще на 0.3 эВ по сравнению со случаем 1-3. Такое понижение энергии, по-видимому, обусловлено ослаблением кулоновского отталкивания между положительно заряженными атомами Cs. Отметим, что подобное поведение атомов Cs, т.е. понижение энергии при увеличении расстояния между ними, наблюдается также и вдали от ступеней. Таким образом, конкуренция кулоновского отталкивания и фактора энергетической выгоды края ступени регулирует процесс образование цепочки: она формируется таким образом, что края террасы аккумулируют атомы Cs до тех пор, пока энергия отталкивания не начинает существенно расти.

Рассмотрим формирование квазиодномерных структур из атомов Cs на краю террасы $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ в присутствии селеновых вакансий в поверхностном слое. Проведенные расчеты показывают, что цепочки атомов Cs, сформированные по типу замещения, действительно могут быть энергетически более выгодными, чем те, в которых атомы цезия находятся в ямочных позициях. Это можно показать путем сравнения полных энергий соответствующих структурных моделей с использованием суперячеек, построенных так, чтобы они содержали одинаковое количество атомов (условие должно быть выполнено для каждого

атомного сорта). Используемые расчетные ячейки показаны на рисунке 4.4а, б. Видно, что правые части сверхячеек одинаковы и представляют собой одно из возможных атомных окончаний ступени с ориентацией $[0\bar{1}10]$. Однако левые

Рисунок 4.4 – Вид сверху ячеек, содержащих цепочки, в которых атомы Cs находятся в f позициях (а) и в вакантных узлах поверхностного селенового слоя (б), около одного и того же атомного окончания ступени с ориентацией $[0\bar{1}10]$. Показанные в ячейке (а) селеновые вакансии обозначены кружками и буквами "V". Кружок, нарисованный штриховой линией, обозначает положение селеновой вакансии, расположенной на противоположной поверхности пленки толщиной в 1 ПБ. Правая сторона, на которой есть вакансии и нет адатомов, является примером другого возможного атомного окончания ступени с ориентацией $[0\bar{1}10]$

части ячеек различны. В случае, показанном на рисунке 4.4а, на левом краю располагается цепочка Cs, атомы которого находятся в ямочных позициях f , тогда как на рисунке 4.4б левая часть содержит цепочку Cs, сформированную по типу замещения (Cs_{Se}). Для того, чтобы уравнивать число атомов в ячейках, удалим два селеновых атома в центре ячейки, содержащей цепочку атомов, располагающихся в ямочных позициях. Положение образованных таким образом вакансий отмечено черными кружками с буквой "V" внутри. Кружок, нарисо-

ванный штриховой линией, показывает положение вакансии, находящейся на противоположной стороне пленки толщиной в 1 ПБ. Таким образом расстояние между вакансиями в этом случае равно 9.36 \AA . При этих условиях разница энергий между описанными структурами будет возникает исключительно из-за различий в центральных частях и частях около ступеней слева, поскольку правые части ячеек одинаковы. Оказывается, что конфигурация, изображенная на рисунке 4.4б, на 115 мэВ выгоднее той, что показана на рисунке 4.4а, что согласуется с экспериментальным наблюдением квазиодномерных структур, в которых атомы Cs занимают позиции атомов Se поверхностного слоя [32].

Таким образом, в зависимости от процедуры подготовки поверхности, осажденные на поверхность Bi_2Se_3 атомы Cs могут занимать как ГЦК-ямочные позиции, так и позиции селена. Для того, чтобы выявить различия в электронном строении поверхности этих двух случаев, были проведены расчеты электронной структуры, результаты которых представлены на рисунке 4.5. Для сравнения также показана электронная структура чистой поверхности (0001) Bi_2Se_3 (см. рисунок 4.5а). Последняя характеризуется наличием топологического поверхностного состояния с точкой Дирака, расположенной на уровне Ферми. Осаждение атомов Cs на поверхность приводит к n -легированию поверхностного спектра, а также возникновению поверхностных состояний, расщепленных по типу Бычкова-Рашбы, наблюдающихся в фотоэмиссионных экспериментах [16, 111, 112]. При этом расщепление по типу Бычкова-Рашбы наблюдается для обеих рассмотренных структурных моделей: (1) атомы Cs в ГЦК-ямочных позициях (рисунок 4.5б) и (2) атомы Cs в селеновых вакансиях (рисунок 4.5в). Наилучшее согласие с экспериментами получено для модели (1). В этом случае наблюдаются два параболических поверхностных состояния, расщепленных по типу Бычкова-Рашбы. Параметр $\alpha_R = 2E_R/k_R$, характеризующий величину расщепления по типу Бычкова-Рашбы, для нижнего состояния достигает 1.68 эВ/\AA . С другой стороны, в модели (2) в фундаментальной щели имеется только одно тривиальное поверхностное состояние, демонстрирующей расщепление по

Рисунок 4.5 – Рассчитанная спин-зависимая электронная структура чистой поверхности (0001) Bi_2Se_3 (а), или Cs-допированной поверхности Bi_2Se_3 (покрытие 0.25 ML), когда атомы Cs располагаются в f позициях (б) или в вакантных узлах поверхностного селенового слоя (в). Размер цветных кружков отражает величину и знак декартовых проекций вектора спина, где красный/синий цвет соответствует положительной/отрицательной проекции спина на декартовы оси x и y .

Золотым/бирюзовым обозначены проекции вектора спина на ось z . Области зеленого цвета соответствуют проекции объемных состояний на двумерную зону Бриллюэна

типу Бычкова-Рашбы ($\alpha_R \approx 1 \text{ эВ/\text{Å}}$). Таким образом, сравнивая рассчитанные зонные структуры с измеренными фотоэмиссионными спектрами [16, 111, 112] можно предположить, что в данных экспериментах атомы Cs занимают ГЦК-ямочные позиции, что также согласуется с недавним СТМ экспериментом [80]. Тем не менее, можно ожидать, что электронный спектр Cs-легированной поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ будет иметь вид, близкий к изображенному на рисунке 4.5в, если перед осаждением Cs поверхность (0001) Bi_2Se_3 будет подготовлена так, как это было сделано в экспериментах [32, 110]. Таким образом, структурные и электронные свойства Cs-допированной поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ сильно зависят от процедуры подготовки чистой поверхности.

4.4. Выводы к главе 4

В рамках первопринципных расчетов были исследованы диффузия и интеркаляция атомов щелочных металлов на ступенчатой поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ для случая низких покрытий. Эффективная интеркаляция в вДВ пустоты Bi_2Se_3 через ступени оказывается возможной только для атомов Li и Na, тогда как для атомов K, Rb и Cs она, во-первых, крайне энергетически невыгодна, а во-вторых, требует преодоления высоких энергетических барьеров для своего осуществления. Далее было показано, что вместо интеркаляции атомы большого размера (т.е. K, Rb и Cs) могут локализоваться вблизи ступеней с обеих сторон террасы (т.е. как у входа в ван-дер-Ваальсову пустоту, так и у перехода на нижерасположенную террасу). Такая локализация адатомов является энергетически выгодной и даже может приводить к формированию квази-одномерных цепочек вдоль ступени. Процесс формирования таких цепочек регулируется конкуренцией двух факторов – кулоновского отталкивания положительно заряженных адатомов щелочных металлов и энергетической выгоды нахождения адатома вблизи края ступени: края террасы аккумулируют атомы Cs до тех пор, пока энергия отталкивания не начинает существенно расти. При наличии вблизи ступеней поверхности (0001) Bi_2Se_3 селеновых вакансий оказывается выгодным формирование таких цепочек, в которых атомы Cs занимают вакантные узлы вдоль ступеней. Расчеты электронной структуры показали, что, при локализации атомов Cs как в ямочных позициях, так и в вакантных узлах селенового слоя, на поверхности Bi_2Se_3 возникают тривиальные параболические состояния, расщепленные по типу Бычкова-Рашбы. Сила этого расщепления и поведение конуса Дирака сильно зависят от положения атомов Cs и могут варьироваться путем соответствующей подготовки поверхности перед осаждением адсорбата.

Глава 5

Кристаллическая и электронная структура легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$

В предыдущих главах неоднократно упоминался тот факт, что осаждение различных адсорбатов на поверхности тетрадимитоподобных топологических изоляторов как правило приводит к формированию в их электронном спектре тривиальных поверхностных состояний, расщепленных по типу Бычкова-Рашбы [9, 11–16]. Перекрываясь с топологическим поверхностным состоянием в определенном диапазоне энергий, эти спин-поляризованные состояния представляют собой естественный канал рассеяния для носителей топологического состояния. Это может ухудшить транспортные характеристики покрытых адсорбатами поверхностей ТИ по сравнению с чистыми, что может затруднять их возможное применение в устройствах, основывающихся на топологически защищенных спиновых токах. Однако оказалось, что при осаждении адсорбатов на поверхности ТИ такие состояния возникают не всегда. Так, в работе [21] исследовалась электронная структура поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с нанесенным слоем молекул фталоцианина кобальта. Было обнаружено, что вплоть до покрытия около 0.7 МС указанные состояния в поверхностном спектре ТИ не возникали, а наблюдаемые в нем изменения сводились лишь к сдвигу точки Дирака в область более высоких энергий связи на величину порядка 50 мэВ. Другим интересным примером, мотивировавшим теоретическое исследование, лежащее в основе данной главы, является допирование поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ атомами углерода [19]. В указанной экспериментальной работе было показано, что допирование поверхностей определенным видом адсорбата не только не приводит к появлению нежелательных состояний в объемной щели, но даже может

быть использовано для контролируемой модификации топологического состояния. А именно, проведенные в работе [19] измерения методом фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES) указывают на отсутствие расщепленных по типу Бычкова-Рашбы состояний двумерного электронного газа. Вместо этого обнаруживается сдвиг точки Дирака внутри объемной щели в направлении зоны проводимости Bi_2Se_3 . Эти результаты показывают, что позиция точки Дирака внутри объемной щели ТИ может контролироваться путем допинга поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ углеродом. Поскольку последний не приводит к формированию нежелательных тривиальных состояний в зонной щели ТИ, такой подход делает тетрадимитоподобные ТИ с осажденными на их поверхность атомами углерода привлекательными для возможных практических приложений.

Следует отметить, что ранее были также предложены другие пути для контроля положения точки Дирака в фундаментальной щели ТИ. Например, эффект локальных деформаций на границах зерен в Bi_2Se_3 влияет на положение точки Дирака, как было показано в недавнем исследовании [113]. В отличие от этого, позиционирование точки Дирака в щели ТИ путем легирования его поверхности углеродом возможно на макроскопических масштабах, что важно для возможного практического применения данного эффекта. Также были предложены такие способы управления положением точки Дирака, как изменение объемного атомного состава [114, 115] или конструирование гетероструктур, состоящих из тонких полупроводниковых слоев, нанесенных на ТИ-подложки [116]. Первый подход требует получения сложных тройных или четверных соединений ТИ, в то время как последний – тонкого контроля процесса эпитаксиального роста. В отличие от этого, способ управления положением точки Дирака, предлагаемый в работе [19], не требует сложной процедуры роста и может быть применен к стехиометрическим тетрадимитоподобным соединениям ТИ, которые относительно просты в получении. Таким образом, допирование поверхности Bi_2Se_3 углеродом является перспективным подходом с точки зрения

контролируемого управления электронной структуры ТИ. Поскольку сделанные в работе [19] наблюдения нуждаются в теоретической интерпретации, в данной главе мы представляем первопринципное исследование кристаллической и электронной структуры поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, допированной углеродом.

5.1. Модель структуры легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$

В данной главе рассмотрение углерода в качестве примеси внедрения основывается на расчетах полных энергий для различных возможных положений чужеродного атома. Для определения равновесного положения атома углерода проводились расчеты с использованием пленок Bi_2Se_3 толщиной в 2 ПБ (1 ПБ), помещая один атом углерода в суперячейку размером $(3 \times 2\sqrt{3})a_0$ ($(3 \times 3)a_0$) в плоскости xy , содержащую 12 (9) атомов на один слой подложки, что эквивалентно концентрации примеси $\sim 8.3\%$ (11 %). Толщина вакуумного слоя составляла не менее 15 \AA . Были рассмотрены несколько высокосимметричных адсорбционных позиций на поверхности (вершинная (t), мостиковая (b), ГЦК- (f) и ГПУ- (h) ямочные; см. рисунок 2.2), а также междуузельные позиции f_{low} , I_{1-4}^* , I_{1-4} , I_{2-5} , показанные на рисунке 5.1. Во всех случаях атомные координаты оптимизировались вплоть до достижения сил, меньших чем $5 \times 10^{-2} \text{ эВ/\AA}$. Расчеты электронной структуры поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ проводились с использованием пленки толщиной в 6 ПБ и суперячеек размером $(1 \times 1)a_0$ и $(2 \times 2)a_0$. Последняя из двух указанных периодичностей позволяет моделировать случай концентрации углерода в 25% атомного слоя.

Рисунок 5.1 – Схематическое изображение кристаллической структуры поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с обозначением междуузельных позиций 1–4, в которые помещался атом углерода. 1 – междуузельное положение внутри ПБ, располагающееся строго по вертикали между атомом Se первого и атомом Bi четвертого слоев (I_{1-4}); 2 – междуузельное положение внутри ПБ, располагающееся строго по вертикали между атомом Bi второго и атомом Se пятого слоев (I_{2-5}); 3 – то же, что и 1, но ближе к поверхности (I_{1-4}^*) и 4 – то же, что и ГЦК позиция (f), только под поверхностью (f_{low})

5.2. Кристаллическая структура легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$

Проведенные в [19] рентгеновские измерения показали, что осаждение углерода на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ приводит к уширению первого межслоевого расстояния примерно на 11 %. Это указывает на нахождение углерода между поверхностным и подповерхностным слоями в качестве вероятной причиной такого изменения кристаллической структуры поверхности. Отметим так-

же, что такая кристаллическая структура легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, наблюдавшаяся в [19], не поддерживает структурную модель недавнего теоретического исследования [29], в котором атомы углерода были рассмотрены в качестве примеси замещения и располагались в поверхностном селеновом слое.

В связи с наличием экспериментальных данных о кристаллической структуре легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$, в рамках настоящей теоретической работы сначала было проведено первопринципное исследование адсорбции углерода на поверхность $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. На рисунке 5.2 приведены рас-

Рисунок 5.2 – Энергии (в эВ) атома углерода в симметричных позициях на поверхности (0001) Bi_2Se_3 , f , h , b , t , а также в подповерхностных междуузельных позициях I_{1-4} , I_{2-5} , I_{1-4}^* , f_{low} , см. рисунок 5.1

считанные полные энергии системы с атомом углерода, располагающимся в различных симметричных позициях как на поверхности, так и под ней. Из рисунка видно, что среди позиций на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ наиболее выгодной является ГЦК-ямочная позиция (f). Однако, как было показано в Главе 3, примесным атомам малого размера зачастую энергетически более выгодно находиться под поверхностью тетрадимитоподобных материалов. Так происходит и в случае с углеродом, хотя наиболее выгодная для него позиция I_{1-4}^* находится не

очень глубоко под поверхностью: примесный атом практически замещает атом Se поверхностного слоя, находясь лишь немногим ниже и выталкивая его из поверхности (см. рисунки 5.1 и 5.2). Данная позиция оказывается как минимум на 0.69 эВ выгоднее, чем любая другая из рассмотренных. Более того, если усреднить по z координатам атомов Se поверхностного слоя, получается, что такое расположение атомов углерода приводит к уширению среднего межплоскостного расстояния d_{12} примерно на $\sim 6\%$. Это значение (6%), полученное с помощью расчетов, меньше, чем экспериментальное (11 %), что вероятно связано со сравнительно низкой концентрацией углерода (8.3 %), предполагавшейся в расчете. Можно ожидать, что увеличение концентрации углерода в расчете улучшит согласие с экспериментом в данном аспекте.

5.3. Электронная структура легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$

Таким образом, можно предположить, что сдвиг точки Дирака топологического поверхностного состояния легированной углеродом поверхности (0001) Bi_2Se_3 зависит как минимум от одного из двух факторов: уширение первого межплоскостного расстояния и наличие в уширенном межплоскостном промежутке атомов углерода и за счет их взаимодействия с остальными атомами. Первопринципные расчеты позволяют учесть оба фактора как вместе, так и по отдельности, что и было сделано. Поскольку легирование углеродом не приводит к появлению тривиальных зон внутри запрещенной щели Bi_2Se_3 , можно предположить, что сдвиг точки Дирака в щели имеет исключительно структурное происхождение. Так как доминирующей структурной модификацией поверхности является уширение верхнего межслоевого расстояния, был проведен ряд расчетов электронной структуры поверхности для различных уширений, сохраняя при этом все другие параметры фиксированными при их экспериментальных значениях [19]. Зонная структура невозмущенной поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ показана

на рисунке 5.3а. Она характеризуется спин-поляризованным топологическим

Рисунок 5.3 – Зонная структура Bi_2Se_3 , рассчитанная для нескольких уширений $\Delta d_{12}/d_{12}$

(а): Структура из SXRД, $\Delta d_{12}/d_{12} = 3\%$, (б): 10% , (с): 20% . Красные и синие линии обозначают спин-вверх и спин-вниз состояния, соответственно. Область с голубой заливкой соответствует проекцию объемных состояний на двумерную зону Бриллюэна

поверхностным состоянием, точка Дирака которого находится около потолка валентной зоны. Далее, в согласии с фотоэмиссионными измерениями [19], при уширении первого межплоскостного расстояния на $\Delta d_{12}/d_{12} = 10\%$ наблюдается сдвиг точки Дирака вверх. Существенным отличием от экспериментального результата, однако, является величина сдвига (100 мэВ), перемещающая точку Дирака почти в центр объемной щели (рисунок 5.3б), в то время как экспериментальное значение составляет 40 ± 20 мэВ. Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют, что сдвиг вверх точки Дирака легированной углеродом поверхности (0001) Bi_2Se_3 непосредственно связан с уширением верхнего межслоевого расстояния. Верхний предел уширения первого межплоскостного расстояния составляет 20% . До этой величины уширения точка Дирака остается на уровне Ферми, а спиновая текстура топологического поверхностного состояния качественно не изменяется.

Рассмотрим теперь фактор присутствия атомов углерода в уширенном межплоскостном промежутке. На рисунке 5.4 показаны рассчитанные спектры

чистой и возмущенной поверхности (в последнем случае как с учетом, так и без учета легирования углеродом) $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ вдоль направлений $\bar{K} - \bar{\Gamma}$ и $\bar{\Gamma} - \bar{M}$. В качестве структурной модификации поверхности, возникающей вследствие

Рисунок 5.4 – Рассчитанная зонная структура $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ вдоль направлений $\bar{K} - \bar{\Gamma}$ и $\bar{\Gamma} - \bar{M}$ (а) для чистой невозмущенной поверхности, ($\Delta d_{12}/d_{12} = 0\%$), (б) для возмущенной поверхности ($\Delta d_{12}/d_{12} = 15\%$), но без углеродного легирования, (с) для возмущенной поверхности ($\Delta d_{12}/d_{12} = 15\%$), с учетом углеродного легирования

ее допирования углеродом, было рассмотрено уширение только первого межплоскостного расстояния $\Delta d_{12}/d_{12} = 15\%$, поскольку, согласно поверхностному рентгеноструктурному анализу [19], более глубоколежащие слои остаются нерелаксированными в пределах экспериментальной погрешности. В данных расчетах использовалась двумерная ячейка периодичностью $(2 \times 2)a_0$. На рисунке 5.4а показана зонная структура чистой (невозмущенной) поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. Так же, как и на рисунке 5.3а, спектр характеризуется наличием топологического состояния с точкой Дирака, расположенной на уровне Ферми и вблизи валентной зоны. Отличие спектров, показанных на рисунках 5.3а и 5.4а, заключается в свертке зон на рисунке 5.4а, возникающей в результате свертки двумерной зоны Бриллюэна вследствие увеличения ячейки в прямом пространстве. Как было показано выше, уширение первого межплоскостного расстояния на 10% приводит к сдвигу точки Дирака в направлении зоны проводимости на 100 мэВ. На рисунке 5.4б показан случай спектра, когда уширение составляет

15%. Это приводит к сдвигу точки Дирака на 138 мэВ. Учет легирования атомами углерода (рисунок 5.4в) приводит, во-первых, к электронному легированию, и, во-вторых, к сдвигу точки Дирака в направлении валентной зоны (по сравнению с ее положением, показанным на рисунке 5.4б). Таким образом, конкуренция этих двух факторов, т. е. сдвиг точки Дирака вверх вследствие уширения первого межслоевого расстояния и ее сдвиг вниз вследствие наличия примеси, приводит к результирующей величине сдвига точки Дирака, равной +6 мэВ по сравнению со случаем чистой невозмущенной поверхности (рисунок 5.4а). Этот результат находится в качественном согласии с результатами фотоэмиссионных измерений [19]. Что касается количественной стороны вопроса, то экспериментально измеренный сдвиг точки Дирака является несколько большим (40 ± 20 мэВ). По-видимому, такая разница обусловлена большей концентрацией атомов углерода в данном расчете, что требует большего расширения первого межслоевого расстояния для наблюдения большего сдвига точки Дирака.

Таким образом, результаты проведенного в настоящей диссертационной работе теоретического исследования показывают, что наблюдающийся в эксперименте [19] сдвиг точки Дирака в направлении зоны проводимости является результатом конкуренции двух факторов, обусловленных внедрением углерода между поверхностным слоем селена и подповерхностным слоем висмута. С одной стороны, уширение первого межплоскостного расстояния без физического введения атомов углерода в данный межплоскостной промежуток приводит к такому изменению полного поверхностного потенциала, при котором точка Дирака топологического состояния испытывает сильный сдвиг в фундаментальной щели Bi_2Se_3 в направлении зоны проводимости. С другой стороны, физическое наличие атомов углерода вблизи поверхности Bi_2Se_3 , рассмотренное без уширения первого межплоскостного расстояния, изменяет потенциал таким образом, что точка Дирака, напротив, сдвигается в направлении валентной зоны. Конкуренция данных двух факторов обуславливает результирующие величину и направление сдвига точки Дирака в фундаментальной щели ТИ.

Также следует отметить, что полученный при помощи теоретического расчета результат может указывать на наличие в уширенном пространстве между первым и вторым атомными слоями легированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ другой примеси, например, атомов водорода (в силу специфики процесса легирования, описанного в [19]). Об этом говорит тот факт, что использование модели кристаллической структуры, в которой 0.25 МС атомов углерода были расположены в позициях I_{1-4}^* (рисунок 5.1), приводит к такой электронной структуре, когда точка Дирака поверхностного состояния смещается не вверх, как это наблюдается в эксперименте, а вниз. В результате точка Дирака топологического состояния такой поверхности опускается в континуум объемных состояний валентной зоны, в силу чего такая система не представляет особого интереса. Такое поведение сходно с поведением точки Дирака топологического состояния допированной атомами щелочных металлов поверхности (0001) Bi_2Se_3 (см. главу 4). Для наблюдения сдвига вверх необходимо “поднятие” всех атомов Se поверхностного слоя без исключения.

5.4. Выводы к главе 5

В данной главе дана теоретическая интерпретация эксперимента [19], в котором допинг поверхности ТИ Bi_2Se_3 атомами углерода приводил к смещению точки Дирака в направлении зоны проводимости, в то время как другие существенные изменения в электронном спектре поверхности отсутствовали. Согласно представленным в работе [19] экспериментальным данным, такая модификация электронной структуры сопровождалась уширением первого межплоскостного расстояния, воспроизводимо возникавшего при допировании поверхности углеродом.

В настоящей работе с помощью первопринципных расчетов полных энергий была исследована кристаллическая структура допированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$. Было показано, что атомам углерода энергетически

выгодно располагаться между поверхностным и подповерхностным атомными слоями, при этом такое расположение коррелирует с уширением усредненного межплоскостного расстояния Se-Bi, наблюдавшимся в эксперименте [19]. Дальнейшие расчеты электронной структуры показали, что обнаруженный в эксперименте [19] сдвиг точки Дирака в направлении зоны проводимости является результатом конкуренции двух факторов, которая обуславливает результирующие величину и направление сдвига точки Дирака в фундаментальной щели ТИ. С одной стороны, уширение первого межплоскостного расстояния без физического введения атомов углерода в данный межплоскостной промежуток приводит к такому изменению полного поверхностного потенциала, при котором точка Дирака топологического состояния испытывает сильный сдвиг в фундаментальной щели Bi_2Se_3 в направлении зоны проводимости. С другой стороны, физическое наличие атомов углерода вблизи поверхности Bi_2Se_3 , рассмотренное без уширения первого межплоскостного расстояния, изменяет потенциал таким образом, что точка Дирака, напротив, сдвигается в направлении валентной зоны.

Заключение

Наиболее значимые результаты диссертации состоят в следующем:

1. Показано, что атомы 1, 2 и 13 групп на поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ адсорбируются в ямочные позиции ГЦК типа, в которых адатом располагается строго над атомом халькогена третьего от поверхности слоя. Исключение составляют лишь атомы Ве, В и Тl на теллуриде висмута – для них наиболее выгодной оказывается позиция ГПУ типа, в которой адатом находится строго над атомом висмута второго от поверхности слоя. При этом вне зависимости от адсорбционного положения, механизм, определяющий выгодность адсорбции атомов 1, 2 и 13 групп в ту или иную симметричную позицию на поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$, является универсальным – адатомы располагаются в такой симметричной позиции, в которой возможно установление ионных, ионно-ковалентных или ковалентных связей с наибольшим числом атомов первых двух слоев подложки.

2. Для всех рассматриваемых адатомов диффузия на поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ происходит путем перескоков из позиций типа ГЦК в позиции типа ГПУ через мостиковые позиции, являющиеся переходными состояниями. Исключение составляют атомы бериллия на обеих подложках, демонстрирующие сложный энергетический профиль вдоль диффузионного пути. В силу чрезвычайно высоких энергий активации диффузия адатомов 1, 2 и 13 групп перпендикулярно поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3(0001)$ маловероятна даже в тех случаях, когда подповерхностные позиции являются энергетически более выгодными, чем позиции на поверхности. Для энергий активации диффузии в рамках одного периода в большинстве случаев справедливо соотношение $E_a^2 \geq E_a^{13} > E_a^1$ (верхний индекс обозначает номер группы).

3. Показано, что эффективная интеркаляция в ван-дер-Ваальсовы пустоты $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ с поверхности через ступени оказывается возможной только для атомов Li и Na, тогда как для атомов K, Rb и Cs она, во-первых, крайне энерге-

тически невыгодна, а во-вторых, требует преодоления высоких энергетических барьеров. Наиболее вероятным местом локализации атомов K, Rb и Cs на поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ являются края террасы как у входа в ван-дер-Ваальсову пустоту, так и у перехода на нижерасположенную террасу. Такая локализация адатомов является энергетически выгодной и может приводить к формированию квазиодномерных цепочек вдоль ступеней. Процесс формирования таких цепочек регулируется конкуренцией двух факторов – кулоновского отталкивания положительно заряженных атомов щелочных металлов и энергетической выгодностью нахождения адатома вблизи края ступени: края террасы аккумулируют адатомы до тех пор, пока энергия их кулоновского отталкивания не начинает существенно расти. При наличии вблизи ступеней поверхности (0001) Bi_2Se_3 селеновых вакансий выгодным оказывается формирование таких цепочек, в которых адатомы занимают вакантные узлы вдоль ступеней.

4. Показано, что положение точки Дирака топологического состояния для допированной углеродом поверхности $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ зависит от следующих двух факторов. С одной стороны, увеличение расстояния между поверхностным (селеновым) и подповерхностным (висмутовым) атомными слоями в результате допирования приводит к такому изменению полного поверхностного потенциала, при котором точка Дирака топологического состояния испытывает сильный сдвиг в фундаментальной щели Bi_2Se_3 в направлении зоны проводимости. С другой стороны, наличие атомов углерода вблизи поверхности Bi_2Se_3 изменяет потенциал таким образом, что точка Дирака, напротив, сдвигается в направлении валентной зоны. Конкуренция данных двух факторов обуславливает результирующие величину и направление сдвига точки Дирака в фундаментальной щели Bi_2Se_3 .

Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению адсорбции, диффузии и интеркаляции атомов других сортов, включая магнитные атомы, на поверхностях слоистых топологических изоляторах, не рассмотренных в данной работе.

Список литературы

1. Observation of a large-gap topological-insulator class with a single Dirac cone on the surface / Y. Xia, D. Qian, D. Hsieh, et al. // *Nature Phys.* — 2009. — Vol. 5, № 6. — P. 398–402.
2. Topological insulators in Bi_2Se_3 , Bi_2Te_3 and Sb_2Te_3 with a single Dirac cone on the surface / H. Zhang, C.-X. Liu, X.-L. Qi, et al. // *Nature Phys.* — 2009. — Vol. 5, № 6. — P. 438–442.
3. Hasan, M. Z. Colloquium: Topological insulators / M. Z. Hasan, C. L. Kane // *Rev. Mod. Phys.* — 2010. — Vol. 82. — P. 3045–3067.
4. Qi, X.-L. Topological insulators and superconductors / X.-L. Qi, S.-C. Zhang // *Rev. Mod. Phys.* — 2011. — Vol. 83. — P. 1057–1110.
5. Okuda, T. Spin- and Angle-Resolved Photoemission of Strongly Spin–Orbit Coupled Systems / T. Okuda, A. Kimura // *Journal of the Physical Society of Japan.* — 2013. — Vol. 82. — P. 021002.
6. Topological surface states protected from backscattering by chiral spin texture / P. Roushan, J. Seo, C. V. Parker [et. al.] // *Nature.* — 2009. — Vol. 460, № 7259. — P. 1106–1109.
7. Momentum-resolved Landau-level spectroscopy of Dirac surface state in Bi_2Se_3 / T. Hanaguri, K. Igarashi, M. Kawamura [et. al.] // *Phys. Rev. B.* — 2010. — Vol. 82. — P. 081305.
8. STM Imaging of Electronic Waves on the Surface of Bi_2Te_3 : Topologically Protected Surface States and Hexagonal Warping Effects / Z. Alpichshev, J. G. Analytis, J.-H. Chu [et. al.] // *Phys. Rev. Lett.* — 2010. — Vol. 104. — P. 016401.
9. Photoemission Spectroscopy of Magnetic and Nonmagnetic Impurities on the Surface of the Bi_2Se_3 Topological Insulator / T. Valla, Z.-H. Pan, D. Gardner [et. al.] // *Phys. Rev. Lett.* — 2012. — Vol. 108. — P. 117601.
10. Robustness of topological order and formation of quantum well states in topological insulators exposed to ambient environment / C. Chen, S. He, H. Weng

- [et. al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2012. — Vol. 109, № 10. — P. 3694–3698.
11. Rashba Spin-Splitting Control at the Surface of the Topological Insulator Bi_2Se_3 / Z.-H. Zhu, G. Levy, B. Ludbrook [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Vol. 107. — P. 186405.
 12. Reactive Chemical Doping of the Bi_2Se_3 Topological Insulator / H. M. Benia, C. Lin, K. Kern, C. R. Ast // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Vol. 107. — P. 177602.
 13. Large Tunable Rashba Spin Splitting of a Two-Dimensional Electron Gas in Bi_2Se_3 / P. D. C. King, R. C. Hatch, M. Bianchi [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Vol. 107. — P. 096802.
 14. Simultaneous quantization of bulk conduction and valence states through adsorption of nonmagnetic impurities on Bi_2Se_3 / M. Bianchi, R. C. Hatch, J. Mi [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Vol. 107. — P. 086802.
 15. Emergent quantum confinement at topological insulator surfaces / M. S. Bahramy, P. D. C. King, A. De La Torre [et. al.] // Nature Communications. — 2012. — Vol. 3. — P. 1159.
 16. Robust Surface Doping of Bi_2Se_3 by Rubidium Intercalation / M. Bianchi, R. C. Hatch, Z. Li [et. al.] // ACS Nano. — 2012. — Vol. 6, № 8. — P. 7009–7015.
 17. Ab initio study of 2DEG at the surface of topological insulator Bi_2Te_3 / M. G. Vergniory, T. V. Menshchikova, S. V. Eremeev, E. V. Chulkov // JETP Letters. — 2012. — Vol. 95, № 4. — P. 213–218.
 18. The effect of van der Waal's gap expansions on the surface electronic structure of layered topological insulators / S. V. Eremeev, M. G. Vergniory, T. V. Menshchikova [et. al.] // New Journal Of Physics. — 2012. — Vol. 14. — P. 113030.
 19. Tuning the Dirac point position in $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ via surface carbon doping / S. Roy, H. L. Meyerheim, A. Ernst [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2014. — Vol. 113. — P. 116802.
 20. Atomic relaxations at the (0001) surface of Bi_2Se_3 single crystals and ultrathin films / S. Roy, H. L. Meyerheim, K. Mohseni [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2014. —

- Vol. 90. — P. 155456.
21. Manipulating the topological interface by molecular adsorbates: Adsorption of Co-phthalocyanine on Bi_2Se_3 / M. Caputo, M. Panighel, S. Lisi [et. al.] // Nano letters. — 2016. — Vol. 16, № 6. — P. 3409–3414.
 22. In-Plane Magnetic Anisotropy of Fe atoms on Bi_2Se_3 / J. Honolka, A. A. Khajetoorians, V. Sessi [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2012. — Vol. 108. — P. 256811.
 23. Identification of magnetic dopants on the surfaces of topological insulators: Experiment and theory for Fe on $\text{Bi}_2\text{Te}_3(111)$ / D. West, Y. Y. Sun, S. B. Zhang [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2012. — Vol. 85. — P. 081305.
 24. Controllable magnetic doping of the surface state of a topological insulator / T. Schlenk, M. Bianchi, M. Koleini [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2013. — Vol. 110. — P. 126804.
 25. Surface alloying and iron selenide formation in $\text{Fe}/\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ observed by x-ray absorption fine structure experiments / A. Polyakov, H. L. Meyerheim, E. D. Crozier [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2015. — Vol. 92. — P. 045423.
 26. Otrokov, M. M. Breaking time-reversal symmetry at the topological insulator surface by metal-organic coordination networks / M. M. Otrokov, E. V. Chulkov, A. Arnau // Phys. Rev. B. — 2015. — Vol. 92. — P. 165309.
 27. Сайфулин, Р. С. Новая таблица Менделеева / Р. С. Сайфулин, А. Р. Сайфулин. — Химия и жизнь-XXI век, 2003.
 28. IUPAC – international union of pure and applied chemistry [Electronic resource]. — URL: <http://www.iupac.org> (access date: 18.10.2015).
 29. Simultaneous magnetic and charge doping of topological insulators with carbon / L. Shen, M. Zeng, Y. Lu [et. al.] // Physical review letters. — 2013. — Vol. 111, № 23. — P. 236803.
 30. Ab initio study of the adsorption, diffusion, and intercalation of alkali metal atoms on the (0001) surface of the topological insulator Bi_2Se_3 / A. G. Ryabishchenkova, M. M. Otrokov, V. M. Kuznetsov, E. V. Chulkov // Journal of Experimental and Theoretical Physics. — 2015. — Vol. 121, № 3. —

- P. 465–476.
31. Low-coverage surface diffusion in complex periodic energy landscapes: Analytical solution for systems with symmetric hops and application to intercalation in topological insulators / M. A. Gosálvez, M. M. Otrokov, N. Ferrando [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2016. — Vol. 93. — P. 075429.
 32. Geometric and electronic structure of the Cs-doped $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ surface / M. M. Otrokov, A. Ernst, K. Mohseni [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2017. — Vol. 95. — P. 205429.
 33. Рябищенкова, А. Г. Диффузия атомов Rb на ступенчатой поверхности Bi_2Se_3 в случае низких покрытий / А. Г. Рябищенкова, М. М. Отроков, В. М. Кузнецов // Физика полупроводников и наноструктур, полупроводниковая опто- и наноэлектроника : тезисы докладов 15-й Всероссийской молодежной конференции. Санкт-Петербург, 25-29 ноября 2013 г. — Санкт-Петербург, 2013. — С. 18.
 34. Рябищенкова, А. Г. Адсорбция и диффузия атомов щелочных металлов на поверхности Bi_2Se_3 : *ab initio* / А. Г. Рябищенкова, М. М. Отроков, В. М. Кузнецов // Физика твердого тела : сборник материалов IVX Российской научной студенческой конференции. Томск, 13-15 мая, 2014 г. — Томск, 2014. — С. 150–151.
 35. Ryabishchenkova, A. G. Adsorption, diffusion and intercalation of alkali metal atoms deposited on the stepped Bi_2Se_3 surface: An Ab initio study / A. G. Ryabishchenkova, M. M. Otrokov, V. M. Kuznetsov // NANO-2014 : Abstracts XII International Conference on Nanostructured Materials. Moscow, Russia, July 13-18, 2014 г. — Moscow, 2014. — P. 292.
 36. Adsorption, diffusion and intercalation of alkali metal atoms deposited on the stepped Bi_2Se_3 surface: A first-principle study / A. G. Ryabishchenkova, M. M. Otrokov, V. M. Kuznetsov, E. V. Chulkov // 30 th European Conference on Surface Science (ECOSS-30) : Book of Abstracts. Antalya, Turkey, August 31-September 5, 2014 г. — Antalya, 2014. — P. 533.

37. Ab initio study of adsorption and diffusion of the I-, IIa- and IIIa- group adatoms on the surface of topological insulator Bi_2Se_3 / A. G. Ryabishchenko, M. M. Otrokov, V. M. Kuznetsov, E. V. Chulkov // New Trends in Topological Insulators (NTTI) : Book of Abstracts. Donostia-San Sebastian, Spain, July 6-10, 2015 г. — Donostia-San Sebastian, 2015. — P. 103.
38. Адсорбция и диффузия атомов I-, IIa- и IIIa- групп на поверхности топологических изоляторов Bi_2Se_3 и Bi_2Te_3 : *ab initio* / А. Г. Рябищенкова, М. М. Отроков, В. М. Кузнецов, Е. В. Чулков // V Международный междисциплинарный симпозиум “Физика поверхностных явлений, межфазных границ и фазовые переходы” : Труды V международного междисциплинарного симпозиума. Пос. Южный, 16-21 сентября, 2015 г. — Пос. Южный, 2015. — P. 213–214.
39. Анималу, А. Квантовая теория кристаллических твердых тел / А. Анималу / Под ред. Е. Л. Ивченко, А. Л. Эфроса. — Москва: Мир, 1981. — С. 576.
40. Slater, J. C. The electronic structure of atoms: The Hartree-Fock method and correlation / J. C. Slater // Rev. Mod. Phys. — 1963. — Vol. 35. — P. 484–487.
41. Hohenberg, P. Inhomogeneous Electron Gas / P. Hohenberg, W. Kohn // Phys. Rev. — 1964. — Vol. 136, № 3B. — P. B864–B871.
42. Kohn, W. Self-consistent equations including exchange and correlation effects / W. Kohn, L. J. Sham // Phys. Rev. — 1965. — Vol. 140. — P. A1133–A1138.
43. Ceperley, D. Ground state of the fermion one-component plasma: A Monte Carlo study in two and three dimensions / D. Ceperley // Phys. Rev. B. — 1978. — Vol. 18, № 7. — P. 3126–3138.
44. Ceperley, D. M. Ground state of the electron gas by a stochastic method / D. M. Ceperley, B. J. Alder // Phys. Rev. Lett. — 1980. — Vol. 45, № 7. — P. 566–569.
45. Perdew, J. P. Self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron systems / J. P. Perdew, A. Zunger // Phys. Rev. B. —

1981. — Vol. 23, № 10. — P. 5048–5079.
46. Perdew, J. P. Density-functional approximation for the correlation energy of the inhomogeneous electron gas / J. P. Perdew // Phys. Rev. B. — 1986. — Vol. 33, № 12. — P. 8822–8824.
 47. Perdew, J. P. Erratum: Density-functional approximation for the correlation energy of the inhomogeneous electron gas / J. P. Perdew // Phys. Rev. B. — 1986. — Vol. 34, № 10. — P. 7406.
 48. Atoms, molecules, solids, and surfaces: Applications of the generalized gradient approximation for exchange and correlation / J. P. Perdew, J. A. Chevary, S. H. Vosko [et. al.] // Phys. Rev. B. — 1992. — Vol. 46, № 11. — P. 6671–6687.
 49. Erratum: Atoms, molecules, solids, and surfaces: Applications of the generalized gradient approximation for exchange and correlation / J. P. Perdew, J. A. Chevary, S. H. Vosko [et. al.] // Phys. Rev. B. — 1993. — Vol. 48, № 7. — P. 4978.
 50. Perdew, J. P. Accurate and simple analytic representation of the electron-gas correlation energy / J. P. Perdew, Y. Wang // Phys. Rev. B. — 1992. — Vol. 45, № 23. — P. 13244–13249.
 51. Perdew, J. P. Generalized Gradient Approximation Made Simple / J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof // Phys. Rev. Lett. — 1996. — Vol. 77, № 18. — P. 3865–3868.
 52. Fuchs, M. Ab initio pseudopotentials for electronic structure calculations of poly-atomic systems using density-functional theory / M. Fuchs, M. Scheffler // Computer Physics Communications. — 1999. — Vol. 119, no. 1. — P. 67–98.
 53. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела / Н. Ашкрофт, Н. Мермин / Под ред. А. Михайлов, М. Каганов. — Москва: Мир, 1979. — Т. 1. — С. 399.
 54. Fermi, E. Sopra lo spostamento per pressione delle righe elevate delle serie sectorali / E. Fermi // Nuove Cimento. — 1934. — Vol. 11. — P. 157–166.
 55. Hellmann, H. A New Approximation Method in the Problem of Many Electrons / H. Hellmann // The Journal of Chemical Physics. — 1935. — Vol. 3,

- № 1. — P. 61–61.
56. Phillips, J. C. New method for calculating wave functions in crystals and molecules / J. C. Phillips, L. Kleinman // *Phys. Rev.* — 1959. — Vol. 116. — P. 287–294.
 57. Loucks, T. Augmented Plane Method / T. Loucks. — W.A. Benjamin Inc., N-Y -Amsterdam, 1967.
 58. Hamann, D. R. Semiconductor charge densities with hard-core and soft-core pseudopotentials / D. R. Hamann // *Phys. Rev. Lett.* — 1979. — Vol. 42. — P. 662–665.
 59. Vanderbilt, D. Soft self-consistent pseudopotentials in a generalized eigenvalue formalism / D. Vanderbilt // *Phys. Rev. B.* — 1990. — Vol. 41. — P. 7892–7895.
 60. Blöchl, P. E. Projector augmented-wave method / P. E. Blöchl // *Phys. Rev. B.* — 1994. — Vol. 50, № 24. — P. 17953–17979.
 61. Kresse, G. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set / G. Kresse, J. Furthmüller // *Phys. Rev. B.* — 1996. — Vol. 54, № 16. — P. 11169–11186.
 62. Kresse, G. From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method / G. Kresse, D. Joubert // *Phys. Rev. B.* — 1999. — Vol. 59, № 3. — P. 1758–1775.
 63. Liu, B. Numerical algorithms in chemistry: Algebraic methods / B. Liu // *Report on Workshop.* — 1978. — P. 49.
 64. Pulay, P. Convergence acceleration of iterative sequences the case of scf iteration / P. Pulay // *Chemical Physics Letters.* — 1980. — Vol. 73, № 2. — P. 393 – 398.
 65. Johnson, D. D. Modified Broyden's method for accelerating convergence in self-consistent calculations / D. D. Johnson // *Phys. Rev. B.* — 1988. — Vol. 38. — P. 12807–12813.
 66. Kresse, G. Optimized norm-conserving pseudopotentials / G. Kresse, J. Hafner, R. J. Needs // *Journal of Physics: Condensed Matter.* — 1992. — Vol. 4, № 36. —

- P. 7451.
67. Koelling, D. D. A technique for relativistic spin-polarised calculations / D. D. Koelling, B. N. Harmon // *Journal of Physics C: Solid State Physics*. — 1977. — Vol. 10, № 16. — P. 3107.
 68. Grimme, S. Semiempirical GGA-type density functional constructed with a long-range dispersion correction / S. Grimme // *Journal of Computational Chemistry*. — 2006. — Vol. 27, no. 15. — P. 1787–1799.
 69. Bader, R. F. W. *Atoms in Molecules* / R. F. W. Bader // *Encyclopedia of Computational Chemistry*. — John Wiley & Sons, Ltd, 2002.
 70. Штиллер, В. Уравнение Аррениуса и неравновесная кинетика / В. Штиллер; Под ред. А. В. Хочоян. — Москва: Мир, 2000. — С. 179.
 71. Ганкин, В.Ю. XXI век Общая химия / В.Ю. Ганкин, Ю.В. Ганкин. — Санкт-Петербург: Химия, 2011. — С. 288.
 72. Ala-Nissila, T. Collective and single particle diffusion on surfaces / T. Ala-Nissila, R. Ferrando, S. Ying // *Advances In Physics*. — 2002. — Vol. 51, no. 3. — P. 949–1078.
 73. Jonsson, H. Nudged elastic band method for finding minimum energy paths of transitions / H. Jonsson, G. Mills, K. W. Jacobsen; Ed. by G. C. B. J. Berne, D. F. Coker. — *Classical and quantum dynamics in condensed phase simulations* edition. — World Scientific, 1998.
 74. Henkelman, G. A climbing image nudged elastic band method for finding saddle points and minimum energy paths / G. Henkelman, B. P. Uberuaga, H. Jonsson // *The Journal of Chemical Physics*. — 2000. — Vol. 113, № 22. — P. 9901–9904.
 75. Low-coverage surface diffusion in complex periodic energy landscapes: Analytical solution for systems with symmetric hops and application to intercalation in topological insulators / M. A. Gosálvez, M. M. Otrokov, N. Ferrando [et. al.] // *Phys. Rev. B*. — 2016. — Vol. 93. — P. 075429.
 76. Ratsch, C. Density-functional theory calculations of hopping rates of surface

- diffusion / C. Ratsch, M. Scheffler // Phys. Rev. B. — 1998. — Vol. 58. — P. 13163–13166.
77. Calculated pre-exponential factors and energetics for adatom hopping on terraces and steps of Cu(100) and Cu(110) / H. Yildirim, A. Kara, S. Durukanoglu, T. Rahman // Surface Science. — 2006. — Vol. 600, no. 2. — P. 484–492.
78. Yildirim, H. Origin of quasi-constant pre-exponential factors for adatom diffusion on Cu and Ag surfaces / H. Yildirim, A. Kara, T. S. Rahman // Phys. Rev. B. — 2007. — Vol. 76. — P. 165421.
79. *Ab initio* calculation of binding and diffusion of a Ga adatom on the GaAs (001) — $c(4 \times 4)$ surface / J. G. LePage, M. Alouani, D. L. Dorsey [et. al.] // Phys. Rev. B. — 1998. — Vol. 58. — P. 1499–1505.
80. Screening and atomic-scale engineering of the potential at a topological insulator surface / P. Löptien, L. Zhou, J. Wiebe [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2014. — Vol. 89. — P. 085401.
81. Jin, K.-H. Effect of atomic impurities on the helical surface states of the topological insulator Bi_2Te_3 / K.-H. Jin, S.-H. Jhi // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2012. — Vol. 24, № 17. — P. 175001.
82. Single Dirac cone on the Cs-covered topological insulator surface $\text{Sb}_2\text{Te}_3(0001)$ / C. Seibel, H. Maaß, M. Ohtaka [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2012. — Vol. 86. — P. 161105.
83. Hexagonally deformed Fermi surface of the 3D topological insulator Bi_2Se_3 / K. Kuroda, M. Arita, K. Miyamoto [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Vol. 105. — P. 076802.
84. Gate-controlled surface conduction in Na-doped Bi_2Te_3 topological insulator nanoplates / Y. Wang, F. Xiu, L. Cheng [et. al.] // Nano Letters. — 2012. — Vol. 12, № 3. — P. 1170–1175.
85. Superconductivity by Sr intercalation in the layered topological insulator Bi_2Se_3 / Shruti, V. K. Maurya, P. Neha [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2015. — Vol. 92. — P. 020506.

86. Superconductivity with topological surface state in $\text{Sr}_x\text{Bi}_2\text{Se}_3$ / Z. Liu, X. Yao, J. Shao [et. al.] // Journal of the American Chemical Society. — 2015. — Vol. 137, № 33. — P. 10512–10515.
87. Nonmagnetic band gap at the Dirac point of the magnetic topological insulator $(\text{Bi}_{1-x}\text{Mn}_x)_2\text{Se}_3$ / J. Sanchez-Barriga, A. Varykhalov, G. Springholz [et. al.] // Nat Commun. — 2016. — Vol. 7.
88. Wyckoff, R. Crystal Structures / R. Wyckoff / Ed. by I. John Wiley & Sons. — New York, 1964. — P. 588.
89. Nakajima, S. The crystal structure of $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ / S. Nakajima // Journal of Physics and Chemistry of Solids. — 1963. — Vol. 24, № 3. — P. 479 – 485.
90. Dean, J. Lange’s Handbook of Chemistry / J. Dean, N. Lange. — № 15. McGraw-Hill, 1999.
91. Tang, W. A grid-based Bader analysis algorithm without lattice bias / W. Tang, E. Sanville, G. Henkelman // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2009. — Vol. 21, № 8. — P. 084204.
92. Improved grid-based algorithm for Bader charge allocation / E. Sanville, S. D. Kenny, R. Smith, G. Henkelman // Journal of Computational Chemistry. — 2007. — Vol. 28, № 5. — P. 899–908.
93. Henkelman, G. A fast and robust algorithm for Bader decomposition of charge density / G. Henkelman, A. Arnaldsson, H. Jonsson // Computational Materials Science. — 2006. — Vol. 36, № 3. — P. 354 – 360.
94. Sahin, H. Adsorption of alkali, alkaline-earth, and $3d$ transition metal atoms on silicene / H. Sahin, F. M. Peeters // Phys. Rev. B. — 2013. — Vol. 87. — P. 085423.
95. Efficient step-mediated intercalation of silver atoms deposited on the Bi_2Se_3 surface / M. Otrokov, S. Borisova, V. Chis [et al] // JETP Letters. — 2013. — Vol. 96, no. 11. — P. 714–718.
96. Villars, P. BSe_2 crystal structure: Datasheet from “pauling file multinaries edition – 2012” in springermaterials. — 2016.

97. Rashba spin-splitting control at the surface of the topological insulator Bi_2Se_3 / Z.-H. Zhu, G. Levy, B. Ludbrook [et. al.] // *Phys. Rev. Lett.* — 2011. — Vol. 107. — P. 186405.
98. Electronic structure of Fe and Co magnetic adatoms on Bi_2Te_3 surfaces / L. R. Shelford, T. Hesjedal, L. Collins-McIntyre [et. al.] // *Phys. Rev. B.* — 2012. — Vol. 86. — P. 081304.
99. Structural defects and electronic properties of the Cu-doped topological insulator Bi_2Se_3 / Y.-L. Wang, Y. Xu, Y.-P. Jiang [et. al.] // *Phys. Rev. B.* — 2011. — Vol. 84. — P. 075335.
100. Relocation of the topological surface state of Bi_2Se_3 beneath the surface by Ag intercalation / M. Ye, S. V. Eremeev, K. Kuroda [et. al.] // *ArXiv e-prints.* — 2011.
101. A generalized solid-state nudged elastic band method / D. Sheppard, P. Xiao, W. Chemelewski [et. al.] // *The Journal of Chemical Physics.* — 2012. — Vol. 136, № 7. — P. 074103.
102. Topological insulator Bi_2Se_3 thin films grown on double-layer graphene by molecular beam epitaxy / C.-L. Song, Y.-L. Wang, Y.-P. Jiang [et. al.] // *Applied Physics Letters.* — 2010. — Vol. 97, № 14. — P. 143118.
103. Landau quantization of topological surface states in Bi_2Se_3 / P. Cheng, C. Song, T. Zhang [et. al.] // *Phys. Rev. Lett.* — 2010. — Vol. 105. — P. 076801.
104. Formation of inert $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ cleaved surface / V. V. Atuchin, V. A. Golyashov, K. A. Kokh [et. al.] // *Crystal Growth Design.* — 2011. — Vol. 11, № 12. — P. 5507–5514.
105. Birnie, D. Migration frequencies for complex diffusion paths / D. Birnie // *Journal of Physics and Chemistry of Solids.* — 1990. — Vol. 51, no. 11. — P. 1313–1321.
106. Atom-specific spin mapping and buried topological states in a homologous series of topological insulators / S. V. Eremeev, G. Landolt, T. V. Menshchikova [et. al.] // *Nat. Commun.* — 2012. — Vol. 3. — P. 635.

107. Visualizing spin-dependent bulk scattering and breakdown of the linear dispersion relation in Bi_2Te_3 / P. Sessi, M. M. Otrokov, T. Bathon [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2013. — Vol. 88. — P. 161407.
108. Observation of Time-Reversal-Protected Single-Dirac-Cone Topological-Insulator States in Bi_2Te_3 and Sb_2Te_3 / D. Hsieh, Y. Xia, D. Qian [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2009. — Vol. 103. — P. 146401.
109. Experimental verification of PbBi_2Te_4 as a 3D topological insulator / K. Kuroda, H. Miyahara, M. Ye [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2012. — Vol. 108. — P. 206803.
110. Preparation of clean surfaces and Se vacancy formation in Bi_2Se_3 by ion bombardment and annealing / W. Zhou, H. Zhu, C. M. Valles, J. A. Yarmoff // Surface Science. — 2017. — Vol. 662. — P. 67 – 73.
111. Photoemission spectroscopy of magnetic and nonmagnetic impurities on the surface of the Bi_2Se_3 topological insulator / T. Valla, Z.-H. Pan, D. Gardner [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2012. — Vol. 108. — P. 117601.
112. Origin of rashba splitting in the quantized subbands at the Bi_2Se_3 surface / H. M. Benia, A. Yaresko, A. P. Schnyder [et. al.] // Phys. Rev. B. — 2013. — Vol. 88. — P. 081103.
113. Tuning Dirac states by strain in the topological insulator Bi_2Se_3 / Y. Liu, Y. Y. Li, S. Rajput [et. al.] // Nature Physics. — 2014. — Vol. 10. — P. 294.
114. Band structure engineering in $(\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x)_2\text{Te}_3$ ternary topological insulators / J. Zhang, C.-Z. Chang, Z. Zhang, [et. al.] // Nat. Commun. — 2011. — Vol. 2.
115. Tunable Dirac cone in the topological insulator $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ / T. Arakane, T. Sato, S. Souma, [et. al.] // Nat. Commun. — 2012. — Vol. 3, № 636.
116. Band structure engineering in topological insulator based heterostructures / T. V. Menshchikova, M. M. Otrokov, S. S. Tsirkin [et. al.] // Nano Lett. — 2013. — Vol. 13, № 12. — P. 6064–6069.